

DIPARTIMENTO DELLE ARTI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
CINEMA, TELEVISIONE E PRODUZIONE MULTIMEDIALE

GUERRA E MEDIA IN ITALIA: ANALISI STORICO-COMUNICATIVA DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

Tesi di laurea magistrale in Storia della comunicazione

Relatore

Prof. Riccardo Brizzi

Presentata da

Cristiano Salerno

Correlatore

Prof. Filippo Triola

Sessione marzo 2026

Anno Accademico 2024/2025

DIPARTIMENTO DELLE ARTI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
CINEMA, TELEVISIONE E PRODUZIONE MULTIMEDIALE

GUERRA E MEDIA IN ITALIA: ANALISI STORICO-COMUNICATIVA DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

Tesi di laurea magistrale in Storia della comunicazione

Relatore

Prof. Riccardo Brizzi

Presentata da

Cristiano Salerno

Correlatore

Prof. Filippo Triola

Sessione marzo 2026

Anno Accademico 2024/2025

Indice

Introduzione	1
Capitolo 1 – Quadro teorico e storiografico della comunicazione di guerra	3
1.1 Guerra, esperienza e visione.....	3
1.2 Propaganda di guerra: genealogia, definizione e principi.....	6
1.3 Guerra e mass media: infrastrutture e vettori della propaganda.....	28
Capitolo 2 – Il contesto storico del conflitto tra Russia e Ucraina ..	33
2.1 Dalla Rus' di Kiev alla frattura tataro-mongola: le origini storiche dell'identità ucraina.....	33
2.2 Alle origini del nazionalismo ucraino (1800–1914).....	38
2.3 L'Ucraina e i due conflitti mondiali.....	45
2.3.1 <i>La Prima guerra mondiale</i>	45
2.3.2 <i>La Seconda guerra mondiale</i>	50
2.4 L'Ucraina sovietica (1945-1989): la cessione della Crimea e il disastro di Chernobyl.....	52
2.5 L'indipendenza ucraina: dalla rivoluzione arancione alla crisi del 2014–2022 .	56
Capitolo 3 – Il conflitto russo-ucraino nell'informazione televisiva italiana	62
3.1 Premesse metodologiche: corpus, criteri e obiettivi	62
3.2 I telegiornali italiani tra l'agenda setting e il framing.....	63
3.2.1 <i>TG1</i>	66
3.2.2 <i>TG5</i>	68
3.2.3 <i>TG La7</i>	69
3.2.4 <i>L'analisi comparativa dei TG</i>	70
3.3 I talk show politici tra polarizzazione e spettacolarizzazione.....	74
3.3.1 <i>DiMartedì</i>	76
3.3.2 <i>Dritto e Rovescio</i>	79
3.3.3 <i>Piazzapulita</i>	81
3.3.4 <i>L'analisi comparativa dei talk show</i>	86
Conclusioni	88
Bibliografia	90
Sitografia	93

Introduzione

La guerra non è soltanto un evento militare, né un fatto esclusivamente politico. È anche, e forse soprattutto, un fenomeno comunicativo. Ogni conflitto produce molteplici narrazioni, immagini, interpretazioni che ne determinano il senso prima ancora che il suo esito. In questa prospettiva, la guerra appare come un evento duplice: esperienza concreta di violenza e, insieme, costruzione simbolico-narrativa. Il presente elaborato si inserisce in questo orizzonte teorico. Parte dall'idea che non sia possibile comprendere un conflitto contemporaneo senza analizzarne la dimensione comunicativa e mediatica. La prima parte della tesi prende avvio da una ricostruzione storico-concettuale del rapporto tra guerra e rappresentazione, attraversando modelli interpretativi che vanno dall'epica antica alla modernità mediatica. Come ha osservato Scurati, la cultura occidentale ha storicamente legato la guerra a un "criterio della visibilità", ogni trasformazione dei media comporta una trasformazione del modo stesso di percepire e raccontare il conflitto. Dall'eroismo omerico alla guerra televisiva, si assiste a un progressivo mutamento del rapporto tra esperienza e narrazione, tra evento e racconto. A questo quadro si affianca la riflessione sulla sfera pubblica e sull'opinione collettiva, a partire dalle analisi di Habermas e Lippmann. Con la modernità si è costruito uno spazio pubblico fondato, almeno idealmente, sull'uso critico della ragione e il Novecento ha mostrato come il suddetto spazio possa essere colonizzato da logiche persuasive e strategiche. La propaganda di guerra non è un'anomalia marginale, ma una possibilità strutturale insita nella società di massa, resa ancora più pervasiva ed efficace dall'infrastruttura mediatica contemporanea. Attraverso stereotipi, semplificazioni e dispositivi emotivi, il conflitto viene ricondotto a schemi dicotomici che riducono la complessità storica e morale degli eventi. In questa cornice teorica si colloca l'analisi dei principi della propaganda di guerra sistematizzati da Anne Morelli, che costituiscono una griglia interpretativa fondamentale per comprendere la persistenza di meccanismi retorici ricorrenti: la dichiarazione di non voler la guerra, l'attribuzione unilaterale della colpa al nemico, la demonizzazione del leader avversario, la sacralizzazione della propria causa, la criminalizzazione del dissenso; tali dispositivi attraversano trasversalmente epoche e contesti differenti. Il secondo capitolo è una ricostruzione storiografica degli intricati substrato storico e contesto geopolitico che hanno progressivamente condotto all'invasione su larga scala della federazione russa, ponendo al centro

dell'analisi la storia del movimento nazionale ucraino e il rapporto conflittuale e irrisolto con la Russia. Alla luce di questo percorso, concepito come impalcatura teorica e concettuale volta a fornire al lettore gli strumenti necessari per comprendere l'analisi contemporanea del conflitto oggetto d'esame, l'indagine si concentra infine sulla rappresentazione della guerra russo-ucraina nel panorama dell'informazione televisiva italiana. L'intento non è stabilire una verità storica o geopolitica definitiva, né assumere una posizione di matrice politica, ma interrogare le modalità attraverso cui il conflitto è stato narrato, selezionato e interpretato nello spazio televisivo nazionale. Quale rilievo ha assunto la guerra tra Russia e Ucraina nell'agenda informativa italiana? Attraverso quali tecniche e quali logiche narrative telegiornali e talk show politici hanno costruito la cronaca del conflitto? E in che misura tali programmi presentano convergenze o divergenze nelle modalità di rappresentazione della guerra? L'ultimo capitolo sviluppa un'analisi comparativa e qualitativa volta a fornire una risposta a tali interrogativi.

Capitolo 1 – Quadro teorico e storiografico della comunicazione di guerra

1.1 Guerra, esperienza e visione

“La guerra non ci lascerà mai”¹: è l’amara constatazione a cui possiamo giungere dopo secoli di conflitti che hanno contraddistinto la storia dell’umanità. La guerra è una presenza costante della storia e, al tempo stesso, una sua forza motrice, in grado di influenzare, modificare e determinare assetti politici, culturali, economici e sociali; non rappresenta un fenomeno passeggero o circoscritto a determinate epoche storiche e civiltà, bensì è connaturato nella specie umana e costituisce un elemento strutturale delle società. La guerra non può essere intesa come un semplice insieme di battaglie, violenza, sangue, eventi militari e strategie belliche: se gli eserciti si confrontano materialmente sui campi di battaglia e nelle trincee, le società ingaggiano una battaglia parallela ma non meno rilevante, quella della narrazione. Attraverso il racconto, la cronaca, i miti condivisi, gli inni e le rielaborazioni simboliche, le comunità interpretano e costruiscono il senso del conflitto, legittimano o invalidano le cause, ricordano, celebrano la memoria collettiva e trasmettono ai posteri la costruzione narrativa degli eventi. Dunque, il racconto è un aspetto dal quale non si può prescindere: è il dispositivo attraverso cui elaborare la complessità del conflitto nelle sue molteplici dimensioni. Proprio in questo contesto si inserisce il modello interpretativo proposto da Antonio Scurati nel saggio *“Guerra. Il grande racconto delle armi da Omero ai giorni nostri”*. Lo scrittore napoletano rileva come la nostra cultura della guerra sia intimamente legata alla narrazione che ne facciamo, introducendo il concetto di “criterio della visibilità” e declinandolo a tre macro periodi storici. Per “visione” s’intende “una precisa categoria culturale del vedere che attribuisce a questo raro stato d’intensificazione della facoltà visiva la prerogativa di realizzare una sintesi tra esperienza faticosa e rivelazione del reale”², tra il puro accadere e il significato rivelato. Il viaggio dell’autore parte dall’epica antica, che con l’ideale eroico dell’*Iliade* ha originato il nesso tra la guerra come

¹ Luigi Bonanate, *Il futuro della guerra e le guerre del futuro*, 2009, ([https://www.treccani.it/enciclopedia/il-futuro-della-guerra-e-le-guerre-del-futuro_\(XXI-Secolo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/il-futuro-della-guerra-e-le-guerre-del-futuro_(XXI-Secolo)/) (ultimo accesso: 17/12/2025).

² Antonio Scurati, *Guerra. Il grande racconto delle armi da Omero ai giorni nostri*, Bompiani, Milano, 2022, p. 283.

dispositivo morfogenetico³ e la condizione della visibilità, intesa come rivelazione e spettacolo, come possibilità di comprendere la realtà di un mondo in guerra; è legata alla ricerca dell'eterna gloria⁴ e dell'onore attraverso l'eroismo e il duello come atto pubblico. Omero presenta la guerra come uno spettacolo, "il paradiso dello spettatore", è nella guerra che la realtà si manifesta appieno e che l'essere appare nella sua verità. Pertanto, l'epica non è solo un modo di narrare la guerra, ma anche di conferirle valori collettivi, forma e memoria; infatti, possiamo considerare i poeti, gli aedi e i rapsodi i primi "registri della visibilità". Scurati prosegue la sua indagine attraverso il Medioevo cavalleresco, inteso come cerniera tra antico e moderno. L'autore insiste sulla differenza tra eroismo antico e moderno; in quello arcaico "si ha l'avvento di un tempo compiente, incardinato nell'attimo presente, capace di affermarsi quale centro gravitazionale anche della futura memoria".⁵ L'*eudamonia*, l'amore per il bello, la felicità degli Ateniesi sono tutti frutti di una sovranità esercitata nei confronti della temporalità, della decisione di non subordinare mai il tempo presente a quello venturo; per questo motivo, la morte in battaglia è percepita come l'acme della gloria, un ricordo incancellabile. Nell'eroismo moderno, invece, prevale "il sentimento di una temporalità alienante, perché avvertita come condizione insuperabile dell'infinito differimento dell'evento, condanna alla prigionia di una cattiva infinità".⁶ In altre parole, per i cavalieri medievali, la gloria militare non coinciderà con il momento della battaglia, ma si manifesterà in un tempo indefinitamente successivo all'evento e in uno scenario d'intimità domestica e prosaica quotidianità. Per i guerrieri cavallereschi l'essere è profondamente separato dall'apparire, invece nell'epica antica coincideva nell'attimo del fulgore glorioso. L'indagine condotta da Scurati sulla relazione narrativa tra guerra e visione termina approdando alla storia contemporanea, dove pone l'accento sulle modalità televisive di rappresentazione dei conflitti armati; è questo il momento in cui il paradigma guerra/visione viene soverchiato e annichilito. La cosiddetta *television war*⁷ conferma

³ A tal proposito, si veda Umberto Curi, *Pensare la guerra. L'Europa e il destino della politica*, Dedalo, Bari, 1999; si veda in particolare il primo capitolo, in cui l'autore, interpretando il concetto eracliteo secondo cui il *polemos* è "padre e re di tutte le cose", spiega come il pensiero occidentale abbia da sempre attribuito alla guerra una funzione produttiva, generatrice di forme e nuovi ordini.

⁴ Si fa riferimento al concetto omerico di *kleos aphthiton* (gloria imperitura): sopravvive ai posteri soltanto ciò che viene mostrato e raccontato.

⁵ Antonio Scurati, *op.cit.*, p. 193.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Il termine sembra comparire la prima volta in Douglas Kellner, *The Persian Gulf TV*, Westview Press, Boulder, 1992. Si tratta di un'analisi mediatica del conflitto nel golfo Persico.

ciò che si era preannunciato con il passaggio dall'epica al romanzo; l'evoluzione della rappresentazione della guerra rivela che, con la televisione in diretta, la dicotomia guerra/visione offre un'illusoria percezione di visibilità assoluta e integrale; è proprio quando le guerre si mostrano simultanee e totalmente accessibili che perdono la capacità di essere raccontate, assimilate e legittimate. "La nostra civiltà rimane così priva di una cultura della guerra e, al tempo stesso, la guerra fuoriesce dall'orizzonte della cultura".⁸ Per tale motivo, la guerra perde la sua dimensione totalizzante ed esistenziale; diventa soltanto l'amaro strumento per il conseguimento di uno scopo superficiale ed estrinseco. Nella tradizione epica la narrazione era innescata e originata da un'esperienza oculare diretta dell'evento bellico da parte di un testimone e, poi, rielaborata e interpretata da poeti e cantori; il fatto che narratore e testimone non coincidano permette la distanza necessaria per conferire ordine narrativo, valori e simboli al racconto della guerra, tanto da divenire quasi mitico, leggendario. Con l'avvento del medium televisivo, invece, riscontriamo la compresenza di telespettatore e narratore, in quanto entrambi assistono passivamente all'evento in diretta; la distanza, punto cardine della narrativa epica, si assottiglia a tal punto da annullarsi quasi del tutto, impedendo o, rendendo molto più complicata, l'identificazione, la critica e la rielaborazione. Il medium televisivo finisce per fagocitare l'evento bellico e lo spettacolarizza, facendogli perdere inevitabilmente consistenza e significato. La presenza dell'evento attesta, di fatto, l'ingombrante presenza del medium stesso. Questa linea di pensiero è frutto di un quadro teorico proposto da Walter Benjamin, il quale ravvisa una competizione storica fra due forme di comunicazione distinte: narrazione e informazione. Con l'ascesa della borghesia e con l'esercizio di uno degli strumenti capitalistici più potenti e pervasivi, la stampa, è nata una nuova forma di comunicazione, ossia l'informazione, la cui affermazione ha sancito il tramonto della narrazione, intesa come "pratica di condivisione di esperienze". Benjamin, nella raccolta di saggi e frammenti *Angelus Novus*, sottolinea la perdita della capacità di trasformare in racconti significativi il proprio vissuto, poiché è l'esperienza stessa a impoverirsi e atrofizzarsi; è con la Prima guerra mondiale che questo processo trova il suo vero incipit: i soldati tornavano dal fronte devastati, ammutoliti, segnati permanentemente e non portavano con sé un bagaglio esistenziale condivisibile, ma anzi un vissuto muto, intrasmissibile, impossibile da

⁸ Antonio Scurati, *op.cit.*, p. 285.

tradurre in narrazione. La guerra genera vissuti ed esperienze traumatici, brutali, talmente disordinati da essere refrattari all'essere organizzati in un discorso compiuto; ogni forma di linguaggio si frantuma, le parole si disarticolano di fronte all'orrore del conflitto e manca il tempo necessario per la sedimentazione e l'assimilazione di quel vissuto raccapricciante. Alla luce di quanto detto, Scurati scrive: "Poiché esperienza e narrazione formano una diade inscindibile, la guerra si profila all'orizzonte del XX secolo come paradigma della generale 'inesperienza' che caratterizzerà la vita contemporanea".⁹

1.2 Propaganda di guerra: genealogia, definizione e principi

Archiviata la riflessione sulla guerra in quanto esperienza e rappresentazione visiva, dall'epica antica sino all'era dell'egemonia televisiva, resta da chiarire come la rappresentazione dei conflitti divenga progressivamente uno strumento di orientamento dell'opinione pubblica, un veicolo privilegiato per diffondere informazioni persuasive e, sovente, verità surrettiziamente manipolate. È proprio in questo slittamento dalla mera testimonianza all'accurata selezione e strumentalizzazione del racconto, che si radica il discorso riguardo alla propaganda e alla comunicazione di guerra. Per comprendere in che modo la rappresentazione della guerra divenga progressivamente uno strumento di orientamento del consenso collettivo, è necessario soffermarsi sul concetto di opinione pubblica e sullo spazio entro cui essa si forma. In questa prospettiva, il contributo teorico di Jürgen Habermas risulta centrale. Nella sua opera *Storia e critica dell'opinione pubblica*, il filosofo tedesco ricostruisce genealogicamente la nascita della sfera pubblica borghese come ambito distinto dallo Stato, dall'economia e dalla famiglia, intesa come sfera delle intimità e delle relazioni affettive e gerarchiche, nella quale individui privati si riuniscono per discutere razionalmente di questioni di interesse generale. La sfera pubblica è così concepita come il luogo dell'uso pubblico della ragione e come il mezzo attraverso cui si forma l'opinione pubblica moderna. Secondo Habermas, tale spazio si sviluppa tra XVII e XVIII secolo in stretta connessione con l'ascesa dello Stato moderno e del capitalismo mercantile. Nei caffè, nei salotti e nella stampa periodica si afferma una pratica discorsiva fondata sulla critica razionale dell'azione politica. Questo modello, pur storicamente limitato e socialmente selettivo, incarnava

⁹ Ivi, p. 301.

tuttavia un ideale normativo fondamentale, ossia l'idea che l'autorità politica dovesse essere legittimata attraverso il confronto pubblico e argomentato. Tuttavia, la progressiva trasformazione della sfera pubblica nel corso del Novecento segna, secondo Habermas, una rottura di questo equilibrio. L'intreccio crescente tra Stato, mercato e apparati mediatici produce una rifeudalizzazione dello spazio pubblico, nel quale il dibattito razionale viene sostituito da pratiche di persuasione, gestione dell'immagine e manipolazione simbolica. In questo contesto, l'opinione pubblica tende a perdere la propria funzione critica e deliberativa, trasformandosi in una platea chiamata a ratificare decisioni già assunte altrove. Tutto ciò appare particolarmente rilevante in tempo di guerra, quando la sfera pubblica è sottoposta a una pressione straordinaria e il discorso pubblico è orientato verso la mobilitazione emotiva e la semplificazione manichea. Dunque, è possibile interpretare la propaganda bellica come una patologia strutturale della sfera pubblica moderna, nella quale il potere comunicativo cede il passo al potere amministrativo e strategico dello Stato.¹⁰ Accanto alla riflessione normativa sulla sfera pubblica elaborata da Habermas, risulta imprescindibile richiamare l'analisi realistica proposta da Walter Lippmann ne *L'opinione pubblica*, testo fondativo degli studi moderni sul rapporto tra comunicazione, potere e opinione pubblica. Lippmann scrisse quest'opera all'indomani della Prima guerra mondiale, sulla base della propria esperienza diretta come inviato sul fronte europeo, interrogandosi criticamente sui meccanismi attraverso cui le società di massa percepiscono la realtà politica e bellica. Secondo Lippmann, gli individui non reagiscono alla realtà oggettiva degli eventi, ma a un ambiente mediato, selettivo, simbolico e costruito attraverso immagini, narrazioni e semplificazioni veicolate dai media. La complessità del mondo moderno rende, infatti, impossibile un'esperienza diretta e completa della realtà politica, che viene necessariamente filtrata attraverso cornici interpretative selettive. "Senza qualche forma di censura la propaganda nel senso stretto della parola è impossibile".¹¹ Pertanto, affinché si affermi una rappresentazione funzionale della realtà, diviene essenziale ridurre o filtrare l'accesso diretto agli eventi, così da consentire la costruzione di un ambiente simbolico sostitutivo, denominato da Lippmann "pseudo-ambiente". Anche chi assiste direttamente ai fatti, può travisarli, tuttavia, nel contesto

¹⁰ Per una sintesi critica del concetto di sfera pubblica e una trattazione approfondita del pensiero habermasiano, si veda la voce Thomas McCarthy, "Jürgen Habermas", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 15/09/2023, <https://plato.stanford.edu/entries/habermas/> (ultimo accesso: 29/01/2026).

¹¹ Walter Lippmann, *L'opinione pubblica*, Donzelli Editore, Roma, 2004, cap. 2, [edizione digitale].

della guerra, il controllo esercitato sulle fonti, sulle immagini e sui luoghi dell'osservazione permette di orientare sistematicamente tali fraintendimenti. Un altro concetto chiave enucleato da Lippmann è quello degli stereotipi, intesi non semplicemente come forme di pregiudizio irrazionale, ma come dispositivi cognitivi attraverso i quali gli individui semplificano e rendono intellegibile un flusso informativo altrimenti eccessivo e disordinato. "Il nostro mondo stereotipato non è necessariamente il mondo come lo vorremmo: è semplicemente il mondo come ce lo aspettiamo".¹² Nel momento in cui la realtà empirica appare coerente con questa costruzione simbolica, l'individuo sperimenta una sensazione di riconoscimento, accompagnata dalla percezione di aderire spontaneamente all'ordine degli eventi. "Se siamo degli ateniesi che non vogliono provare rimorsi, il nostro schiavo deve essere uno schiavo per natura".¹³ In un contesto bellico, tali schemi assumono una funzione nettamente strategica: attraverso la comunicazione e la propaganda, essi permettono di costruire rappresentazioni dicotomiche del conflitto, fondate su una netta opposizione tra "noi" e "loro", riducendo drasticamente la complessità morale, politica e storica della guerra. Alla luce di quanto analizzato, le intuizioni di Lippmann e Habermas offrono una chiave interpretativa fondamentale per comprendere il ruolo dei media nella costruzione delle narrazioni belliche contemporanee. Su questo sfondo teorico, risulta utile il contributo teorico elaborato da Anne Morelli, storica belga, nel saggio *Principi elementari della propaganda di guerra*, divenuto un vero e proprio classico della letteratura di riferimento, tanto da essere associato a una grande mostra itinerante intitolata "Resistere alla propaganda di guerra", presentata in diverse nazioni europee. Il volume sistematizza esemplarmente tutto quel repertorio di strategie discorsive, meccanismi retorici e metodologie persuasive che definiscono l'architettura della propaganda bellica. Tuttavia, prima di approfondire i concetti enucleati da Morelli, ritengo opportuno soffermarmi brevemente sulle origini etimologiche del termine "propaganda", poiché la dimensione semantica costituisce la base per comprenderne il senso storico e la sua evoluzione. Il vocabolo ha una storia relativamente recente, risale, infatti, alla fine del XVIII secolo e la prima attestazione viene rintracciata nel 1797 all'interno delle *Assemblee della Repubblica Cisalpina*, una raccolta storiografica ufficiale, relativa all'attività politica e legislativa della Repubblica Cisalpina, lo Stato satellite fondato da Napoleone il 29 giugno 1797

¹² Ivi, cap. 3, [edizione digitale].

¹³ Ivi, cap. 3, [edizione digitale].

nell'Italia settentrionale durante la fase rivoluzionaria e pre-imperiale; deriva, quindi, dal francese *propagande*, tratto dalla locuzione *Congrégation de la Propagande*, ovvero *Congregazione della Propaganda*, traduzione di quella latina *Congregatio de propaganda fide* indicante la congregazione istituita nel 1622 da papa Gregorio XV con la funzione di diffondere il Vangelo e promuovere la fede cristiana. Nella locuzione il sostantivo latino *propaganda*, gerundivo del verbo *propagare* "diffondere", ha il significato letterale di "che deve essere diffusa", riferito alla fede. Alla fine del Settecento, con l'avvento dell'Illuminismo e la politica rivoluzionaria, la parola *propagande* aveva cominciato a riferirsi alla politica, in relazione alle molteplici attività di persuasione ideologica promosse da partiti, governi, movimenti, come attesta il *Trésor de la Langue Française informatisé*, uno dei dizionari più autorevoli del mondo francofono.¹⁴ Per cui, il termine definisce un fenomeno complesso e multiforme con forti connotazioni negative; le origini di quest'ultime risalgono, probabilmente, all'ostilità dei paesi protestanti nei confronti dell'attività di proselitismo avviata dalla Chiesa Romana. In tempi moderni, il termine acquisisce negatività per le disparate forme di propaganda elaborate dai regimi totalitari del Novecento che, con metodi ingannevoli e fuorvianti, hanno potuto imporre e promuovere politiche d'odio. Quindi, analizzare il concetto di propaganda come se fosse universale e neutrale è praticamente impossibile; disgiungere il significato formale dalle sue riattualizzazioni e dalle diverse e sfaccettate valenze significherebbe condurre un'analisi miope. Per concludere questo breve approfondimento semantico, ritengo pertinente riportare le definizioni del vocabolo, sia in senso tecnico sia nell'uso comune, proposte da Pocecco e Melchior:

A un livello squisitamente tecnico, il termine propaganda sottende un insieme di azioni psicologiche, realizzate da un'istituzione, o da un'organizzazione o anche da un gruppo di pressione, allo scopo di indirizzare la percezione collettiva di eventi, persone o temi oggetto di dibattito, in maniera tale da influenzare una società e provocarne comportamenti/atteggiamenti nella direzione voluta. Nel linguaggio comune, la propaganda disegna concisamente un tipo di messaggio che mira a condizionare l'opinione del singolo, o persino il suo modo di agire e che, invece di fornire informazioni imparziali, è

¹⁴ L'analisi semantica è frutto della consultazione di due fonti: Miriam Di Carlo, consulenza linguistica dell'*Accademia della Crusca*, luglio 2023, <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/propaganda/27357> (ultimo accesso: 17/12/2025). Denis McQuail, *Enciclopedia delle scienze sociali, Propaganda, 1997*, [https://www.treccani.it/enciclopedia/propaganda_\(Enciclopedia-delle-scienze-sociali\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/propaganda_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/) (ultimo accesso: 17/12/2025).

deliberatamente mistificatorio o utilizza elementi fallaci, i quali, sebbene convincenti, non sono mai veritieri.¹⁵

Una volta chiarite le coordinate etimologiche e semantiche entro cui si colloca la nozione di propaganda, il discorso può ora riannodarsi all'impianto teorico delineato da Anne Morelli. L'analisi tassonomica e comparata condotta dall'autrice si inserisce nel solco tracciato da Arthur Ponsonby nel volume *Falsehood in Wartime del 1928*. L'autore, pacifista e leader del partito laburista in Gran Bretagna, fondò nell'ottobre del 1914 l'*Union of Democratic Control*, un'associazione volta al controllo pubblico e permanente della politica estera inglese, pubblicando diversi libelli polemici che contestavano la propaganda ufficiale del governo britannico; pertanto, il libro oggetto di discussione s'iscrive in questo contesto. Ponsonby sottolineava con forza le atrocità e le barbarie della guerra e descriveva un ampio repertorio di falsità costruite ad hoc e propagandate durante la Prima guerra mondiale da Germania, Italia, Francia, Stati Uniti e, in particolare, dalla Gran Bretagna, per via della sua posizione privilegiata nel sistema dell'informazione. Il libro del politico britannico si concentra sulla descrizione di alcuni meccanismi elementari e ricorrenti della propaganda di guerra, che Morelli ha successivamente rielaborato e sistematizzato in dieci "comandamenti", ciascuno dei quali sviluppato in un capitolo specifico. L'autrice mostra come tali principi non siano ascrivibili soltanto alla propaganda della Grande Guerra, ma ricorrano anche in conflitti successivi, fino ai più recenti, evidenziandone la validità trasversale e diacronica.

Partiamo dal primo principio: "Gli uomini di Stato di tutti i paesi, almeno nell'età moderna, prima di dichiarare guerra o all'atto stesso della sua dichiarazione, come prima cosa, assicurano sempre solennemente di non volere la guerra".¹⁶ Ogni attore impegnato in un conflitto si presenta sovente riluttante all'uso delle armi e alla violenza, giustificando l'intervento militare come atto di autodifesa inevitabile. A tal proposito, nel 1914 il governo francese esortò la mobilitazione delle truppe non per fare la guerra, ma per garantire la pace. Compiendo un salto temporale di trentacinque anni, Hitler, un anno prima dell'invasione della Polonia, evocando l'accordo tedesco-polacco asserì:

¹⁵ Claudio Melchior, Antonella Pocecco (a cura di), *Guerra di propaganda. Semiotica e comunicazione nei teatri di crisi*, Forum Edizioni, Udine, 2016, p. 11.

¹⁶ Anne Morelli, *Principi elementari della propaganda di guerra*, Futura Editrice, Roma, 2024, p. 25.

Siamo assolutamente convinti che questo accordo porterà ad una pace durevole. Ci rendiamo conto che ci sono due popoli che devono vivere uno accanto all'altro. L'elemento decisivo è che i due governi e tutte le persone ragionevoli e chiaroveggenti dei due popoli e dei due paesi mantengono la ferma volontà di migliorare senza posa le loro relazioni.¹⁷

Lo stesso anno dichiarò all'ambasciatore francese di desiderare fermamente che le relazioni fra Francia e Germania continuassero a essere pacifiche, poiché non esisteva alcuna ragione perché non lo fossero: il 22 giugno 1940 la Francia firmò l'armistizio di Compiègne. In tempi recenti, questa "volontà di pace" è osservabile anche in Turchia: quando il Presidente della Repubblica, nell'ottobre 2019, invia truppe militari nel nord della Siria per neutralizzare le milizie curde dell'ala armata del Partito dell'Unione Democratica, Ançra definisce l'operazione militare "Fonte di Pace". Alla luce di questi esempi, se tutte le cancellerie non desiderassero altro che la pace, sorge spontaneo domandarsi, con assoluta ingenuità, come mai ogni tanto (o spesso) scoppino comunque le guerre. È qui che entra in scena il secondo principio della propaganda bellica per rispondere a questa domanda: "Noi siamo stati costretti a fare la guerra, è stato l'avversario che ha cominciato, noi siamo stati obbligati a reagire, in stato di legittima difesa o per onorare i nostri impegni internazionali".¹⁸ *In Falsehood in Wartime*, Ponsonby segnalava questo paradosso applicandolo al contesto della Prima guerra mondiale: ogni parte in gioco sottolineava la necessità e la costrizione di ricorrere allo scontro marziale per salvaguardare l'autonomia e tutelare l'integrità della propria nazione. Nel 1914 il governo francese attuò un'articolata azione propagandistica volta a consolidare l'idea che lo scoppio della guerra fosse causato unilateralmente dall'invasione tedesca. René Viviani Président du Conseil des ministres, equivalente del Primo ministro, annunciò l'entrata in guerra della Francia come diretta conseguenza dell'aggressione teutonica, presentando il conflitto come una guerra di difesa a oltranza e omettendo scientemente i previ accordi con la Russia relativi alla mobilitazione delle truppe. Il quotidiano *Le Matin* del primo di agosto asseriva: "Tutto quello che si doveva fare per evitare la guerra, l'abbiamo fatto. Se, comunque, la guerra scoppierà, noi la saluteremo con una grande speranza".¹⁹ *Le Temps* del secondo di agosto sosteneva:

¹⁷ Ivi, p. 27.

¹⁸ Ivi, p. 30.

¹⁹ Ivi, p. 32.

“Dato che questa guerra ci è imposta, noi la combatteremo con il cuore”.²⁰ Poco prima della Seconda guerra mondiale, anche la Germania giustificò la guerra sostenendo che gli anglo-francesi e gli alleati accerchiavano il Reich in una morsa soffocante, così da costringerla alla legittima difesa. Hitler stesso, in un discorso al Reichstag del 1939, avallò l’invasione della Polonia così:

Danzica è sempre stata una città tedesca; Il Corridoio è sempre stato tedesco. Sia l'una che l'altro devono il loro sviluppo culturale al popolo tedesco. Danzica è stata separata dalla Germania e il Corridoio è stato annesso. Nelle altre regioni, i tedeschi sono stati sottoposti a trattamenti talmente spietati che più di un milione di loro hanno dovuto abbandonare le loro case.²¹

Un ultimo esempio evidente ci conduce in contesto quasi contemporaneo. Christian Lambert, capo di gabinetto del ministro belga della difesa, in risposta ad alcuni studenti che chiedevano il movente della partecipazione belga ai bombardamenti in Serbia, rispose che per il Belgio era un obbligo legato alla sua adesione alla NATO. Tuttavia, l'intervento militare obbligatorio era previsto esclusivamente nel caso in cui uno Stato membro della NATO fosse stato aggredito.²² Dunque, tale condizione non ricorreva nel conflitto contro la Jugoslavia, poiché non vi era stata alcuna aggressione serba ai danni di uno Stato membro. In tutti i casi osservati, la responsabilità del ricorso alla forza viene sistematicamente attribuita alla controparte politica e militare, secondo una logica che conferma il secondo principio approfondito da Anne Morelli: “il campo avverso è il solo responsabile della guerra”. A rafforzare ulteriormente questo meccanismo di attribuzione unilaterale della colpa è la cosiddetta “sindrome del complotto”, teorizzata da Umberto Eco in uno degli scritti raccolti nel volume *A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico*. L'autore la descrive come un meccanismo ricorrente attraverso il quale si individua in un nemico l'artefice deliberato di trame occulte e disegni malevoli; la guerra diventa la risposta obbligatoria a un progetto celato, percepito come una minaccia diretta all'identità del gruppo, della nazione o della civiltà di appartenenza. L'assenza di prove diviene essa stessa una prova dell'efficacia del complotto e ogni tentativo di

²⁰ Ibidem.

²¹ Ivi, p. 38.

²² Trattasi dell'articolo 5 dell'Alleanza atlantica. Per una lettura esplicativa consultare la sezione del sito ufficiale NATO: “Difesa collettiva e articolo 5” <https://www.nato.int/en/what-we-do/introduction-to-nato/collective-defence-and-article-5> (ultimo accesso: 18/12/2025).

confutazione viene interpretato come segno di tradimento o complicità²³. Il caso dei *Protocolli dei Savi Anziani di Sion* rappresenta l'esempio paradigmatico della sindrome del complotto. Furono pubblicati per la prima volta a puntate su *Znamia*, un giornale di San Pietroburgo, in Russia, di proprietà di Pavel Krushevan, uno scrittore antisemita; alcuni studiosi sono convinti che quest'ultimo sia l'autore originale dei Protocolli. Nell'aprile del 1903, gli articoli antisemiti di uno dei giornali dell'editore russo contribuirono a fomentare un pogrom a Kishinev. I Protocolli sono presentati come verbali segreti e come resoconti di riunioni teoricamente tenute da un gruppo denominato "i Savi Anziani di Sion"; tali verbali sono tuttavia un falso: le riunioni non hanno mai avuto luogo e i cosiddetti Anziani di Sion non sono mai esistiti. Gli ebrei sono stati accusati ingiustamente di deicidio; di aver fomentato guerre e rivoluzioni; di aver diffuso pestilenze ed epidemie e di controllare la politica e l'economia mondiale. All'inizio degli anni Venti Adolf Hitler venne a conoscenza dei Protocolli grazie a Alfred Rosenberg, cofondatore e direttore del *Völkischer Beobachter*, organo ufficiale del Partito nazista, nonché unico quotidiano nazionale ammesso dal regime del Führer. Le teorie complottiste contenute nel libro rafforzarono le già forti convinzioni di Hitler che gli ebrei fossero responsabili della disfatta della Germania nella Prima guerra mondiale, facendone riferimento in alcuni dei suoi primi discorsi politici e nel suo saggio autobiografico *Mein Kampf*.²⁴ L'attribuzione al nemico di un progetto occulto e fraudolento prepara il terreno alla sua successiva esecrazione e colpevolizzazione, anticipando il terzo principio della propaganda di guerra individuato da Anne Morelli.

Risulta più complesso mobilitare l'odio contro un'intera collettività che concentrarlo su un singolo individuo, sebbene non manchino, nella storia dell'umanità, casi estremi di demonizzazione collettiva culminati in genocidi, stermini e persecuzioni sistematiche. È evidente quanto sia più efficace polarizzare tale ostilità nei confronti di un singolo individuo, il leader avversario; questo processo di personalizzazione e criminalizzazione consente di conferire un volto al nemico e di dipingerlo come un barbaro, un folle sanguinario moralmente inferiore, un mostro dal quale scaturisce tutto il male. La guerra non viene combattuta soltanto contro i "crucchi", i "talebani", i

²³ A riguardo, si veda Umberto Eco, *A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico*, Bompiani, Milano, 2006.

²⁴A tal proposito, si veda *Enciclopedia dell'Olocausto*, <https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/protocols-of-the-elders-of-zion> (ultimo accesso: 17/12/2025).

“comunisti”, i “giaps”, ma più precisamente contro Hitler, Mohammed Omar, Stalin, Lenin o l'imperatore Hirohito. “Per indebolire la causa dell'avversario si deve, come minimo, presentare il suo capo come un incapace e far dubitare della sua affidabilità ed integrità”.²⁵ Basti ricordare che, fino alla Prima guerra mondiale, il Kaiser tedesco godeva di ottima stima e popolarità in Gran Bretagna, tanto che il 17 ottobre 1913 l'*Evening News* scrisse:

Tutti vediamo nel Kaiser un gentleman di nobile carattere, la cui parola vale più dell'impegno formale di molti altri, un ospite cui ci fa sempre piacere dare il benvenuto e che vediamo partire a malincuore, un sovrano le cui ambizioni per il suo popolo si basano sullo stesso buon diritto che le nostre.²⁶

Scoppiato il conflitto, il Kronprinz, vale a dire il principe ereditario Guglielmo di Prussia, e il vecchio Kaiser furono subissati da una campagna di critiche e diffamazioni. Il 22 settembre 1914 il *Daily Mail* pubblica la seguente lettera di Sir W.B.Richmond:

Guglielmo l'alienato non farà tremare né l'Inghilterra, né l'Europa civilizzata, né l'Asia, anche se la cattedrale di Reims è stata distrutta per suo ordine. Quest'ultimo atto di un capo barbaro non farà che serrare le nostre file, affinché ci sbarazziamo di un flagello di cui il mondo civilizzato non ha mai visto l'uguale. Il folle sta preparando la legna per la propria pira. Il mostro non riuscirà a spaventarci; Noi serreremo i denti ben sapendo che quando noi stessi dovremo alla fine morire, il Giuda moderno e la sua infernale genia saranno stati spazzati via. Per giungere a questo giusto fine, dobbiamo armarci di pazienza, assiduità al lavoro ed energia. La nostra grande Inghilterra verserà volentieri il suo sangue per liberare la civiltà da un monarca criminale e da una corte scellerata, che sono riuscite a trasformare un popolo docile in un'orda di selvaggi. Sir James Crichton ha detto a Dumfries: ‘Per il Kaiser, la corda’; la fucilazione gli darebbe la morte onorevole del soldato. La sola soluzione per questo criminale è la forca.²⁷

Il capo della fazione avversaria, secondo questa logica, dev'essere presentato con aspetto disumano, quasi mostruoso e mentalmente instabile; per cui Adolf Hitler ne rappresenta l'esegesi più compiuta; dalla Seconda guerra mondiale divenne il paradigma del male, la pura incarnazione e il metro di paragone per ogni nemico;

²⁵ A. Morelli, op.cit., p. 47.

²⁶ Ivi, p. 48.

²⁷ Ivi, p. 48-49.

come nota Morelli: “tutti i ‘cattivi di turno’ sono dovuti passare per la stessa trafila”.²⁸ Saddam Hussein, prima presentato come l’alleato laico contro l’Iran degli ayatollah, fu paragonato al Führer in un fotoritocco della copertina del settimanale statunitense *Newsweek*, che gli attribuiva i peculiari baffi del Reichskanzler. Analogo trattamento sarà riservato a Slobodan Milosevic: il settimanale italiano *L’Espresso*, del 7 aprile 1999, presentò in copertina un fotomontaggio con metà volto di Hitler e metà volto del presidente serbo con il titolo eloquente di “Hitlerosevic”; l’8 aprile 1999, *Le Monde* descrisse il fratello di Milosevic come un criminale, un contrabbandiere di sigarette e la moglie come una squilibrata mentale e una scalatrice sociale. Così, la demonizzazione del leader avverso diviene strumento essenziale di semplificazione del conflitto, svincolandolo da logiche politiche e culturali complesse, difficilmente decifrabili dall’opinione pubblica: “il lettore e il cittadino hanno bisogno di buoni e cattivi chiaramente identificati”.²⁹

Storicamente, la guerra ha spesso come movente la supremazia economica e geopolitica, tuttavia i reali moventi dei conflitti vengono raramente diffusi all’opinione pubblica. Secondo questo schema comunicativo, la guerra combattuta dal proprio schieramento viene presentata come espressione di una causa nobile e universalmente legittima, mentre le ragioni del nemico vengono ridotte a interessi egemonici, economici o opportunistici. Nell’agosto del 1914 il governo britannico presentò l’ingresso nel conflitto mondiale come un intervento di difesa del martirizzato Belgio, le cui sofferenze, i cui rifugiati furono ampiamente strumentalizzati dalla propaganda alleata. Dal lato tedesco, le motivazioni furono altrettanto nobili; così affermava il cancelliere dinanzi al Reichstag: “La Germania non ha mai mirato alla supremazia in Europa. Tutta la sua ambizione è stata di essere tra i primi nella competizione pacifica delle nazioni, grandi e piccole, per il benessere generale e della civiltà”.³⁰ Ufficialmente, gli Alleati della Prima guerra mondiale non avevano mire espansionistiche (eccetto la Francia che non celava il desiderio di riconquistare l’Alsazia-Lorena), eppure, per esempio, al termine del conflitto, durante gli accordi di pace, la Gran Bretagna ottenne il controllo di territori quali l’Egitto, Cipro, parte del Camerun e altri. La stessa discrepanza fra scopi ufficiali e scopi inconfessati si registra in epoca contemporanea: l’obiettivo centrale

²⁸ Ivi, p.52.

²⁹ Ivi, p. 53.

³⁰ Ivi, p.60.

della prima guerra contro l'Iraq era il controllo politico e delle risorse petrolifere dell'area, tuttavia, si passò all'offensiva con il pretesto di soccorrere il debole Kuwait, ingiustamente occupato. In questo quadro, il quarto principio della Morelli evidenzia come la propaganda di guerra si nutra della costruzione gerarchico-morale delle motivazioni belliche, attribuendo al proprio schieramento finalità nobili e relegando quelle del nemico a mere logiche di potenza e di interesse materiale.

La propaganda di guerra interviene anche nella costruzione morale delle atrocità. Questo meccanismo, individuato da Anne Morelli come quinto principio della propaganda bellica, consente di gerarchizzare le violenze, rappresentando quelle del nemico come intrinsecamente crudeli e presentando le azioni del proprio esercito come orientate alla tutela dei cittadini e della causa nazionale; la strategia consiste nel mettere in massimo risalto le violenze attribuite al nemico, anche attraverso la distorsione dei fatti o la diffusione di notizie inventate ad hoc, mentre le azioni violente compiute dal proprio schieramento vengono sistematicamente minimizzate e ricondotte a errori operativi, incidenti o inevitabili effetti collaterali. Durante la Grande Guerra entrambe le fazioni adottarono questo schema. Sul versante tedesco, come osserva Ponsonby, la propaganda diffuse voci secondo cui, nell'ospedale Aix, esisteva un reparto dedicato esclusivamente ai soldati tedeschi cui erano stati cavati gli occhi; alcuni giornali pubblicarono la notizia secondo cui un medico e due ufficiali francesi contaminarono un pozzo con bacilli del colera a Metz; il *Pressekonferenz*, l'Ufficio stampa tedesco, fece circolare la voce che dei preti belga dopo aver fucilato dei militari tedeschi, amputarono loro le dita per farne delle collane. Tali dicerie contribuirono a generare panico e isteria collettiva, facilitando la colpevolizzazione del nemico. Sul fronte alleato, la diceria che riscosse maggior successo fu quella dei bambini belgi con le mani tagliate, utilizzata per far pendere la bilancia dalla parte dell'interventismo. Questi racconti giunsero anche in Italia, diffusi da figure come Émile Vandervelde e Jules Destrée, con l'obiettivo di persuadere il paese a entrare in guerra al fianco degli Alleati.³¹ Il principio verrà applicato anche al tempo delle guerre d'Algeria e del Vietnam o, ancora più recentemente, nelle guerre contro Iraq e Jugoslavia. Nel caso della prima guerra del Golfo, la propaganda occidentale fece credere che i piloti catturati dagli iracheni avevano il volto ecchimotico per le torture,

³¹ A tal riguardo, si veda Anne Morelli, *Principi elementari della propaganda di guerra*, Futura Editrice, Roma, 2024, pp. 73-75.

prima di smentirlo, successivamente, confessando fossero lividi dovuti all'espulsione dall'aereo in volo. Un altro caso rappresentativo è quello dell'agenzia di pubbliche relazioni statunitense *Hill & Knowlton*, tuttora attiva nel lobbying politico, nella gestione dell'opinione pubblica e nella comunicazione in teatri di crisi. Dopo l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq di Saddam Hussein, il governo kuwaitiano in esilio incaricò *Hill & Knowlton* di condurre una vasta campagna di comunicazione negli Stati Uniti, con l'obiettivo di manipolare l'opinione pubblica americana e favorire il consenso politico a un intervento militare statunitense. Formalmente, il finanziatore risultava essere il *Citizens for a Free Kuwait*; in realtà, il finanziamento, pari a circa dodici milioni di dollari, proveniva direttamente dal governo kuwaitiano. L'episodio più noto riguarda la testimonianza della giovane kuwaitiana Nayirah. Nel 1990 dichiarò davanti al Congresso USA che i soldati iracheni avevano strappato neonati dalle incubatrici negli ospedali, lasciandoli morire. Naturalmente la testimonianza ebbe un enorme impatto mediatico e fu ampiamente ripresa dal Congresso americano, l'ONU e dallo stesso Bush; successivamente emerse che Nayirah era figlia dell'ambasciatore kuwaitiano negli Stati Uniti e che le accuse sulle incubatrici erano puramente inventate, come accertato da inchieste indipendenti. In questo modo, il quinto principio della propaganda di guerra non si limita a orientare il giudizio morale e la legittimazione politica degli eventi bellici, ma interviene direttamente nella costruzione dell'immaginario del conflitto, stabilendo quali violenze debbano essere fissate nella memoria pubblica, enfatizzate o espunte dal racconto dominante. Il sesto principio individuato da Anne Morelli può essere letto come il naturale corollario del precedente: una volta attribuita al nemico una violenza deliberata e sistematica, la propaganda tende a delegittimare anche i mezzi attraverso cui tale violenza viene esercitata. In questo schema, le armi impiegate dall'avversario vengono presentate come disumane o contrarie alle regole della guerra, mentre l'uso di armamenti analoghi da parte del proprio schieramento viene normalizzato, minimizzato o silenziato. Un elemento determinante negli esiti dei conflitti è storicamente rappresentato dalla superiorità tecnologica degli armamenti e dal loro impiego strategico.

Dal bastone alla bomba atomica, passando per il cannone e il fucile automatico, tutte le armi sono state successivamente considerate dai perdenti come indegne di una guerra

veramente cavalleresca, dato che il loro uso condannava automaticamente alla disfatta la parte che non ne era dotata.³²

La polemica legata all'uso di gas asfissianti e armi tossiche o batteriologiche rappresenta una costante ricorrente nei conflitti moderni e si inserisce perfettamente in questa dinamica. La Convenzione de l'Aja del 1907, sebbene proibisse esplicitamente l'uso di armi tossiche e di armi che potessero cagionare sofferenze sproporzionate, non aveva impedito l'impiego massiccio dei gas asfissianti durante la Prima guerra mondiale. Ciascuna fazione accusò l'altra di farne un uso illegittimo. Come osserva Morelli, sembra essere comprovato che i primi a farne uso furono i tedeschi, perfezionandone la fabbricazione e l'utilizzo; tuttavia, dopo una iniziale indignazione, anche gli Alleati avviarono ricerche analoghe. Ne conseguì che, dopo il conflitto, il Protocollo di Ginevra del 1925 vietò espressamente l'uso dei gas asfissianti e dei mezzi di guerra biologica; purtroppo, però, l'impiego di tali armi non fu proibito definitivamente, dal momento che era ancora consentito farvi ricorso in rappresaglia.³³ Nonostante queste regolamentazioni, l'uso di armi chimiche proseguì, per cui è doveroso citare l'enorme uso delle bombe "C500 T caricate a iprite"³⁴, un gas altamente tossico e vescicante, durante la guerra coloniale contro l'Etiopia promossa dal regime fascista. Le immagini strazianti dei corpi carbonizzati e delle carcasse degli animali bruciate non furono mai documentate e divulgate, poiché avrebbero compromesso la rappresentazione dell'intervento in Etiopia come azione umanitaria, civilizzatrice e di redenzione. L'impiego di armamenti controversi attraversa anche la storia recente. Nel 2000, prima Human Rights Watch³⁵ e successivamente la NATO confermarono l'uso, nei Balcani, di bombe a frammentazione e di munizionamento all'uranio impoverito, cui vengono associate

³² Ivi, p. 92.

³³ Per mettere al bando in via definitiva le armi chimiche si è dovuto aspettare fino al 1989, quando il confronto tra Est ed Ovest si distese e ripresero i negoziati di Ginevra nell'ambito della Conferenza sul disarmo, la quale, alla fine del 1992, perveniva all'adozione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. Per un'analisi approfondita si veda "*Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione*", gennaio 2024,

<https://unipd-centrodirittiumani.it/temi/convenzione-sulla-proibizione-dello-sviluppo-produzione-stoccaggio-ed-uso-di-armi-chimiche-e-sulla-loro-distruzione> (ultimo accesso: 17/12/2025).

³⁴ Luca Acquarelli, *Il fascismo e l'immagine dell'impero*, Donzelli Editore, Roma, 2022, p. 308. Per un approfondimento verticale del tema si veda: Angelo Del Boca, *I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra in Etiopia*, Editori Riuniti, Roma, 1996 e il cortometraggio documentario *Lo Specchio di Diana* (Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi, 1996).

³⁵ Si tratta di un'organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa e della tutela dei diritti umani, svolgendo indagini, pubblicando rapporti e facendo pressione su governi, gruppi armati e aziende. La sua sede principale è a New York.

gravi conseguenze sanitarie e ambientali. Anche in questo caso, la legittimità dell'uso di tali armi fu oggetto di una narrazione selettiva e giustificativa. In questo senso, il sesto principio della propaganda di guerra mostra come la dimensione giuridico-morale dei mezzi bellici venga piegata a esigenze narrative, trasformando l'arbitrato internazionale e le convenzioni umanitarie in strumenti retorici funzionali alla delegittimazione del nemico e alla giustificazione delle proprie pratiche di guerra.

L'adesione e il sostegno dell'opinione pubblica a un conflitto dipendono in larga misura dalla rappresentazione dei suoi esiti e dal modo in cui successi e perdite vengono narrativamente costruiti. "Escluse rare eccezioni, gli esseri umani preferiscono in genere parteggiare per cause vittoriose".³⁶ Qualora gli esiti reali del conflitto non risultino favorevoli bisognerà ridurre le proprie perdite e aumentare quelle dell'avversario. La Grande Guerra fu uno scontro di comunicati e bollettini: un mese dopo l'inizio delle operazioni militari, la Francia contava 313.000 morti, ma il governo francese "non ammise mai neppure la morte di un cavallo"³⁷ e non divulgò mai una lista nominativa dei caduti, al contrario di Gran Bretagna e Germania; la scelta era, senza alcun dubbio, di non abbassare il morale delle truppe e dei cittadini, dato che l'annuncio di questa ecatombe avrebbe potuto indurre una richiesta di pace prematura. Come enunciato dal principio propagandistico, la stampa francese sfruttava le perdite tedesche, ma non menzionava mai le proprie. Basti pensare che il 22 aprile 1917, dopo un'operazione offensiva che costò la vita a 50.000 soldati francesi, allorché il deputato Raffin-Dugens volle chiedere l'entità delle perdite transalpine, la Camera gli tolse la parola prima che potesse terminare la frase. Questa pratica è estendibile non solo alle perdite umane, ma anche alla dimensione economico-finanziaria del conflitto: la guerra deve apparire remunerativa e vantaggiosa per i propri interessi, mentre gli esorbitanti costi da sostenere, spese militari, stipendi dei soldati, interessi sui prestiti, costo degli approvvigionamenti, pensioni degli invalidi, delle vedove e degli orfani devono essere completamente occultati. Questi criteri furono applicati anche successivamente: la Seconda guerra mondiale vide i nazisti negare la cospicuità delle proprie perdite e la disfatta sul fronte sovietico, che culminerà con la sconfitta a Stalingrado; gli Stati Uniti adottarono una gestione fortemente controllata e selettiva dell'informazione sulle

³⁶ A. Morelli, op.cit., p.103.

³⁷ Ibidem.

perdite militari, infatti, fino alla fine del 1943 esisteva una pratica censoria che proibiva la pubblicazione di fotografie di soldati americani morti sul campo di battaglia. L'avvento dei media sembra rendere complicato occultare del tutto una sconfitta, tuttavia la si può minimizzare attraverso artifici retorici e distorsioni narrative. Per esempio, durante la guerra balcanica, la NATO annunciò la distruzione completa di 120 carri armati jugoslavi, salvo poi essere corretta da un rapporto del Pentagono, richiesto dal generale Clark all'aviazione americana, che valutava a 14 il numero reale di tank abbattuti, ovvero circa il 6% delle armi a disposizione della Jugoslavia. Tra l'altro, la *Royal Air Force* confessò nel settembre 2000 che solo il 40% delle bombe sganciate sulla Jugoslavia avevano raggiunto l'obiettivo prefissato. "Questo settimo principio della propaganda bellica deve motivare i combattenti e convincerli che la nostra supremazia tecnologica è tale che il conflitto si concluderà sul nostro campo, ovviamente con zero morti".³⁸ In conclusione, la selezione e la gestione controllata delle notizie infauste consente alla propaganda di modulare la percezione del conflitto. In questo modo si contiene l'impatto psicologico delle perdite e si garantisce la tenuta del consenso politico e sociale attorno alla guerra.

L'ottavo principio elementare della propaganda recita: "gli artisti e gli intellettuali sostengono la nostra causa". La propaganda si fonda sull'emozione, fa leva su di essa per manipolare la percezione dell'opinione pubblica; la diade propaganda-emozione risulta strutturalmente inscindibile: la propaganda non nasce per spiegare o informare ma per orientare e produrre il consenso, per generare identificazione; le emozioni al servizio della propaganda riducono la complessità, accelerano il giudizio e l'adesione. Dunque, per suscitare e canalizzare forti emozioni come la paura, la compassione, l'indignazione non è sufficiente l'azione degli apparati politici: diviene necessario l'intervento di professionisti della comunicazione, artisti, intellettuali, poeti, dotati dell'autorità simbolica e della capacità espressiva necessarie a generare suggestioni e sentimenti condivisi. Durante il primo conflitto globale, la narrazione dei bambini belgi con le mani mozzate, già affrontata nei principi precedenti come uno degli esempi più efficaci del processo di demonizzazione del nemico, fu ripresa e potenziata attraverso strumenti espressivi più raffinati, messi a disposizione dalla capacità letteraria ed evocativa di scrittori e poeti. Esempio significativo è il grande impatto nella coscienza pubblica della "Preghiera di una bambina dalle mani

³⁸ Ivi, p. 106.

mozzate”, pubblicata nel febbraio 1915 dalla *Semaine Religieuse* di l’Ille-et-Vilaine, il cui autore è anonimo; una bimba di sei anni, inginocchiata in preghiera in un ospedale del Nord, dice:

Signore, non ho più le mani. Un crudele soldato tedesco me le ha prese, dicendo che i bambini belgi e francesi non hanno diritto ad avere le mani, che questo diritto lo hanno solo i bambini dei tedeschi. E me le ha tagliate. E mi ha fatto molto male. Ma il soldato rideva e diceva che i bambini che non sono tedeschi non sanno soffrire. Da quel giorno, Signore, la mamma è diventata pazza ed io sono sola. Il babbo è stato portato via dai soldati tedeschi, Il primo giorno. Non ha mai scritto. Lo avranno fucilato.³⁹

Un ulteriore caso emblematico di mobilitazione degli intellettuali a sostegno della causa bellica è *rappresentato da Aufruf an die Kulturwelt*, ovvero “Appello al mondo culturale” firmato da 93 tra le menti più celebri e brillanti della Germania, da cui il soprannome “*Manifesto dei 93*”. Fu pubblicato il 4 ottobre 1914 e nasceva come risposta alle accuse e alle incriminazioni degli alleati. L’appello si rivela interessante, in quanto esempio strutturale di quasi tutti i principi analizzati sin ora; il testo scandisce per ben sei volte “Es ist nicht wahr”, cioè “non è vero”, il primo e l’ultimo enunciato negano la responsabilità tedesca nello scoppio del conflitto, presentato come una guerra imposta dall’accerchiamento di tre grandi potenze; altri passaggi respingono la tesi avversaria di combattere solo il militarismo tedesco, anziché la cultura tedesca nel suo complesso; altri tre “non è vero” riguardano l’illegalità dell’invasione belga; gli atroci crimini commessi dalle milizie tedesche in suolo belga; l’occupazione di Lovanio e l’incendio di parte della città. L’ultima negazione è permeata da un razzismo esplicito: gli intellettuali accusano francesi e inglesi di allearsi con popoli considerati “inferiori”, ossia serbi e russi, accusandoli di “aizzare mongoli e negri contro la razza bianca”.⁴⁰ Il manifesto si conclude rivendicando il ruolo della Germania come autentica custode della civiltà europea, in quanto erede di Goethe, Beethoven e Kant, e presentando l’esercito tedesco come difensore della cultura nazionale, “esposto come nessun altro ad invasioni che si ripetono di secolo

³⁹ Ivi, p. 110.

⁴⁰ Per un’analisi puntuale dell’ “Appello al mondo culturale” si veda Luigi Cerruti, “Il famigerato appello *An die Kulturwelt*. Un autoritratto degli intellettuali tedeschi”, in *Atti del XXXV Convegno annuale SISFA – Arezzo 2015*, Pavia University Press, Pavia, 2015.

<https://www.paviauniversitypress.it/HandlerObjectFile.ashx?id=a5c77f67-72ac-404e-94d7-e5aaf4aec931> (ultimo accesso: 17/12/2025).

in secolo”.⁴¹ Tale presa di posizione segnò la crisi definitiva del mito illuminista della neutralità e sovranazionalità dell'arte e della scienza, inaugurando il modello dell'intellettuale organico al servizio della cultura nazionale e degli apparati di massa. Da questo slittamento scaturì un ampio dibattito sul ruolo dell'intellettuale nella società contemporanee e fu posto l'interrogativo circa le motivazioni che lo spingevano a subordinare la propria attività creativa ed espressiva alle esigenze politiche del conflitto bellico. In Francia, a proposito degli intellettuali impegnati nella propaganda durante la Grande Guerra, Romain Roland, scrittore e drammaturgo, disse: “Tutto il mondo delle lettere era mobilitato. Non si distinguevano più le personalità. Le università formavano un ministero dell'intelligenza domesticata”.⁴² Quanto ai filosofi, impegnati nello stesso senso affermò:

Abili nella manipolazione di idee, le sanno tirare, stirare, ritorcere e annodare insieme come fossero di gomma. In questo modo possono dimostrare sia il bianco che il nero e, se vogliono, riescono a trovare in Immanuel Kant sia la libertà del mondo che il militarismo prussiano. Possiedono l'arte di spiegare il concreto con l'astratto, il reale con la sua ombra e di sistematizzare improvvisate osservazioni, oculatamente scelte.⁴³

Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, la progressiva radicalizzazione politica, ad opera del fascismo in Italia e Portogallo, del franchismo in Spagna e del nazismo in Germania accentuò la frattura tra intellettuali favorevoli ai nuovi regimi totalitari e intellettuali oppositori, spesso costretti all'esilio o al silenzio. In Gran Bretagna, Russia e Stati Uniti gli artisti verranno ampiamente sfruttati per promuovere la causa alleata. Durante la Seconda guerra mondiale, il coinvolgimento degli artisti assunse proporzioni ancora più vaste, con un impiego sistematico di cinema, fotografia, musica, arti visive e fumetto. Si pensi, all'ascesa di talentuosi cineasti negli Stati Uniti come Joris Ivens e Frank Capra , autori di *Why We Fight* , serie di sette film documentari di propaganda bellica, prodotti dal Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti dal 1942 al 1945. Originariamente furono concepiti per i soldati americani, per formarli e per aiutarli a comprendere il motivo per cui gli Stati Uniti erano coinvolti nella guerra, ma il presidente degli Stati Uniti, Franklin Roosevelt, dopo la proiezione di *Prelude to War* (Frank Capra, 1943) alla Casa Bianca, scelse di promuovere la distribuzione anche al pubblico. La produzione della

⁴¹ A. Morelli, op.cit., p. 113.

⁴² Ivi, p. 115.

⁴³ Ivi, p. 116.

serie fu stimolata dalla volontà di “rispondere” ai due film documentari nazisti *Triumph des Willens* (Leni Riefenstahl, 1935) e *Olympia* (Leni Riefenstahl, 1938), realizzati dalla fotografa e regista Leni Riefenstahl, a cui Hitler affidò il compito di restituire tramite immagini la sua utopia del male: sono considerati due dei film propagandistici più efficaci e tecnicamente innovativi dell’epoca. Un ulteriore medium messo al servizio della propaganda bellica fu il fumetto, linguaggio allora innovativo e particolarmente efficace nel catturare l’attenzione delle nuove generazioni. Durante il regime fascista, Mussolini comprese pienamente la necessità di educare e indottrinare i giovani al culto della razza, della patria, della violenza, dell’antisemitismo, dell’anticomunismo e dei precetti ideologici del fascismo. In questo quadro, nell’aprile del 1926 nacque l’Opera Nazionale Balilla, organizzazione preposta all’educazione fisica e morale della gioventù fascista, che confluirà nel 1937 nella Gioventù Italiana del Littorio. I periodici destinati ai giovani, come *Il Balilla*, *Il Corrierino* e *L’Avventuroso*, furono progressivamente infarciti di narrazioni avventurose a sfondo coloniale, quali *La prigioniera del ras* o *Nel paese delle bande nere*, ambientato in Abissinia, con l’obiettivo di sostenere la politica espansionistica in Africa e di generare consenso attorno all’idea della rifondazione dell’Impero romano. Allo scrittore Yambo, celebre autore di favole per l’infanzia, fu commissionata la realizzazione di *Cino e Franco*: un fumetto volto a celebrare i fasti di Giulio Cesare, figura centrale del mito della romanità, proposta come antecedente simbolico di Mussolini. Nello stesso solco si colloca il fumetto *Romano il Legionario*, di Kurt Caesar, concepito con finalità analoghe, ovvero fascistizzare l’antico per renderlo mitologico e pedagogico nel presente. Il racconto segue le imprese di un soldato italiano idealizzato e pienamente aderente all’ideologia fascista, impegnato nei diversi teatri di guerra del regime, dall’Africa settentrionale ai Balcani.⁴⁴ Il fumetto diviene così strumento privilegiato di interiorizzazione dei valori fascisti e modello dell’immaginario eroico del regime. La costante identificazione e i continui parallelismi con l’Impero romano rappresentano uno dei vettori propagandistici più ricorrenti e strutturanti del fascismo. Tale dinamica è efficacemente interpretata attraverso la prospettiva proposta da Pëtr Dem’janovič Uspenskij; il filosofo russo la definisce “percezione cosmologica della storia” e, sotto tale ottica, la storia è vista come una continua emanazione dello stato originario, cioè di un mito, in questo caso

⁴⁴ Per una ricostruzione storica meticolosa del fumetto dell’epoca fascista si veda Claudio Carabba, *Il fascismo a fumetti*, Bompiani, Milano, 2024.

dell'Impero romano, e tutti gli avvenimenti del presente hanno lo stato semiotico della conseguenza. Tutto è legato a una sorta di predeterminazione e, quindi, a una visione del tempo non lineare, ma ciclica.⁴⁵ In tal senso si colloca l'affermazione di Mussolini: "Dopo la Roma dei Cesari, dopo quella dei Papi, c'è oggi una Roma, quella fascista, la quale con la simultaneità dell'antico e del moderno, si impone all'ammirazione del mondo".⁴⁶

In definitiva, l'ottavo principio della propaganda di guerra mostra come il consenso e il sostegno al conflitto non vengano ottenuti soltanto attraverso i meccanismi di coercizione degli apparati politici o militari, ma anche mediante la legittimazione culturale e simbolica offerta da artisti e intellettuali. Attraverso il loro intervento, la propaganda acquisisce profondità emotiva, autorevolezza morale e capacità di radicamento nell'immaginario collettivo, trasformando la guerra da evento politico contingente in narrazione culturale condivisa.

L'argomento religioso è stato frequentemente adottato dalla propaganda bellica e si colloca al centro del nono principio individuato da Anne Morelli, secondo cui "la nostra causa è sacra". Rimbombano ancora nell'immaginario collettivo i motti belligeranti come *God save the Queen*, *In God we trust* o *Gott mit Uns*. Durante la Prima guerra mondiale gli ecclesiastici ebbero un ruolo cruciale, schierandosi apertamente a sostegno delle rispettive patrie: i vescovi tedeschi appoggiarono la causa della Germania guglielmina, mentre quelli francesi sostennero la Francia repubblicana. Il cardinale Mercier divenne il principale portavoce morale della resistenza civile belga, ne è esempio la lettera pastorale *Patriotisme et endurance*, nella quale denunciava l'illegalità dell'occupazione tedesca e rivendicava il diritto del Belgio alla sovranità; il testo, destinato a essere letto in tutte le chiese della diocesi di Mechelen a partire dal 1° gennaio 1915, contribuì a rafforzare la dimensione sacrale della causa nazionale. Anche durante la Seconda guerra mondiale la retorica religiosa venne ampiamente mobilitata. Il presidente Roosevelt fece ricorso in modo sistematico al linguaggio della fede, invocando frequentemente la protezione divina e presentando il conflitto come una battaglia in difesa del cristianesimo. È indicativo che nel 1941, in occasione dell'inaugurazione del nuovo mandato, egli concluda il proprio discorso affermando: "In quanto americani, andremo avanti a servire il nostro

⁴⁵ Come osserva L. Acquerelli, op. cit., p. 191.

⁴⁶ Ivi, p. 193.

paese, per volontà di Dio”.⁴⁷ La sacralizzazione della causa non riguarda tuttavia soltanto la religione in senso stretto, ma può estendersi a valori secolarizzati percepiti come intangibili, quali la democrazia, la libertà o l’economia di mercato. Nei discorsi di Roosevelt si coglie chiaramente questa oscillazione: accanto alla fede in Dio, l’America ripone la propria fiducia nelle cosiddette quattro libertà fondamentali : libertà di parola, di religione, dal bisogno e di vivere in sicurezza. Nel contesto jugoslavo, una specifica retorica propagandistica mirò a presentare il conflitto tra serbi e albanesi come una guerra di religione. Secondo questa narrazione, l’Islam avrebbe tentato, ancora una volta, di sopraffare la cristianità ortodossa, che in Serbia assume un valore identitario e nazionale, oltre che religioso. Nel 2000, il *Center for Peace and Tolerance*, un’organizzazione non governativa promotrice della pace e del dialogo interculturale e interreligioso, pubblicò *Days of Terror in Presence of the International Forces*, un libro di fotografie che documentavano e denunciavano i crimini subiti dai serbi sotto l’amministrazione ONU e la protezione NATO; il volume illustra la distruzione del patrimonio religioso serbo-ortodosso; le fotografie mostrano chiese e monasteri incendiati o distrutti, iconostasi vandalizzate o abbattute, cimiteri profanati.

Per concludere, presentando la guerra come difesa di Dio, della fede o di valori ritenuti “sacri” e inviolabili, cessa di esistere la connotazione politico-strategica del conflitto, che viene trasfigurato in missione sacrale, assimilabile a una crociata morale, nella quale il ricorso alla violenza non è più oggetto di deliberazione politica, ma adempimento di un dovere superiore.

Lord Ponsonby aveva già sottolineato come ogni tentativo di confutazione dei servizi di propaganda sarebbe stato tradotto come mancanza di patriottismo o, peggio, come tradimento. Ancora una volta, torna utile il racconto della Prima guerra mondiale dei bambini belgi con le mani mozzate dai soldati tedeschi. In Francia, il ministro delle Finanze Klotz fu uno dei pochi a non credere a questa narrazione, e si espose all’indignazione dell’editore del *Figaro*, per aver rifiutato di consentire la pubblicazione di un racconto sui bambini con le mani mozzate. Il ministro scrisse questo nel suo memoriale:

⁴⁷ A. Morelli, op.cit., p. 127.

Una sera mi portarono una prova del Figaro in cui due scienziati di fama affermavano, e avvaloravano con le loro firme, d'aver visto con i loro occhi un centinaio di bambini ai quali i tedeschi avevano tagliato le mani. Malgrado la testimonianza di questi uomini di scienza, io dubitavo dell'esattezza del racconto che veniva riportato e proibii la pubblicazione. Dato che l'editore del Figaro manifestava una grande indignazione, mi dichiarai, in presenza dell'ambasciatore americano, pronto a condurre un'inchiesta su questo argomento, che sembrava commuovere il mondo. Chiesi, inoltre, che domandasse a questi due scienziati il nome della località ove l'inchiesta avrebbe dovuto essere condotta. Insistetti perché questi dettagli mi fossero comunicati immediatamente. Sono ancora in attesa della loro risposta o della loro visita.⁴⁸

Un altro caso eloquente è quello della coppia di insegnanti e attivisti per la pace Marie Gouranchat e François Mayoux. Nel 1915 convocarono una riunione pacifista presso l'ufficio del sindacato degli insegnanti e redassero il "Manifesto del sindacato degli insegnanti", datato 1° luglio 1915; fu la prima dichiarazione collettiva di opposizione alla guerra da parte della federazione degli insegnanti. Il 25 maggio 1917 furono protagonisti di un'altra istanza, pubblicando un articolo pacifista intitolato *Les instituteurs syndicalistes et la guerre*, volto: ad attribuire la responsabilità della guerra ai leader degli stati belligeranti; denunciare la politica marziale dell' *Union Sacrée*; invocare il ripristino dello status quo e della pace; a causa di ciò vennero entrambi multati e condannati a due anni di reclusione. A proposito della repressione dei dissidenti e dei critici, durante la Grande Guerra, il presidente Roosevelt pronunciò le seguenti parole apparse su Le Matin il 6 aprile 1918: "Tutti gli uomini che negli Stati Uniti esprimono direttamente o indirettamente la loro simpatia alla Germania devono essere arrestati, fucilati, impiccati o imprigionati per il resto dei loro giorni".⁴⁹ Pertanto, in ogni conflitto, chi si mostri cauto e prudente e ascolti senza pregiudizi entrambe le fazioni prima di farsi un'idea o esprimere un giudizio, è sistematicamente tacciato di infedeltà o complicità con il nemico. La guerra in Jugoslavia non fece eccezione a questo precetto. Il rapporto stilato da Jiří Dienstbier sul Kosovo e trasmesso agli Stati membri dell'ONU gli valse una vera e propria gogna mediatica, poiché il suo tono, giudicato eccessivamente equilibrato, si discostava dalla narrazione dominante del conflitto. L'analisi giungeva alle seguenti conclusioni:

⁴⁸ Ivi, p. 133.

⁴⁹ Ivi, p. 135.

La pulizia etnica, prodottasi in primavera a danno degli albanesi, accompagnata da morti, torture, saccheggi ed incendi di case, è stata seguita, in autunno, dalla pulizia etnica a danno dei serbi, dei gitani, dei bosniaci e d'altre genti non albanesi su cui furono commesse le stesse atrocità.⁵⁰

Il rapporto generò polemiche e feroci attacchi nei confronti del senatore ceco, accusato di equiparare vittime e carnefici. La sua puntuta risposta fu:

Non ci sono crimini serbi e albanesi. I crimini sono commessi da criminali assai concreti. A volte hanno un nome serbo, un'altra volta albanese, un'altra volta altri nomi. Non metto sullo stesso piano i carnefici e le vittime. Metto sullo stesso piano i carnefici serbi e albanesi e provo la stessa pena per le vittime albanesi e serbe.⁵¹

L'ultimo principio della propaganda di guerra mostra con evidenza come, in tempo di conflitto, non vengano tollerate zone grigie: il dubbio è stigmatizzato ed equiparato alla slealtà, la complessità viene respinta, il dissenso e la critica criminalizzati in quanto assimilati a forme di complicità con la controparte. In questo schema, il giudizio ponderato viene scoraggiato e delegittimato, mentre l'analisi scientifica stessa diventa sospetta di collusione, poiché il consenso non è più il risultato di una scelta razionale, ma una prova di appartenenza e fedeltà.

Analizzando tali principi e fornendo le coordinate teoriche e storiche indispensabili per comprenderli, si è creata la condizione per ricostruire le logiche, gli schemi sistematici e i meccanismi ricorrenti della propaganda, capaci di operare trasversalmente ai contesti storici e alle specificità ideologiche dei singoli conflitti. La comunicazione bellica non si limita a deformare o selezionare i fatti, ma costruisce cornici interpretative, gerarchie morali e dispositivi di legittimazione che orientano in profondità la percezione del conflitto e il consenso delle società coinvolte. Risulta ora necessario interrogarsi sui vettori attraverso cui essi si sono storicamente tradotti in pratiche narrative pervasive ed efficaci, con particolare attenzione al ruolo svolto dai mass media. A partire dalla Prima guerra mondiale, questa infrastruttura comunicativa ha reso possibile una serie di processi decisivi, tra cui: la diffusione sistematica e potenzialmente democratizzata delle notizie; la convergenza dei discorsi ufficiali prodotti dagli apparati politici, militari e mediatici entro cornici interpretative condivise; la standardizzazione del linguaggio bellico e delle

⁵⁰ Ivi, p. 137-138.

⁵¹ Ibidem.

rappresentazioni del nemico. È dunque attraverso l'analisi del rapporto tra guerra e mass media che diventa possibile comprendere come i principi individuati da Morelli si traducano operativamente nella storia, trovando nella progressiva costruzione dell'infrastruttura mediatica il loro terreno di applicazione, diffusione e stabilizzazione.

1.3 Guerra e mass media: infrastrutture e vettori della propaganda

Molti storici e studiosi concordano nell'individuare il primo incontro significativo tra guerra e mass media nel conflitto di Crimea del 1854. La dichiarazione di guerra russa all'Impero Ottomano suscitò un forte interesse nell'opinione pubblica britannica, inducendo il *Times* a inviare per la prima volta un giornalista professionista direttamente al fronte. Si trattava di William Howard Russell, considerato il primo inviato di guerra della storia. I suoi resoconti, tuttavia, non giovarono alla reputazione del governo inglese: le corrispondenze dal fronte mettevano in luce la carenza di equipaggiamenti e forniture, nonché l'andamento tutt'altro che positivo delle operazioni militari. Nel tentativo di compensare queste narrazioni giornalistiche, il governo britannico incaricò il fotografo Roger Fenton di realizzare una serie di immagini raffiguranti soldati inglesi in momenti di svago e di apparente serenità, evitando sistematicamente la rappresentazione della violenza e delle sofferenze del conflitto. Al termine della guerra si consolidò così un precedente storico di grande rilievo: l'imbarazzo dell'apparato politico-militare britannico di fronte alle critiche e alle denunce della stampa portò all'adozione di norme e dispositivi volti a selezionare, controllare e censurare l'informazione di guerra. Questo *case study* risulta significativo perché segna l'emergere di una consapevolezza politica circa il potere dei media nel plasmare la percezione dell'opinione pubblica del conflitto. Al tempo stesso, esso rende evidente un punto di non ritorno: da quel momento in avanti, le masse iniziarono a pretendere un accesso costante alle notizie provenienti dai teatri di guerra, inaugurando una dinamica che troverà piena sistematizzazione durante la Prima guerra mondiale. Gli ultimi decenni dell'Ottocento rappresentano un periodo di profonda transizione ed evoluzione. Lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche muta gli stili di vita, la quotidianità e il modo stesso di esperire lo spazio e il tempo; emergono nuovi media: il dagherrotipo di Daguerre lancia la fotografia, il 28 ottobre 1895 si tiene la prima proiezione cinematografica dei fratelli Lumière, mentre Guglielmo Marconi perfeziona il telegrafo senza fili, prodromo della radio. Il

Novecento è il secolo della guerra: “Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nel 1914, apre un periodo storico fino al 1945, all'interno del quale la vita e il pensiero sono stati scanditi dalla guerra, anche quando i cannoni tacevano e le bombe non esplodevano”.⁵² Da questo momento si consolida un legame strutturale e inscindibile fra media e guerra. Escludendo la stampa, i nuovi mass media nascono infatti in stretta connessione con contingenze belliche o con tecnologie sviluppate per finalità militari. La radio viene sviluppata per finalità marziali, ovvero consentire la comunicazione immediata delle informazioni e il coordinamento delle operazioni belliche. Sebbene la televisione non sia stata concepita come tecnologia militare, il suo sviluppo è strettamente intrecciato alle innovazioni belliche come le onde elettromagnetiche e il radar. Internet deriva direttamente da ARPANET, un progetto avviato nel 1969 dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, attraverso l'agenzia ARPA (*Advanced Research Projects Agency*), con scopi militari e strategici.

La Prima guerra mondiale inaugura il concetto di guerra di massa, nella quale la partecipazione, l'adesione e l'unità di opinione dell'intero corpo sociale diventano condizioni imprescindibili per il sostegno allo sforzo bellico. A differenza del secondo conflitto globale, non si assiste a una contrapposizione ideologica rigidamente strutturata, bensì allo scontro fra potenze nazionali accomunate da obiettivi analoghi: la supremazia egemonica, militare ed economica. In tale contesto, persuadere milioni di uomini ad arruolarsi e a combattere nelle trincee si rivela un compito complesso e ambizioso. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede la messa a punto di un modello organizzativo fondato sulla pianificazione sistematica e centralizzata delle attività propagandistiche. La Germania fu la prima potenza a dotarsi di un apparato pubblico esplicitamente dedicato alla propaganda di guerra. Nel 1915, viene fondato il *Kriegspresseamt*, un ufficio per la stampa presso gli Affari esteri, volto a fornire notizie alla stampa nazionale e a controllare il morale delle truppe e dei civili. Nel 1916, anche la Gran Bretagna si dotò di un organismo specificamente deputato alla produzione propagandistica: la *Wellington House* di Londra, incaricata di elaborare segretamente fascicoli, rapporti, dossier e materiali fotografici destinati a orientare l'opinione pubblica interna e internazionale. L'anno successivo, tali attività assunsero un peso tale da rendere necessaria l'istituzione di un vero e proprio Ministero delle Informazioni, posto sotto la direzione di Lord Beaverbrook, editore *del Daily Express*.

⁵² Enrico De Angelis, *Guerra e mass media*, Carocci Editore, Roma, 2007, p. 12.

Si trattava di un apparato estremamente articolato, suddiviso in diversi dipartimenti in funzione dei destinatari della propaganda: una sezione era dedicata agli Alleati, un'altra ai Paesi neutrali, un'altra ancora ai nemici. Quest'ultima, nota come *Crewe House*, era guidata da Lord Northcliffe, proprietario del *Times* e del *Daily Mail*. Nel 1917, anche gli Stati Uniti si dotarono di una struttura organizzata per la gestione della propaganda bellica: il CPI (*Committee on Public Information*), meglio noto come *Comitato Creel* dal direttore incaricato alla guida: George Creel. "Il CPI era un'agenzia indipendente del governo degli Stati Uniti, creata con lo scopo di influenzare l'opinione pubblica statunitense a favore dell'intervento nella Prima Guerra Mondiale".⁵³ Nell'ambito della guerra di propaganda, la Gran Bretagna disponeva inoltre di un vantaggio strategico decisivo rispetto agli altri contendenti: il controllo della maggior parte dei cavi telegrafici sottomarini che collegavano l'Europa agli Stati Uniti. All'inizio del conflitto, la *cable ship Telconia* recise i cinque cavi tedeschi diretti verso l'Atlantico,⁵⁴ interrompendo di fatto le comunicazioni dirette della Germania con il Nuovo Mondo. In questo modo, la versione britannica del conflitto, veicolata in larga parte dall'agenzia *Reuters*, divenne la principale fonte di informazione per la stampa internazionale. Ne derivò una netta asimmetria comunicativa: se la propaganda tedesca appariva spesso esplicita e facilmente riconoscibile, quella britannica si rivelò più indiretta e mimetica, fondata sull'influenza discreta di giornalisti, intellettuali e figure di rilievo della società statunitense, al fine di orientare indirettamente l'opinione pubblica. La Prima guerra mondiale costituì così il primo laboratorio di una guerra dell'informazione strutturata, nella quale il controllo dei flussi comunicativi divenne parte integrante dello sforzo bellico. Nella Seconda guerra mondiale, tali dinamiche non solo si consolidarono, ma conobbero la piena maturazione, grazie all'irruzione di un nuovo medium di massa: la radio.

Il ruolo strategico svolto dalla radio durante il primo conflitto globale determinò la volontà dei paesi europei di porre il medium sotto un controllo diretto o indiretto dello Stato. Negli Stati Uniti il sistema radiofonico si organizzò attorno a tre grandi network privati: NBC, CBS e ABC. "Nel 1939 sono già nove milioni le radio possedute dagli inglesi, e ventisette milioni di famiglie americane ne hanno una in casa".⁵⁵ La radio

⁵³ C. Melchior, A. Pocecco, op.cit., p. 33.

⁵⁴ Questa versione non è acclarata unanimemente dagli storici; alcuni studiosi ritengono che, in realtà, sia stata la nave *CS Alert* del *General Post Office* britannica a effettuare questi attacchi.

⁵⁵ E. De Angelis, op.cit., p. 23.

presentava tre punti di forza fondamentali: la capacità di entrare simultaneamente nelle case di milioni di cittadini; l'elusione dell'annoso problema dell'analfabetismo; l'immediatezza della comunicazione sonora e della voce, capaci di instaurare un rapporto di prossimità emotiva e di autenticità percepita tra il potere e l'ascoltatore. Come esplorato precedentemente, la Germania pose un rigido e capillare controllo delle attività propagandistiche. La radio tedesca fu divisa in ventisette stazioni, poste sotto la vigilanza della *Reich-Rundfunk-Gesellschaft*. Le trasmissioni straniere erano costantemente monitorate, al fine di scongiurare la diffusione di notizie mendaci o manipolate. In Gran Bretagna, invece, si scelse di puntare sulla credibilità, diffondendo anche le notizie favorevoli al nemico, da qui il celebre motto: "la verità, nient'altro che la verità e, se possibile, tutta la verità". Dal momento in cui Chamberlain dichiarò guerra alla Germania dalla BBC, i notiziari radiofonici raggiunsero il picco di quaranta milioni di ascoltatori. Tuttavia, corre l'obbligo di chiarire che durante la guerra si sviluppò un nuovo approccio comunicativo volto a ingannare, mistificare e disinformare: la propaganda nera. La fonte della trasmissione non è identificabile e, spesso, finge di essere chi non è; sovente mescola argomentazioni e fatti veri con altri deliberatamente falsi o inventati; di solito l'obiettivo è indurre in errore il nemico, magari inducendolo alla diserzione o a fallire mosse e operazioni strategiche. È indicativo il caso di *Radio Varsavia*, installata dalla Germania nella Prussia orientale al fine di seminare confusione durante l'invasione della Polonia: diffusero in lingua polacca informazioni false come l'annuncio di inesistenti crolli militari, l'occupazione completa di Varsavia o la resa della resistenza; tutto per generare disorientamento e panico sia tra le truppe sia tra i civili. La Seconda guerra mondiale sancì così la piena integrazione della comunicazione radiofonica nello sforzo bellico, trasformando l'informazione in un vero e proprio teatro operativo parallelo a quello militare e, configurando la guerra come genere e forma narrativa dominante del medium radiofonico.

A partire dal secondo dopoguerra e, con maggiore intensità, negli ultimi decenni del Novecento, il rapporto tra guerra e mass media non si dissolve, ma si ristrutturava in funzione di nuovi vettori comunicativi e di un ecosistema informativo sempre più complesso e variegato. Alla centralità della radio e, successivamente, della televisione, si affiancano progressivamente nuovi media digitali, reti informatiche e piattaforme transnazionali capaci di moltiplicare la velocità di circolazione delle

informazioni e di segmentare i pubblici. Cambiano i canali, i linguaggi e i ritmi della comunicazione, ma non mutano i meccanismi fondamentali individuati nei principi della propaganda di guerra, che semplicemente si adattano alle nuove infrastrutture mediali. In questo senso, i media contemporanei non rappresentano una cesura rispetto al passato, bensì l'evoluzione strutturale di un paradigma già adoperato nel corso dei grandi conflitti del Novecento.

Il percorso sviluppato in questo primo capitolo ha avuto una funzione principalmente introduttiva e teorica. Attraverso l'analisi dei dieci principi della propaganda di guerra individuati da Anne Morelli e la loro ricostruzione storica nel rapporto tra guerra e mass media, è stato possibile fornire un quadro teorico-interpretativo capace di orientare la lettura critica dei conflitti contemporanei. Dunque, questo capitolo non ha l'obiettivo di applicare tali categorie a un caso di studio specifico, né di offrire un'analisi storica o mediale esaustiva di singoli eventi bellici, ma di mettere a disposizione una sorta di "manuale d'uso" concettuale: un insieme di strumenti analitici utili a riconoscere le logiche ricorrenti della propaganda, indipendentemente dal contesto storico o tecnologico in cui essa si manifesta. L'analisi storica del contesto che conduce al conflitto russo-ucraino sarà oggetto del capitolo successivo, mentre l'applicazione di queste categorie al racconto mediatico italiano, attraverso giornali, telegiornali e talk show verrà sviluppata nel terzo capitolo. In questa prospettiva, l'assenza di un'analisi diretta dei conflitti contemporanei in questa sede non costituisce una lacuna, ma una scelta metodologica consapevole, finalizzata a garantire solidità teorica e coerenza interpretativa all'intero impianto dell'elaborato. L'introduzione anticipata di categorie proprie dell'analisi mediale contemporanea, quali agenda setting, framing, infotainment, spettacolarizzazione del conflitto o logiche di audience avrebbe, difatti, comportato il rischio di una sovrapposizione concettuale e di una ridondanza analitica rispetto al terzo capitolo, nel quale tali dinamiche verranno esaminate in modo sistematico e applicate empiricamente al caso del conflitto russo-ucraino nel panorama informativo italiano.

Capitolo 2 – Il contesto storico del conflitto tra Russia e Ucraina

2.1 Dalla Rus' di Kiev alla frattura tataro-mongola: le origini storiche dell'identità ucraina

Il conflitto armato tra Russia e Ucraina trae origine da contrasti secolari e competizioni politiche e non potrebbe essere compreso opportunamente se isolato dal suo retroscena storico e dalla sua cornice geopolitica e identitaria. L'invasione su larga scala della Federazione Russa nel febbraio 2022, sebbene rappresenti un evento drammaticamente impattante nell'equilibrio geopolitico mondiale, si iscrive in un'evoluzione diacronica di lunga durata, costellata da eredità sovietiche, sedimentazioni imperiali, echi medievali e questioni irrisolte relative ai processi di costruzione statale in Ucraina. Pertanto, la riduzione di tale conflitto a un evento inaspettato e imprevedibile rappresenterebbe una semplificazione discorsiva che, oltre a comprimere e sacrificare la complessità e la stratificazione del racconto storico sotteso, ammicca a narrazioni propagandistiche fondate sulla contingenza più che sui processi. L'ambizioso obiettivo di questa sezione del capitolo dell'elaborato è esaminare e ricostruire l'intricato contesto storico e geopolitico che ha progressivamente condotto all'escalation bellica russa, ponendo al centro dell'analisi la storia del movimento nazionale ucraino e il rapporto ambivalente con la Russia. La ricostruzione storica si basa su un dialogo critico con una parte recente della storiografia e della letteratura italiana dedicata al fenomeno del nazionalismo ucraino. Il segmento che approfondisce i presupposti storico-politici, dalla Rus' di Kiev alla crisi contemporanea, prende a riferimento i contributi di Giorgio Cella, dottore di ricerca in Istituzioni e Politiche all'Università Cattolica di Milano e osservatore elettorale per l'OSCE nelle elezioni in Ucraina del 2019. L'attenzione ai processi di costruzione dell'identità ucraina, alle sue fratture interne e al cruciale ruolo svolto da movimenti politici e civili si appoggia ai quadri storici proposti da Simone Attilio Bellezza nei saggi: *Identità ucraina. Storia del movimento nazionale dal 1800 a oggi e Ucraina. Insorgere per la democrazia*. Comprendere tali dinamiche costituisce un passaggio indispensabile per interpretare le rappresentazioni contemporanee del conflitto, che verranno analizzate successivamente.

L'analisi delle radici storiche del conflitto russo-ucraino richiede di collocare le origini dell'identità politica dell'Ucraina all'interno della Rus' di Kiev. Sulla scorta della

documentazione storica attualmente attestata, la Rus' di Kiev sorse nello 862 per opera di Rjurik, semilegendario principe variago e capostipite della dinastia dei Rurikidi. L'aspro dibattito storiografico attorno agli autentici fondatori e organizzatori politici della prima formazione protostatuale slava orientale si divide fra due correnti: l'una fedele alla teoria normanna degli storici K. Von Schlötzer e S. Bayer e l'altra sostenente che gli slavi autoctoni siano i primi fondatori. La prima teoria vede tra i fondatori della Confederazione kievana gruppi scandinavi e normanni, assorbiti dalle tribù autoctone slave e presumibilmente invitati da gruppi ribelli di indigeni slavi e finnici a governare i propri territori. In ogni caso, che si trattasse di una stirpe scandinava, di un aggregato di tribù slave native o di un abbinamento di entrambi, di fatto il regno kievano prese forma nell'area geografica del Dnepr per opera della dinastia rurikide. I Rurikidi si insediarono lungo la tratta commerciale denominata *la rotta dai variaghi ai greci*, che collegava il Mar Baltico all'Impero Bizantino, fondando le città di Novgorod e Kiev. A tal proposito, Cella traccia un'analogia, perlomeno a livello geografico, tra la suddetta rete commerciale e il disegno strategico-territoriale di sicurezza del XX secolo che si sarebbe dovuto concretizzare dal Mar Baltico al Mar Nero, ideato dal generale polacco Józef Piłsudski e noto come *Mędzymorze*⁵⁶, o nella forma latina *Intermarium*. Sulla base di quanto scritto nella *Cronaca degli anni passati*⁵⁷, meglio nota come *Cronaca di Nestore*, fu Oleg, sovrano variago, a occupare Kiev nell'882 e ad allargare la propria influenza politica e commerciale nei territori occupati dalle tribù slave. Il territorio kievano era al centro di diverse contese e mire espansionistiche: dai khazari ai peceneghi, nomadi turcofoni e musulmani, sino ai magiari, anch'essi nomadi di lingua ugrofinnica insediatisi nelle pianure della Pannonia, attuale Ungheria. Ciò è riflesso della posizione liminale del territorio tra steppe eurasiatiche, mondo bizantino e regioni slave settentrionali. Igor', successore di Oleg, prima di prostrarre la politica espansionistica, ebbe come priorità il consolidamento dei territori ereditati dal suo predecessore. In questo modo, diversi gruppi etnici furono incorporati nell'orbita tributaria della Rus' di Kiev. Nel 945, quando Igor morì per mano dei drevliani, prese le redini del potere come reggente sua moglie Olga, poiché il loro figlio Svjatoslav era ancora in età infantile. La

⁵⁶ Si trattava di un piano geopolitico per unire i territori dell'ex Confederazione polacco-lituana in un'unica entità politica; gli stati che Piłsudski tentò di reclutare erano: Lituania, Lettonia, Estonia, Finlandia, Bielorussia, Ucraina, Ungheria, Romania, Jugoslavia e Cecoslovacchia.

⁵⁷ È da intendersi come un collage di cronache, eventi e frammenti della storia cronologica della Rus' di Kiev. L'autore principale viene identificato in Nestore di Pečers'k: monaco, letterato e storico.

principessa kievana fu la prima donna a ottenere un ruolo apicale nella storia degli slavi orientali, riuscendo a conservare il dominio regionale dal 945 al 962 e ad avviare embrionalmente il processo di cristianizzazione di massa, poi portato a compimento nel 988 sotto Vladimir il Santo. Svjatoslav, giunto all'età consona per regnare, fu l'artefice della fase di espansione più marcata della Rus' di Kiev, raggiungendo con lui il dominio di un'area che si estendeva dal Volga ai Balcani sino al Mar Caspio. In seguito a questi successi militari, tentò un'ulteriore ambiziosa espansione, rivelatasi però sproporzionata alle sue risorse operative e strategiche: si rivolse di nuovo contro Bisanzio, che i suoi antecessori Oleg e Igor' avevano vanamente tentato di conquistare. Tuttavia, anche per Svjatoslav, la capitale bizantina si rivelò un fallimento dell'azione militare e dopo diversi tentativi insolventi fu obbligato ad abbandonare sia i Balcani sia la Crimea. A questo riguardo, è interessante notare come fosse già presente nella Rus' la volontà strategico-militare di espandersi verso sud, verso il Mar Nero, verso Bisanzio, verso lo sbocco sul Mediterraneo; un'inclinazione che diverrà il *leitmotiv* della politica estera della Russia imperiale, da Caterina la Grande fino alle strategie contemporanee del Cremlino con l'annessione della Crimea. Tali mire espansionistiche costarono la vita a Svjatoslav, che, dopo l'ultima sconfitta inflitta dai bizantini, fu sorpreso in un'imboscata dai peceneghi; "Si racconta che i Peceneghi fecero del cranio-trofeo del condottiero slavo, dopo averlo ricoperto d'oro, una coppa con cui brindare. La grande espansione militare di Svjatoslav, appena trentacinquenne, ebbe così termine".⁵⁸ Alla luce di quanto detto, il periodo rurikide lascerà una duplice eredità destinata a diventare oggetto di una lunga disputa: da un lato, la centralità simbolica di Kiev come "culla" della civiltà slava orientale; dall'altro, una tradizione politica contesa che, nei secoli successivi, Russia e Ucraina interpreteranno in modo divergente, trasformandola in una risorsa narrativa e identitaria. Un altro snodo rilevante, sotto il profilo storico, culturale e religioso, è l'adesione della Rus' di Kiev al cristianesimo di rito bizantino nel 988, sotto il regno di Vladimir il Santo, terzogenito di Svjatoslav. La conversione di massa al cristianesimo rappresentava una scelta essenzialmente politica: determinò l'allineamento della Rus' all'orbita culturale e liturgica bizantina, definendo la collocazione del principato nello spazio della cristianità orientale e predisponendo una grammatica simbolica che avrebbe segnato a lungo le forme

⁵⁸ Giorgio Cella, *Storia e geopolitica della crisi ucraina. Dalla Rus' di Kiev a oggi*, Carocci Editore, Roma, 2022, cap. 1 [edizione digitale].

della sovranità, dell'autorità e dell'identità collettiva. Questa comune eredità religiosa costituirà un elemento di competizione identitaria: se la Moscovia si proclamerà erede e custode della tradizione ortodossa dopo la caduta di Costantinopoli, i territori ucraini, soprattutto nell'area occidentale, svilupperanno una storia religiosa più plurale, segnata dall'incontro con la Chiesa latina, dall'Unione di Brest e dall'articolazione di forme ibride di cristianità. È lungo questa divergenza storico-religiosa che si articolano molte delle differenze identitarie tra ucraini e russi, differenze che continuano a riverberare nelle narrazioni politiche contemporanee. In tale cornice, la cristianizzazione della Rus' assume un significato strategico anche per comprendere le dinamiche politico-simboliche dell'Ucraina odierna e della Federazione Russa. Non è casuale, come sottolinea Cella, che il 28 luglio 2013, il presidente ucraino Janukovič e il presidente russo Putin partecipassero congiuntamente alle commemorazioni del 1025^o anniversario dell'adesione al cristianesimo della Rus' di Kiev, nel quale avvenne la consacrazione di una nuova campana nella cattedrale di Vladimir in Crimea, a Sebastopoli. Questo evento è indicativo di quanto la penisola del Mar Nero, oltre a rappresentare un obiettivo geopoliticamente strategico, fosse un simbolo culturale e religioso, in quanto fu proprio la località crimeana di Cherson il luogo in cui il monarca Vladimir ricevette il battesimo. Secondo questa prospettiva l'intento era riaffermare l'idea di una presunta continuità storica e spirituale tra Russia e Ucraina, riproponendo la Rus' di Kiev come matrice unitaria e indifferenziata del *Russkij mir*. La cristianizzazione del 988, da semplice episodio medievale, diventa così un dispositivo simbolico impiegato dal Cremlino per legittimare la propria proiezione culturale e geopolitica nello spazio ucraino contemporaneo. La Rus' di Kiev, con la sua eredità politica, religiosa e simbolica, costituisce dunque il primo nucleo identitario conteso nella storia degli Slavi orientali. Tuttavia, la continuità con questo passato remoto non è lineare né ininterrotta: l'invasione tataro-mongola del 1240⁵⁹, la successiva frammentazione dei principati della Rus' e il progressivo spostamento del baricentro politico verso Mosca determinarono profondi mutamenti negli equilibri regionali. Mentre i territori nord-orientali avrebbero dato vita alla Moscovia, gli spazi ucraini entrarono nell'orbita della

⁵⁹ Il raid mongolo e il conseguente annientamento di Kiev costituiscono il colpo di grazia terminale per la capitale degli slavi orientali, a tal punto che la storiografia moderna ha diviso il corso storico della Russia in due macroperiodi: uno antecedente e uno susseguente alla brutale invasione. Per una trattazione approfondita si faccia riferimento a Giorgio Cella, *Storia e geopolitica della crisi ucraina. Dalla Rus' di Kiev a oggi*, Carocci Editore, Roma, 2022, cap. 1, [edizione digitale].

Confederazione polacco-lituana, sviluppando strutture sociali, linguistiche e religiose differenti da quelle russe. In questa lunga traiettoria di fratture, ibridazioni e domini esterni matureranno le condizioni storiche che, tra XVIII e XIX secolo, consentiranno la nascita del moderno movimento nazionale ucraino. Comprendere la Rus', dunque, non significa ricostruire una linearità temporale, ma individuare il punto di partenza di una storia segnata da profonde divergenze: di integrazione in spazi politici differenti e di interpretazioni contrastanti del passato comune. È proprio su questo terreno discontinuo che affioreranno nell'Ottocento le prime elaborazioni consapevoli dell'identità ucraina moderna, poi decisive nel delineare i rapporti con l'Impero russo e, più tardi, con l'Unione Sovietica.

Fig. 1 – Rus' di Kiev (882–1240).⁶⁰

⁶⁰ Rus' di Kiev 882–1240, Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rus%27_di_Kiev_882-1240.svg (ultimo accesso: 10/2/2026).

2.2 Alle origini del nazionalismo ucraino (1800–1914)

L'emergere del moderno nazionalismo ucraino tra XIX e gli inizi del XX secolo va interpretato all'interno della lunga traiettoria di fratture e competizioni politiche, culturali e religiose che, a partire dalla dissoluzione della Rus' di Kiev, hanno caratterizzato la storia dei territori ucraini. Inserite per secoli in spazi politici differenti, la Moscovia prima e l'Impero russo poi a est, la Confederazione polacco-lituana e successivamente l'Impero asburgico a ovest, le aree ucraine svilupparono inevitabilmente strutture sociali e tradizioni culturali non omogenee. È su questo terreno eterogeneo che, tra romanticismo europeo, risveglio culturale e trasformazioni socioeconomiche, prende forma una riflessione nuova e consapevole sull'identità ucraina, destinata a tradursi gradualmente in un progetto politico nazionale. Per comprendere le prime elaborazioni statuali identitarie dell'Ottocento è necessario richiamare, sia pure sinteticamente, l'eredità storica del mondo cosacco, che costituirà nel secolo successivo un repertorio simbolico centrale per gli intellettuali ucraini, nonostante sia al di fuori dell'arco temporale stabilito. I cosacchi costituivano un'antica comunità seminomade e militarizzata, stanziata nelle regioni della Galizia, della Volinia e lungo il medio corso del Dnepr, organizzata attorno alla figura dell'etmano, capo politico e militare eletto. L'Etmanato cosacco nacque nel 1648, a seguito della rivolta di Chmel'nyc'kyj⁶¹, configurandosi per alcuni decenni come una formazione protostatuale dotata di un'autonomia politico-militare ucraina. Questa esperienza statale fu tuttavia rapidamente condizionata dalle pressioni geopolitiche circostanti. Il trattato di Perejaslav del 1654, stipulato tra Chmel'nyc'kyj e lo zar Alessio di Russia, segnò l'ingresso dell'Etmanato nell'orbita politico-istituzionale moscovita e aprì una fase di progressiva erosione dell'autonomia cosacca. La rottura definitiva avvenne con la battaglia di Poltava del 1709: l'etmano Ivan Mazepa, alleatosi con Carlo XII di Svezia nel tentativo di sottrarsi al controllo russo, fu sconfitto da Pietro I. Il fallimento della coalizione rese impossibile ogni prospettiva di restaurazione dell'indipendenza cosacca, e Mazepa fu costretto a rifugiarsi nella fortezza di Bendery, nei territori ottomani, dove morì in esilio. Alla morte di Mazepa, i cosacchi elessero come etmano in esilio Pylyp Orlyk, autore nel

⁶¹ È una rivolta cosacca all'interno della Confederazione polacco-lituana, avvenuta tra il 1648 e il 1657. Sotto il comando dell'etmano Bohdan Chmel'nyc'kyj, i cosacchi di Zaporizz'ja, alleati con i tatars di Crimea e i contadini locali, combatterono contro gli eserciti reali e le forze paramilitari della Confederazione polacco-lituana al fine di ottenere indipendenza e autonomia politica.

1710 del *Trattato e Risoluzioni dei Diritti e delle Libertà dell'Esercito di Zaporizzja*, documento considerato da alcuni studiosi una delle prime costituzioni a carattere proto-democratico dell' Europa orientale. Sebbene privo di effetti concreti, il testo assumerà nell'Ottocento un'importanza simbolica rilevante, poiché sarà interpretato come testimonianza di una tradizione politica distinta da quella russa e come prova della capacità ucraina di autogoverno. L'autonomia cosacca fu definitivamente soppressa nel 1764 da Caterina II, che ridefinì l'assetto dell'Etmanato nei governatorati di Kiev e della Piccola Russia. Nonostante tale abolizione, il mondo cosacco continuò a vivere nella memoria culturale ed etnologica ucraina e, nel corso dell'Ottocento, sarà reinterpretato dagli ambienti culturali nazionali come uno dei cardini della propria genealogia identitaria.

Come osservato da Bellezza, anche la campagna di Russia del 1812 guidata dalla *Grande Armée* napoleonica offre un esempio del ruolo giocato dai cosacchi nelle dinamiche imperiali. Napoleone, nel tentativo di sfruttare i malumori locali, cercò di attirare a sé la nobiltà cosacca prospettando la possibilità di ricostituire uno Stato ucraino a sud del principato di Mosca. Tuttavia, tale strategia non ebbe esito: la maggior parte dei cosacchi rimase fedele allo zar e combatté contro l'esercito francese, anche in virtù della propria appartenenza religiosa alla Chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca e dell'ostilità verso la Polonia. L'episodio conferma come, all'inizio dell'Ottocento, il mondo cosacco fosse ormai saldamente integrato nell'Impero russo, pur continuando a rappresentare un riferimento identitario per l'Ucraina che andava delineandosi. A questo riguardo Bellezza chiosa:

Se l'iniziativa napoleonica era quindi destinata a fallire perché incapace di cogliere le specificità delle nobiltà cosacca nell'impero zarista, essa era tuttavia segno di una percezione presente anche in Europa occidentale del fatto che le regioni ucraine possedevano delle particolarità che la distinguevano da quelle russe, e che in determinate condizioni queste potessero aspirare all'indipendenza politica da Mosca.⁶²

A conferma di quanto detto, nel 1822 cominciò a riscuotere interesse negli ambienti dell'élite intellettuale zarista un libello storico intitolato *Storia del popolo della Rus'*, un'opera dedicata alle vicende cosacche, concepita con l'intento di sostenere l'autonomia nazionale ucraina nei confronti dell'Impero russo e di denunciare il

⁶² Simone Attilio Bellezza, *Identità ucraina. Storia del movimento nazionale dal 1800 a oggi*, Editori Laterza, Bari, 2024, cap. 1 [edizione digitale].

mancato rispetto dei trattati stipulati da parte dello zar. A seguito di vivaci dibattiti circa l'origine e la paternità del manoscritto, fu lo storico ucraino Serhii Plokyh a sciogliere il dilemma: il pamphlet era frutto del lavoro di assemblaggio di fonti di un gruppo di nobili cosacchi, preoccupati dalla progressiva perdita di status e diritti a causa dell'integrazione nell'apparato imperiale russo. Al fine di rivendicare i benefici e le garanzie concessi dall'Impero russo, che si stavano deteriorando, e di conferire maggiore autorevolezza e credibilità al testo, gli estensori scelsero di indicare simbolicamente come autori principali dell'opera l'arcivescovo Heorhij Konyns'kyi e il politico Hryhorij Poletyka, diffondendolo poi nei salotti pietroburghesi. A tal riguardo Bellezza sostiene:

Nei decenni successivi questo scritto divenne uno dei testi base fondamentale per la formazione del movimento nazionale ucraino. [...] La linea interpretativa secondo la quale la storia cosacca, scandita da rivolte e battaglie perse, costituiva la dimostrazione dell'esistenza di una nazione ucraina in epoca moderna diventò un punto centrale in seguito sviluppato con ulteriori ricerche storiche.⁶³

La nascita di un vero e proprio movimento nazionale ucraino è legata a doppio filo alle teorie sulla nazione elaborate da Giuseppe Mazzini e alle vicende politiche riguardanti la Polonia. Se in un primo momento l'Impero russo decise di rispettare l'autonomia polacca, gli zar Alessandro I e Nicola I invertirono questa tendenza, imboccando la strada dell'assimilazione che generò un forte malcontento nel ceto polacco dirigente; tale disagio degenerò nella cosiddetta Rivolta di novembre del 1830, alla quale parteciparono reggimenti di cadetti sia della Polonia sia delle regioni ucraine della Volinia e della Podolia. La rivolta fu sedata completamente nel 1831 e molti polacchi si rifugiarono all'estero, precisamente in Svizzera e in Francia, dove vennero a contatto con le teorie enucleate dall'esiliato Mazzini, che stava riflettendo circa le idee di "Giovine Italia" e "Giovine Europa"; gli ideali democratici e liberali mazziniani riscosero rapidamente notevole successo sia tra i polacchi sia negli ambienti ucraini, particolarmente sensibili al tema dell'emancipazione nazionale. Come testimonia Bellezza, grazie all'appoggio e alla protezione dell'insegnante e reverendo Mykola Hordyns'kyi, che era in stretto contatto con i circoli polacchi mazziniani, si sviluppò il primo laboratorio di pensiero nazionale ucraino e sorsero i primi gruppi militanti, fra i quali spiccava la Triade rutena, formata da Markijan

⁶³ Ibidem.

Šaškevyč, Jakiv Holovac'kyj e Ivan Vahylevyč. Nella seconda metà dell'Ottocento l'ucrainofilia polacca trovò un corrispettivo anche nell'Impero russo: la Rivolta di novembre innescò un processo di riflessione identitaria che culminò con la volontà di assoggettare e marginalizzare l'aristocrazia polacca, che negli anni aveva acquisito gran parte dei territori agricoli dell'area ucraina; allo stesso tempo, "ricostruire la storia di una popolazione piccolo-russa poteva infatti servire a legare il potere dello zar alla Rus' di Kiev".⁶⁴ A riprova di quanto detto, l'Impero russo smantellò il sistema educativo polacco, chiudendo l'Università di Vilnius nel 1834 e fondando lo stesso anno l'Università imperiale di Kiev di San Vladimir; il piano era rilanciare la poco popolosa Kiev, rivendicandola come la più antica città della Russia e come nodo di continuità fra impero bizantino e impero zarista. Parallelamente agli sviluppi galiziani, negli anni Quaranta dell'Ottocento il movimento nazionale ucraino iniziò a strutturarsi anche nei territori dell'Impero russo, trovando nella *Confraternita dei Santi Cirillo e Metodio* "la prima vera organizzazione politica del movimento nazionale ucraino".⁶⁵ Tra il dicembre 1845 e il gennaio 1846 il giurista Mykola Hulak, lo studente di giurisprudenza Heorhij Andruz'kyj, il poeta Taras Hryhorovyč Ševčenko, il docente universitario Mikola Ivanovič Kostomarov, lo scrittore Pantelejmon Kuliš e il giornalista Vasyl' Bilozers'kyj fondarono questa organizzazione sovversiva e clandestina con lo scopo di rovesciare l'ordinamento politico zarista e di costituire una federazione panslava con capitale Kiev; la confraternita aborriva la violenza e voleva portare a compimento l'ambizioso progetto attraverso una sofisticata opera di educazione e propaganda. I membri intendevano porre fine all'egemonia autocratica russa, affermando Polonia, Ucraina e Russia come nazioni distinte e autonome all'interno di un quadro federale. La Confraternita fu liquidata nel marzo del 1847 e quasi tutti i membri furono arrestati, processati e condannati. Tuttavia, l'ondata di attivismo politico e culturale innescata dallo sforzo dei membri della Confraternita non cessò di esistere, ma diede origine alla creazione di svariate organizzazioni clandestine dal carattere sovversivo, chiamate *hromady*, ovvero comunità; queste si diffusero in molte città, tra cui Poltava, Odessa, Cherson o Charkiv, e collaborarono con delle scuole locali, dette scuole domenicali, per istruire le classi più popolari e promuovere lo studio della lingua e della cultura ucraina. Tra tutte, spiccava la *Stara Hromada* (vecchia comunità), formatasi a Kiev e composta da studiosi eccellenti

⁶⁴ Ibidem.

⁶⁵ Ibidem

come Volodymyr Antonovyč, professore di storia dell'Università di San Vladimiro, Fedir Vovk, antropologo e archeologo e lo storico Mychajlo Drahomanov. Il gruppo clandestino pubblicò numerose opere che rinsaldavano le tesi dell'antizarismo e dell'emancipazione ucraina. A testimonianza della penetrazione delle tesi nazionaliste nel contesto e nel tessuto sociale ucraino si colloca l'azione censoria e repressiva del governo russo: fu vietata la pubblicazione di testi scolastici, scientifici e religiosi in lingua ucraina attraverso una circolare ministeriale e furono chiuse definitivamente le scuole domenicali. A chiarire la portata di queste dinamiche contribuisce la riflessione di Oxana Pachlovska, docente di Ucrainistica alla Sapienza di Roma: "La russificazione è sempre stata parte integrante di una precisa strategia politica mirata a distruggere l'intero organismo culturale ucraino. [...] un tentativo di 'lobotomia politica' di una nazione che prende le mosse dalla negazione della lingua".⁶⁶ A seguito dell' *Ukaz di Ems*, decreto firmato da Alessandro II nel 1876 a Renania, furono abolite anche la stampa e la circolazione di opere letterarie e folkloristiche, vennero vietate pièces teatrali in ucraino e l'esecuzione di brani del patrimonio culturale ucraino⁶⁷. Pertanto, come sottolineato dall'analisi storica di Cella, l'obiettivo principale di queste politiche era tentare di screditare lo status della lingua ucraina, relegandola al rango di dialetto popolare e, parallelamente, innalzare il russo a lingua ufficiale, istituzionale e d'erudizione.⁶⁸ Ai provvedimenti che vietavano la diffusione della cultura ucraina fecero seguito i licenziamenti di numerosi studiosi attivi nel settore, tra cui il sopracitato Mychajlo Drahomanov, che insegnava all'Università di Kiev. A questo proposito, Bellezza sostiene che: "la ricerca storica e il pensiero politico di Drahomanov rappresentano una tappa evolutiva fondamentale per il movimento nazionale ucraino",⁶⁹ poiché riuscì ad associare la questione nazionale a quella sociale, introducendo nel nazionalismo ucraino le tesi marxiste e socialiste. Nelle sue analisi evidenziò come la cultura ucraina fosse strettamente connessa a quella dell'Europa occidentale e che la subordinazione dell'Ucraina all'Impero russo avesse rappresentato una compromissione dei processi di sviluppo

⁶⁶ Oxana Pachlovska, *La russificazione dell'Ucraina nel Novecento: obiettivi, modalità, risultati*, in L. Calvi, G. Giraud (a cura di), *L'Ucraina del xx secolo*, Atti del secondo congresso della Associazione italiana di studi ucraini (Venezia, 3-5 dicembre 1995), Eva, 1998, p. 129.

⁶⁷ Per una trattazione approfondita delle misure repressive adottate dal governo russo, si veda Simone Attilio Bellezza, *Identità ucraina. Storia del movimento nazionale dal 1800 a oggi*, Editori Laterza, Bari, 2024, [edizione digitale], cap. 1.

⁶⁸ Si veda Giorgio Cella, *Storia e geopolitica della crisi ucraina. Dalla Rus' di Kiev a oggi*, Carocci Editore, Roma, 2022, cap. 7 [edizione digitale].

⁶⁹ S. Bellezza, op.cit., cap. 1 [edizione digitale].

identitario e culturale, alla quale necessitava avviare un processo di correzione. Sotto il profilo istituzionale, Drahomanov promuoveva l'istituzione di un sistema federale democratico e parlamentare, che includesse anche la Russia, condannando al contempo sia l'Impero russo sia quello asburgico per aver soggiogato diverse comunità ucraine. Dunque, la posizione politica di Drahomanov dimostra che il movimento nazionale ucraino non dovesse assumere obbligatoriamente un atteggiamento ostile all'Impero russo e tale postura rimase, infatti, maggioritaria all'interno degli ambienti nazionalisti ucraini fino alla Rivoluzione d'ottobre del 1917, che ebbe un ruolo cruciale nell'orientare il movimento verso destra. Sulla scorta di quanto analizzato, la storia mostra con chiarezza come le politiche proibizioniste difficilmente sortiscano gli effetti desiderati. In questo caso, nonostante l'opzione repressiva intrapresa dal governo, l'Impero zarista non riuscì a frenare lo sviluppo di un movimento nazionale ucraino entro i propri confini. Anzi, tali divieti e limitazioni sembrano aver contribuito a rafforzarne la legittimazione, rendendo evidente la percezione della necessità di un percorso di affrancamento e di definizione di un progetto nazionale autonomo.

Analogamente allo sviluppo del movimento nazionale ucraino nei territori della Russia zarista, una seconda e decisiva fase del nazionalismo ucraino prese forma in Galizia. Innanzitutto, occorre precisare che, sebbene il territorio galiziano fosse nell'orbita d'influenza austriaca, erano i polacchi ad assumere la gestione politico-amministrativa per delega asburgica; sotto il profilo demografico l'area era suddivisa in Galizia occidentale, a prevalenza polacca, e Galizia orientale, a prevalenza ucraina, costituendo rispettivamente circa l'80% della totalità della popolazione dell'area geografica. Come rileva Cella:

È quindi in questo difficile contesto geopolitico marcato da una doppia occupazione straniera, che si assiste a quell'importante saldatura tra le due anime della futura nazione: Ucraina galiziana (occidentale), Transcarpazia e Bucovina da un lato, Ucraina del Dnepr (centro-orientale) dall'altro.⁷⁰

L'anno 1848 rappresentò una cesura significativa anche per le vicende nazionali ucraine. Le insurrezioni che attraversarono l'Europa centro-occidentale misero in difficoltà il governo di Vienna ed ebbero ricadute tangibili pure nelle regioni più

⁷⁰ G. Cella, op. cit., cap. 7. [edizione digitale].

marginali dell'Impero, tra cui la Galizia. Da quelle trasformazioni scaturirono tre conseguenze rilevanti: anzitutto, l'idea di appartenenza nazionale iniziò a circolare anche tra i ceti rurali; inoltre, con un provvedimento emanato nello stesso 1848, la monarchia asburgica decretò la soppressione della servitù della gleba; infine, le comunità rutene entrarono per la prima volta nella sfera politica grazie alla loro partecipazione alle elezioni del Reichstag austriaco, il primo organo parlamentare dell'Impero.⁷¹ È proprio in questo fertile contesto sociale che sorsero le prime organizzazioni culturali rivolte allo studio e alla divulgazione della cultura ucraina: nel 1868 fu fondata la Società per l'Educazione Popolare Prosvita, nel 1873 la Società Scientifica Ševčenko e nel 1874 la Società Kačvovs'kyj. Pertanto, la creazione di un sistema scolastico in lingua ucraina non si limitò a favorire una più ampia circolazione di idee patriottiche, ma contribuì anche alla formazione di un nuovo gruppo intellettuale proveniente da ambienti sociali umili, attivo sia nella produzione culturale sia nell'impegno politico. Nel corso degli anni Ottanta e Novanta del XIX secolo, la direzione del movimento nazionale ucraino in Galizia passò così dalle figure ecclesiastiche, generalmente più moderate, a rappresentanti laici, le cui posizioni risultavano sempre più in sintonia con quelle della popolazione rurale. Come osserva Bellezza: "i contadini ruteni si opponevano all'espandersi dei diritti e dei possedimenti dei nobili polacchi, che sempre più volevano sfruttare con spirito capitalistico i propri latifondi e le terre prima lasciate all'utilizzo comunitario".⁷² Furono proprio questi intellettuali legati al mondo contadino a costituire la componente più solida sulla quale si sarebbe consolidato il movimento nazionale ucraino in Galizia. L'ultimo decennio dell'Ottocento vide prosperare enti e associazioni culturali ucraine, in particolar modo la Società Scientifica Ševčenko, dove il connubio di idee fra Ivano Franko, uno dei poeti e scrittori più influenti dell'intellighenzia ucraina, e Mychajlo Hruševs'kyj, politico e rivoluzionario ucraino, diede origine all'ipotesi di tramutare la Galizia in un "Piemonte ucraino", ossia in una regione in grado di fungere da centro di unificazione politica della nazione. Nel 1898 venne alla luce editoriale il periodico *Literaturno-naukovyj Vistnyk* (messaggero letterario-scientifico), che sotto la direzione di Franko e Hruševs'kyj divenne il punto di riferimento culturale e ideologico per una nuova generazione di scrittori e intellettuali. Entrambi, oltre all'attività editoriale, furono protagonisti anche dell'organizzazione politica, contribuendo nel

⁷¹ Ibidem.

⁷² S. Bellezza, op.cit., cap. 1 [edizione digitale].

1899 alla fondazione del Partito Nazionale-Democratico Ucraino, che derivava dall'esperienza del primo partito politico ucraino, il Partito Radicale-Ruteno nato nel 1890 sotto l'impulso del già citato Drahomanov. L'11 febbraio 1900 fu fondato a Charkiv il Partito Rivoluzionario Ucraino, un'organizzazione che perseguiva l'emancipazione nazionale dell'Ucraina dall'Impero russo, responsabile di una sistematica oppressione della libertà della classe operaia e contadina.

In conclusione, alla fine del XIX secolo il nazionalismo ucraino disponeva ormai di una struttura culturale, di una rete organizzativa e di embrionali formazioni politiche, tanto nei territori russi quanto in quelli asburgici. Tuttavia, questo processo rimase incompiuto: l'affermazione di un progetto statale autonomo era ancora lontana, frenata dalla pressione degli imperi confinanti e dall'assenza di condizioni geopolitiche favorevoli. Saranno gli sconvolgimenti del 1914, con il crollo degli ordini imperiali multinazionali e il primo conflitto mondiale, a rimettere in gioco la questione nazionale ucraina, inaugurando una fase segnata da tentativi d'indipendenza, conflitti civili e profondi mutamenti socio-politici.

2.3 L'Ucraina e i due conflitti mondiali

2.3.1 *La Prima guerra mondiale*

Allo scoppio del primo conflitto mondiale, l'Ucraina si trovava ancora frammentata tra due grandi imperi in guerra fra loro: a est nell'Impero russo, sottoposta a un regime repressivo che limitava l'espressione culturale e politica ucraina; a ovest nella monarchia asburgica, dove, pur tra oscillazioni e tensioni interetniche, erano maturati i presupposti per uno sviluppo più articolato dell'identità nazionale. Circa tre milioni di ruteni arruolati nella russa zarista dovettero scontrarsi contro circa 250.000 soldati ruteni inquadrati nelle forze armate asburgiche. Questa divisione territoriale determinò percorsi divergenti e rese la popolazione ucraina una delle più colpite dal conflitto. Fu lo zar Nicola II, nel 1914, a dichiarare guerra agli imperi centrali, auspicando di poter annettere al proprio dominio i territori un tempo appartenuti al defunto regno polacco-lituano, in particolare la Galizia asburgica. In effetti, nel primo anno di conflitto, l'Impero russo conquistò le province austriache della Bucovina e della Galizia. Malgrado le proclamazioni ufficiali circa l'osservanza delle norme internazionali, il dominio politico dell'Impero russo si tradusse in forme di oppressione

sempre più evidenti: le popolazioni ebraiche e tedesche e parte di quelle ucraine, accusate e perseguitate per presunte attività sovversive di spionaggio e sabotaggio, furono deportate in Siberia su iniziativa del comandante russo Nikolaj Ivanov. Una parte significativa della comunità ebraica fu vittima di atrocità e pogrom, perpetrati sia da settori della popolazione locale sia da reparti dell'esercito imperiale. Inoltre, furono inasprite le politiche anti-ucraine: i funzionari locali vennero sostituiti con funzionari provenienti dalle regioni interne dell'Impero o appartenenti alla frangia filorusa; la lingua ucraina fu abolita ufficialmente e il russo divenne l'unica lingua dell'amministrazione e della scuola; il commercio di libri e periodici in lingua ucraina fu proibito; associazioni, enti culturali e circoli nazionalisti furono chiusi; numerosi intellettuali e rappresentanti dell'élite culturale ucraina vennero arrestati e deportati in Russia. Uno degli obiettivi principali di tale strategia coercitiva e repressiva era colpire la Chiesa greco-cattolica ucraina, al fine di favorire la conversione forzata dei fedeli alla Chiesa ortodossa russa. Contemporaneamente, nei territori sotto il dominio asburgico nacquero il Consiglio Supremo Ucraino, organo proto-parlamentare collegato al governo, e l'Unione per la Liberazione dell'Ucraina, che perseguiva l'obiettivo di svincolare l'Ucraina dalla subordinazione all'autocrazia imperiale russa e l'instaurazione di uno Stato sovrano e indipendente; grazie all'appoggio di parte del governo asburgico e al contributo di giovani esponenti del movimento nazionale ucraino, come Doncov e Dorošenko, furono raggruppati circa 30.000 volontari, denominati fucilieri della Sič, i quali a partire dal 1917 avrebbero finito per emanciparsi dall'esercito austro-ungarico.

Un punto di svolta cruciale per il movimento nazionale ucraino è indubbiamente rappresentato dalla rivoluzione iniziata nel febbraio 1917. L'incapacità del regime zarista di sostenere a lungo l'urto militare degli imperi centrali finì per minare alle fondamenta sia l'apparato economico sia quello militare dell'Impero russo. In questo clima di crescente instabilità, le mobilitazioni popolari che in Russia avevano condotto alla Rivoluzione di Febbraio e alla nascita di un governo provvisorio trovarono un'eco particolarmente intensa in territorio ucraino. Il momento culminante si registrò il 17 marzo 1917, quando la Società dei Progressisti Ucraini annunciò la costituzione di un Consiglio centrale ucraino, noto come Central'na Rada, concepito come organo rappresentativo e coordinatore del movimento nazionale, il cui scopo primario era la fondazione di una comunità ucraina autonoma all'interno di un

sistema federale. La guida del Consiglio fu assunta da Hruševs'kyj il 27 marzo, dopo il suo rientro dall'esilio forzato. Successivamente, fu istituito un Congresso Nazionale Ucraino al quale parteciparono 900 delegati provenienti da tutto il paese, inclusi ebrei e russi; riunitosi dal 17 al 21 aprile, il Congresso elesse una Rada rappresentativa dell'intero territorio, presieduta dallo stesso Hruševs'kyj. Da quell'assise scaturì anche un organo esecutivo, il Segretariato Generale, guidato da Vynnyčenko, incaricato di avviare un percorso di interlocuzione politica e diplomatica tra il governo russo e quello ucraino. In quei mesi il dibattito politico ucraino relativo alla configurazione istituzionale dello Stato assunse una forma bipolare: da un lato la corrente federalista e autonomista, che propugnava la formazione di uno Stato nazionale ucraino autonomo, inserito in una struttura federale comprendente la Russia e le altre comunità dell'Impero zarista. Questa soluzione, come già illustrato in precedenza, riceveva il consenso più ampio, traendo origine tanto dal progetto politico della Confraternita dei Santi Cirillo e Metodio quanto dal pensiero di Drahomanov, e godeva, inoltre, del sostegno di Hruševs'kyj, Vynnyčenko e Petljura, allora commissario agli affari militari. Sul fronte opposto si collocava la posizione indipendentista, meno popolare della precedente, ma dominante nelle regioni ucraine sottoposte al controllo asburgico. Questa si ispirava agli scritti nazionalisti di Michnovs'kyj e agli articoli di Franko, che teorizzavano la necessità di un distacco completo dall'Impero russo e la creazione di uno Stato ucraino pienamente sovrano. Il 10 giugno 1917 la Rada ratificò e rese pubblico un documento denominato *Universale*, nel quale proclamava, in modo unilaterale, l'indipendenza politica dell'Ucraina e la creazione di uno Stato comprendente tutte le comunità dei due imperi belligeranti. La risposta del governo provvisorio fu relativamente collaborativa, inviando una delegazione a Kiev per avviare dei processi di trattativa e, la Rada, con un secondo *Universale*, paventò la possibilità di un'autonomia ucraina all'interno di uno spazio federale. Tuttavia, le parti non giunsero a un compromesso, anche a causa della mancanza di fiducia reciproca. Il 20 novembre 1917 la Rada pubblicò il terzo *Universale*, nel quale si sanciva la nascita della Repubblica Popolare Ucraina, da convalidare attraverso un referendum popolare. Occorre tuttavia precisare che, da circa due settimane, il governo provvisorio era stato deposto dalla Rivoluzione d'Ottobre, promossa dai bolscevichi di Lenin, che perseguivano obiettivi del tutto differenti. Infatti, il nascente potere sovietico intervenne militarmente a scapito della Repubblica Popolare Ucraina, conquistando parte dei territori ucraini. Il 22 gennaio

1918 la Rada, in un clima di acuta crisi politica e sociale, diffuse il quarto *Universale*, che assunse postura radicale, come evidenziano le seguenti parole:

Noi, la Rada centrale ucraina, abbiamo fatto tutto quanto era in nostro potere per prevenire lo scoppio di questa guerra fratricida fra due popoli vicini, ma il governo di Pietrogrado ha rifiutato di considerare le nostre proposte e continua a condurre una guerra sanguinosa contro il nostro popolo e contro la Repubblica. [...] Noi, Rada centrale ucraina, dichiariamo a tutti i cittadini ucraini che oggi la Repubblica popolare ucraina diviene lo Stato indipendente, libero e sovrano del popolo ucraino. [...] Per quanto riguarda la questione agraria, la commissione, eletta nella nostra ultima sessione, ha già elaborato una legge sul trasferimento gratuito della terra ai lavoratori, prendendo la socializzazione della terra come base per l'abolizione della proprietà, in conformità con la nostra risoluzione alla settima seduta. [...] La Repubblica Popolare Ucraina conferma tutte le libertà democratiche proclamate dal Terzo Universale e inoltre dichiara: Nella Repubblica Popolare Indipendente dell'Ucraina, tutte le nazionalità godono del diritto all'autonomia personale e nazionale riconosciuto dalla legge del 9 gennaio.⁷³

Nonostante le velleità independentiste dell'Ucraina, l'8 febbraio 1918 i bolscevichi presero il controllo di Kiev. Nel frattempo, però, la Rada stipulò una pace separata con gli imperi centrali il giorno seguente a Brest-Litovsk. Austria e Germania riconobbero così la legittimità sovrana dello Stato ucraino e, su richiesta del governo di Kiev, respinsero l'avanzata militare bolscevica, ormai in grave difficoltà, riconsegnando il potere nelle mani della Rada. Di conseguenza Lenin fu obbligato ad accettare le condizioni imposte dagli Imperi Centrali, firmando nel marzo 1918, sempre a Brest-Litovsk, un trattato di pace che sanciva: la rinuncia della Russia alle sue zone d'influenza politico-strategica, tra cui il Baltico, la Finlandia, la Curlandia e parte della Polonia, e il riconoscimento dell'Ucraina come Stato sovrano e autonomo. Tuttavia, come sottolineato da Cella, malgrado la momentanea indipendenza da Mosca, l'Ucraina divenne di fatto un protettorato di Vienna e Berlino, interessate all'approvvigionamento di risorse alimentari e rifornimenti dal "granaio d'Europa". A breve distanza dalla firma di Brest-Litovsk, tuttavia, il fragile equilibrio politico ucraino precipitò nuovamente nell'incertezza e nel caos. Tra il 1918 e il 1921 si succedettero, in rapida sequenza, regimi e autorità statuali effimere, riflesso diretto della guerra civile russo-sovietica e dell'incapacità delle élite ucraine di consolidare un potere centralizzato. Durante questo travagliato e instabile periodo si succedettero 14

⁷³ Ivi, cap. 2 [edizione digitale].

governi in quattro anni. Nell'aprile 1918 il generale Pavlo Skoropads'kyj, sostenuto militarmente e politicamente dalla Germania guglielmina, instaurò l'etmanato conservatore, che crollò pochi mesi dopo con il ritiro delle truppe germaniche dell'autunno 1918. Gli subentrò il Direttorio della Repubblica popolare ucraina guidato, in un primo momento da Vynnyčenko e poi da Petljura, impegnato in un duplice e rovinoso conflitto: contro i bolscevichi a est e contro la Polonia a ovest, che nel 1920 assorbì la Galizia orientale, sotto la guida militare del maresciallo Piłsudski. Nel frattempo, in Ucraina occidentale nacque la Repubblica Popolare dell'Ucraina occidentale, rapidamente sconfitta nella guerra con Varsavia e incapace di coordinarsi efficacemente con il direttorio. Il concatenarsi di governi transitori, rivalità interne e pressioni militari esterne portarono, nel 1920–1921, alla definitiva vittoria bolscevica e all'integrazione della maggior parte dei territori ucraini nella neonata Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina, che nel 1922 sarebbe divenuta una delle repubbliche fondatrici dell'URSS. L'esperienza statale ucraina del primo dopoguerra si concluse così senza esiti duraturi, ma lasciando un'eredità politica e simbolica che, nei decenni successivi, avrebbe alimentato nuove forme di mobilitazione nazionale. Gli anni successivi furono segnati da una profonda ristrutturazione politica, economica e identitaria. Alla fase iniziale della *korenizacija*, la politica di ucrainizzazione o indigenizzazione, promossa negli anni Venti e all'inizio degli anni Trenta per consolidare e promuovere le culture, le lingue e le élite politiche delle diverse nazionalità non russe presenti nell'ex Impero zarista, fece seguito, con l'avvento dello stalinismo, una radicale inversione di rotta. La collettivizzazione forzata dell'agricoltura e la repressione delle élite culturali provocarono fratture sociali di ampia portata, culminate nella carestia del 1932–1933, nota come *Holodomor*, con effetti demografici e psicopolitici devastanti e la cui memoria diventerà un elemento cardine dell'identità collettiva ucraina post-sovietica, in quanto ricordato e definito come un genocidio nei confronti del popolo ucraino. Parallelamente, le purghe staliniane colpirono duramente la società ucraina, soffocando ogni residua aspirazione autonomistica. Alla vigilia della Seconda guerra mondiale, le dinamiche interne dell'Ucraina sovietica si intrecciarono con la ridefinizione degli equilibri europei: il Patto Molotov–Ribbentrop del 23 agosto 1939 e l'invasione congiunta della Polonia da parte di Germania e URSS aprirono una nuova fase per il destino delle terre ucraine, nuovamente al centro di fratture geopolitiche continentali.

2.3.2 La Seconda guerra mondiale

Il 1° settembre 1939 l'invasione tedesca della Polonia diede avvio al secondo conflitto mondiale. In applicazione delle clausole segrete del Patto Molotov–Ribbentrop, l'Armata Rossa entrò a sua volta in Polonia il 17 settembre, occupando le regioni a maggioranza ucraina della Galizia orientale, della Volinia occidentale e della Bielorussia occidentale. L'operazione fu presentata dal Cremlino attraverso una retorica di matrice paternalistica: Mosca sosteneva di intervenire per “proteggere” le popolazioni ucraine e bielorusse dall'oppressione polacca e per ripristinare un presunto ordine storico. Tra il 1939 e il 1940 queste aree furono integrate nella Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina, annessione che sarebbe stata consolidata nel 1944 con la riconquista dei territori da parte dell'Armata Rossa e con la definitiva sconfitta della Germania nazista. Contestualmente, l'URSS acquisì anche la Bucovina settentrionale e la Bessarabia, completando così la più ampia estensione territoriale mai raggiunta dalla RSS d'Ucraina, seconda per dimensioni soltanto alla Repubblica russa. Tale ampliamento non comportò tuttavia alcun incremento di autonomia politica: come già avvenuto in precedenza, la repubblica ucraina rimase pienamente subordinata al centro moscovita, sia nelle strutture istituzionali sia nelle linee di sviluppo economico e culturale.

La stagione bellica del 1941–1944 costituisce un nodo interpretativo imprescindibile per comprendere non solo il destino dei territori ucraini durante la Seconda guerra mondiale, ma anche il retroterra storico a cui attingono, ancora oggi, le frange più radicali e minoritarie del nazionalismo ucraino di destra. Come evidenziato dall'analisi di Cella, l'occupazione nazista delle regioni ucraine impone infatti di chiarire, sia pure sinteticamente, la complessità delle interazioni tra popolazione locale, autorità di occupazione e movimento nazionalista. In seguito all'invasione nazista, dal 1941 al 1943, l'Ucraina fu trasformata nel Commissariato del Reich d'Ucraina. “L'Ucraina, nella sua interezza, rientrava in pieno nelle elaborazioni teoriche della geopolitica nazista all'interno dell'immenso *Lebensraum*, spazio vitale nel quale si sarebbero dovute insediare milioni di persone di etnia tedesca fatte confluire dalla Germania”.⁷⁴ Nell'Ucraina occidentale l'avanzata delle truppe tedesche venne interpretata da molti come un'occasione per affrancarsi dal controllo sovietico. In una fase iniziale furono

⁷⁴ G. Cella, op. cit., cap. 8 [edizione digitale].

gli stessi tedeschi a lasciar intravedere, esclusivamente in prospettiva antisovietica, l'ipotesi di una futura Ucraina unita, contribuendo così a ravvivare le aspirazioni independentiste presenti nei circoli nazionalisti. In realtà né Hitler né la dirigenza nazista nutrivano un autentico interesse per la costituzione di uno Stato ucraino autonomo, né tantomeno riconoscevano legittimità al progetto politico delineato a Kiev. La politica nazista nei confronti della regione mirava piuttosto allo sfruttamento intensivo delle sue risorse alimentari e della sua manodopera, in funzione degli obiettivi di espansione coloniale del Reich verso l'area euroasiatica. In questo quadro si inserisce l'azione dell'Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN) e, dal 1942–1943, del suo braccio armato, l'Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA). La narrazione, tuttavia, richiede estrema cautela storiografica: la relazione tra OUN/UPA e il Terzo Reich fu infatti complessa, non regolare e priva di un'univoca direzione ideologica. In una fase iniziale, una parte dell'OUN, soprattutto la fazione guidata da Stepan Bandera, ossia l'OUN-B, interpretò l'avanzata tedesca come un'occasione per proclamare l'indipendenza ucraina e liberarsi dal dominio sovietico, considerato il nemico storico principale. Non mancarono, in questa fase, episodi di collaborazione tattica con le forze tedesche, né la partecipazione di unità composte prevalentemente da ucraini, impiegate dalla Wehrmacht o dalle SS, a operazioni di polizia, di rastrellamento e di sterminio contro la popolazione ebraica e polacca. Si tratta di pagine oscure e ineludibili. Tuttavia, ridurre l'OUN e l'UPA a mere emanazioni del nazismo sarebbe storicamente scorretto; già nel 1941 la proclamazione unilaterale d'indipendenza a Leopoli da parte del gruppo di Bandera fu respinta con ostilità da Berlino: i vertici nazisti rifiutarono qualunque ipotesi di Stato ucraino autonomo, arrestarono Bandera e Yaroslav Stetsko e resero evidente l'incompatibilità tra gli obiettivi ucraini e i piani del Reich. Inoltre, dal 1943, l'UPA avviò un conflitto armato parallelo contro nazisti e sovietici, nel tentativo di ritagliarsi uno spazio politico autonomo nel caos della guerra totale. Rimane tuttavia un dato storiografico incontrovertibile: l'OUN, soprattutto nella sua ala radicale, sviluppò negli anni Trenta un'ideologia ultranazionalista, autoritaria e intrisa di elementi basati sulla supremazia etnica, che presentava affinità con le dottrine nazifasciste europee. È a tale genealogia ideologica che fanno riferimento, in forma minoritaria e decontestualizzata, alcuni gruppi radicali ucraini contemporanei. Ciò non implica però alcuna continuità diretta con lo Stato ucraino attuale né con il nazionalismo maggioritario che si forma dopo il 1991. Allo stesso tempo, citando Cella, è

altrettanto innegabile, nel contesto della crisi russo-ucraina avviatasi con l'Euromajdan che: “alcuni partiti nazionalisti del post-indipendenza, che proprio dall'OUN e da Bandera traggono ispirazione, abbiano sviluppato tutta una cornice sia ideologica che simbolica quantomeno affine all'universo culturale nazionalsocialista”.⁷⁵ Questa complessa genealogia storica, spesso semplificata, polarizzata o selettivamente manipolata nel dibattito pubblico e mediatico, costituisce ancora oggi uno dei principali dispositivi narrativi attraverso cui si strumentalizza il significato politico del conflitto russo-ucraino contemporaneo.

2.4 L'Ucraina sovietica (1945-1989): la cessione della Crimea e il disastro di Chernobyl

La definitiva riconquista dell'Ucraina da parte dell'Armata Rossa nel 1944–1945 inaugurò una fase di integrazione amministrativa e politico-istituzionale che puntava a trasformare l'Ucraina in una componente organica e leale del sistema sovietico. Il processo fu tutt'altro che lineare, soprattutto nelle regioni occidentali tra cui Galizia, Volinia, Transcarpazia e Bucovina, dove l'eredità austro-polacca, la presenza della Chiesa greco-cattolica e la lunga resistenza armata dell'UPA resero necessario un massiccio apparato repressivo. La liquidazione del clero greco-cattolico, la collettivizzazione forzata e le deportazioni verso la Siberia furono strumenti decisivi attraverso cui Mosca consolidò il proprio controllo su territori caratterizzati da una forte identità locale e da una diffidenza atavica verso il potere imperiale orientale. L'Ucraina divenne uno dei pilastri economici e simbolici dell'URSS: centro industriale, polo agricolo strategico e repubblica formalmente rappresentata all'ONU, ma priva di qualunque autonomia politica effettiva. Il processo di russificazione linguistica e culturale proseguì in maniera pervasiva negli anni Cinquanta e Sessanta, nonostante si registri un timido tentativo di parziale risveglio culturale con il movimento dei “Sessantisti”, sintomo della destalinizzazione e del “disgelo” culturale, ma che fu soffocato dalle autorità sovietiche con censure, arresti e persecuzioni. In tale quadro storiografico, occorre analizzare un episodio che avrebbe acquisito un peso politico-simbolico destinato a riemergere nel XXI secolo: la cessione amministrativa della

⁷⁵ Ivi, cap. 8 [edizione digitale]. Per approfondire il tema degli echi nazifascisti all'interno dei movimenti nazionalisti ucraini contemporanei, si veda G. Cella, “La mina vagante delle ultradestre ucraine”, 18/12/2014, <https://www.limesonline.com/rivista/la-mina-vagante-delle-ultradestre-ucraine-14625696/> (ultimo accesso 28/01/2026).

Crimea all'Ucraina sovietica nel 1954, decisa da Nikita Chruščëv in occasione dei trecento anni del Trattato di Perejaslav. Un atto giuridicamente interno all'URSS, privo allora di rilevanza internazionale, ma che sarà reinterpretato dalla Federazione Russa nel 2014 come un errore storico da correggere e utilizzato nei media di Mosca per costruire, giustificare e legittimare un discorso di continuità imperiale. La Crimea divenne così, retroattivamente, uno dei dispositivi retorici più frequenti nelle narrazioni contemporanee sulla presunta unità storica tra Russia e Ucraina. È fondamentale tentare di chiarire le motivazioni dell'iniziativa di Chruščëv, che si collocava in evidente discontinuità rispetto alle due direttrici sino ad allora seguite dal centro sovietico per modellare la Repubblica Socialista Ucraina: l'integrazione di nuovi territori e la riorganizzazione etnica dei confini attraverso trasferimenti forzati e reinsediamenti pianificati. Secondo alcune letture storiografiche il trasferimento giurisdizionale della penisola dalla RSFSR alla RSSU fu il risultato dello *Zeitgeist* e della destalinizzazione, in altre parole, ci fu la volontà di avviare con un gesto di distensione e pacificazione un nuovo capitolo dei conflittuali rapporti russo-ucraini. Un'altra tesi è quella proposta da Mazzucco, secondo cui Chruščëv, anche in virtù del suo legame politico e biografico con l'Ucraina, voleva rimediare in qualche maniera alle ferite subite dal paese durante il regime staliniano, sfruttando il trecentesimo anniversario del trattato di Perejaslav del 1654⁷⁶. In realtà, i motivi della cessione non sono mai stati chiariti del tutto e non esistono dati certi e acclarati che corroborino tali tesi. Tuttavia, attenendosi alla ridotta documentazione ufficiale resa pubblica dal governo sovietico il 25 gennaio 1954, si possono distinguere una motivazione di ordine storico, riferita agli accordi tra l'etmanato di Chmel'nyc'kyj e l'Impero russo dello zar Alessio I, e una motivazione di carattere economico. Propongo qui di seguito i passaggi dei documenti ufficiali sovietici relativi a queste due distinte motivazioni:

1. Il popolo ucraino ha legato il proprio destino a quello del popolo russo fin dai tempi antichi. Per molti secoli ha combattuto contro nemici comuni: lo zarismo, i servi della gleba e i capitalisti, e anche contro gli invasori stranieri. L'amicizia secolare tra i popoli ucraino e russo e il legame economico e culturale tra la Crimea e l'Ucraina si sono ulteriormente consolidati con la vittoria della Grande Rivoluzione Socialista d'Ottobre. La questione del trasferimento dell'Oblast' di Crimea alla Repubblica Ucraina viene esaminata in giorni in cui i popoli

⁷⁶ Si veda a riguardo, Massimo Mazzucco, *Ucraina. L'altra verità*, Byoblu Edizioni, Milano, 2023, cap. "La prima rivoluzione colorata", [edizione digitale].

dell'Unione Sovietica celebrano un evento importante, il 300° anniversario della riunificazione dell'Ucraina con la Russia, che ha svolto un enorme ruolo progressista nello sviluppo politico, economico e culturale dei popoli ucraino e russo. Il trasferimento dell'Oblast' di Crimea alla Repubblica Ucraina risponde agli interessi del rafforzamento dell'amicizia tra i popoli della grande Unione Sovietica e promuoverà l'ulteriore rafforzamento del legame fraterno tra i popoli ucraino e russo e una prosperità ancora maggiore dell'Ucraina sovietica, sviluppo al quale il nostro Partito e il nostro governo hanno sempre dedicato grande attenzione.

2. Il trasferimento della Crimea alla RSS Ucraina, considerando la comunanza di sviluppo economico, la vicinanza territoriale e i crescenti legami economici e culturali tra la Repubblica ucraina e l'Oblast di Crimea, è del tutto consigliabile e costituisce un grandissimo atto di amicizia che dimostra la fiducia e l'amore illimitati del popolo russo per il popolo ucraino.⁷⁷

In ogni caso, indipendentemente dalle ragioni che ne avevano guidato il provvedimento, Chruščëv non poteva prevedere che quel gesto, concepito in origine come un atto puramente amministrativo all'interno di una realtà statale integralmente sovrana, avrebbe finito per costituire uno dei punti nevralgici della crisi politico-militare esplosa nel XXI secolo, nella quale si sarebbero trovati contrapposti proprio quei popoli fratelli celebrati dalla propaganda sovietica; né avrebbe potuto immaginare che la penisola sul Mar Nero sarebbe divenuta uno dei principali fattori di attrito. È significativo che, a distanza di decenni, sia Putin sia Gorbačëv abbiano espresso riserve sulla decisione del 1954, facendo notare che il trasferimento fosse un'illlogica circostanza della politica sovietica. Infatti, Gorbačëv, in relazione all'annessione del 2014 si esprime così: "Il referendum in Crimea ha corretto un errore storico [...] la Crimea era diventata parte dell'Ucraina in base alle leggi sovietiche, cioè le leggi del partito comunista, senza chiedere al popolo. Ora il popolo ha deciso da solo di correggere quell'errore. Questa decisione dovrebbe essere festeggiata, non sanzionata".⁷⁸

Un ulteriore evento di portata decisiva per l'evoluzione dei rapporti russo-ucraini fu il disastro nucleare di Černobyl', verificatosi nel lasso temporale qui esaminato. Alla

⁷⁷ "Meeting of the Presidium of the USSR Supreme Soviet", *Wilson Center Digital Archive*, 10/03/2014, <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/meeting-presidium-supreme-soviet-union-soviet-socialist-republics>. [Traduzione mia] (ultimo accesso 28/01/2026).

⁷⁸ Redazione Tempi, "Putin firma l'accordo per l'annessione della Crimea. Gorbaciov: Corretto un errore storico del partito comunista", *Tempi*, 18/03/2014, <https://www.tempi.it/putin-firma-l-accordo-per-l-annessione-della-crimea-gorbaciov-corretto-un-errore-storico-del-partito-comunista/> (ultimo accesso 27/01/2026).

fine degli anni Ottanta l'Ucraina disponeva di cinque centrali nucleari; la prima a essere costruita fu quella di Černobyl', a circa 100 km di distanza da Kiev e poco distante dal confine con la Bielorussia. Nella notte fra il 25 e il 26 aprile del 1986, il reattore numero quattro venne messo in funzione per effettuare un test di sicurezza volto a verificare il funzionamento di alcuni sistemi in condizioni di emergenza, ma, sfortunatamente, si verificò un incontrollato aumento di potenza, con conseguente surriscaldamento, che innescò un processo inarrestabile, portando all'esplosione del reattore. Si trattò di un mix di errori umani e procedurali, difetti intrinseci di progettazione del reattore nucleare RBMK e sistemi di sicurezza deficitari. Si verificò l'esplosione del nucleo radioattivo che lanciò verso l'alto il disco di copertura in acciaio e cemento pesante oltre 1000 tonnellate che chiudeva il contenitore cilindrico del nocciolo del reattore, provocando una letale fuoriuscita di materiale radioattivo, in particolare isotopi radioattivi come iodio-131, cesio-137 e stronzio-90, dispersi nell'atmosfera e sul territorio circostante. È la più grande tragedia nella storia del nucleare civile, successivamente classificata come livello 7, il massimo livello della scala INES degli incidenti nucleari. Nel contesto internazionale della Guerra fredda, l'Unione Sovietica aveva fatto della segretezza uno strumento strutturale di governo, in particolare per quanto concerneva i programmi nucleari civili e militari. La motivazione era la necessità di preservare un'immagine di superiorità tecnologica e di successo scientifico, funzionale alla competizione ideologica con l'Occidente. Pertanto, occorreva occultare inefficienze e fallimenti del sistema, evitando di esporre il regime a critiche che ne avrebbero potuto minare la credibilità interna ed esterna. Tuttavia, l'incidente di Černobyl' mise in crisi questa strategia comunicativa. La diffusione incontrollata della nube radioattiva oltre i confini sovietici rese impraticabile la tradizionale politica del silenzio: dopo aver colpito la Bielorussia nella notte del 26 aprile 1986, la contaminazione raggiunse rapidamente la Lituania e l'area del Mar Baltico. Il rilevamento di livelli anomali di radioattività presso la centrale svedese di Forsmark, il 28 aprile, costrinse le autorità sovietiche a confrontarsi con l'evidenza internazionale dell'accaduto. Solo nella serata del 28 aprile, a oltre ventiquattro ore dall'esplosione del reattore, l'agenzia di stampa statale sovietica, la TASS, ammise ufficialmente l'incidente. La gestione opaca e tardiva della catastrofe ebbe conseguenze politiche profonde, soprattutto in Ucraina, direttamente colpita dagli effetti del disastro. A giudizio di Cella: "quello che accadde a Černobyl' ampliò e fece conoscere al mondo i problemi dell'Ucraina e nello stesso tempo fece capire agli

ucraini che il sistema non era neppure in grado di controllare la loro sicurezza”.⁷⁹ Černobyl’ divenne un simbolo della distanza tra il centro imperiale e la periferia repubblicana, alimentando un diffuso sentimento di sfiducia nei confronti delle autorità di Mosca e rafforzando la percezione di una subordinazione politico-strutturale dell’Ucraina agli interessi del potere centrale. In questo senso, la catastrofe nucleare contribuì in modo significativo al risveglio della coscienza civile e nazionale ucraina, trasformandosi in uno dei catalizzatori del processo che, negli anni successivi, avrebbe condotto alla progressiva delegittimazione del dominio sovietico e all’emergere di rivendicazioni politiche e identitarie sempre più esplicite.

2.5 L’indipendenza ucraina: dalla rivoluzione arancione alla crisi del 2014–2022

Tra il 1990 e il 1991 la crisi dell’Unione Sovietica entrò in una fase irreversibile. Le prime consultazioni elettorali relativamente competitive nelle repubbliche unioniste, svoltesi tra febbraio e marzo 1990, segnarono un’erosione significativa del monopolio politico del PCUS in numerosi contesti periferici, tra cui Estonia, Georgia, Armenia, Lituania, Lettonia e Moldavia, mentre, il 1° luglio 1991, lo scioglimento del Patto di Varsavia certificò la dissoluzione dell’architettura geopolitica che aveva sostenuto il blocco sovietico per oltre quattro decenni. In questo quadro di progressiva disgregazione istituzionale, il tentativo di golpe del 19–21 agosto 1991, promosso da settori conservatori dell’apparato sovietico, dai vertici del KGB e da parte della leadership militare con l’obiettivo di preservare l’Unione, ebbe l’effetto opposto a quello auspicato. Il suo fallimento accelerò la dissoluzione del centro imperiale, radicalizzò dinamiche centrifughe già latenti, trasformando differenze storiche e culturali in linee di frattura politicamente e simbolicamente antagoniste. Gorbačëv ne uscì politicamente delegittimato e, il 24 agosto 1991, il parlamento ucraino approvò l’Atto di indipendenza. La decisione fu sottoposta a legittimazione popolare il 1° dicembre 1991, quando un referendum confermò l’indipendenza con oltre il 90% dei consensi. In prospettiva storica, risulta particolarmente significativo segnalare che anche in Crimea il 54% dei votanti si espresse a favore dell’indipendenza ucraina, nonostante la prevalenza di cittadini di lingua e identità russa: un dato che contrasta con letture retrospettive rigidamente impostate secondo una logica etnica della frattura russo-ucraina e che tornerà centrale nelle narrazioni politiche e mediatiche a

⁷⁹ G. Cella, op. cit., cap. 9 [edizione digitale].

partire dal 2014, e con rinnovata intensità dal 2022. Come è stato osservato da Leoni: “Eltsin non uccise l’Unione Sovietica: si limitò a constatarne la morte e a seppellirla”.⁸⁰ Il 25 dicembre 1991, con le dimissioni di Gorbačëv dalla presidenza dell’URSS, si concluse formalmente l’esperienza statale sovietica, aprendo una nuova fase per l’Ucraina indipendente. Il referendum del 1° dicembre 1991 sancì formalmente la nascita dello Stato ucraino indipendente, ma non risolse le profonde fragilità e contraddizioni strutturali ereditate dal periodo sovietico. L’Ucraina si affacciava alla sovranità in una condizione di forte instabilità economica, istituzionale e identitaria. La transizione post-socialista si intrecciò a una crisi produttiva di vasta portata, al crollo dei legami economici interrepubblicani e alla difficoltà di costruire un consenso nazionale condiviso, in un paese caratterizzato da profonde differenze regionali e linguistiche. La nuova classe dirigente ucraina dovette confrontarsi con un duplice vincolo: la necessità di affermare una sovranità effettiva e la persistente dipendenza economica, energetica e infrastrutturale dalla Federazione Russa. Fin dai primi anni dell’indipendenza, il nodo dei rapporti con Mosca si impose come questione centrale. La Russia, pur riconoscendo formalmente la sovranità ucraina, continuò a considerare l’Ucraina parte integrante del proprio spazio geopolitico privilegiato, secondo una logica di continuità imperiale mascherata da cooperazione post-sovietica. La traiettoria politica dell’Ucraina indipendente fu caratterizzata da una persistente oscillazione tra spinte di integrazione euro-atlantica e tentativi di riposizionamento nello spazio post-sovietico. Tale ambivalenza emerse con particolare evidenza nel 2004, in occasione delle elezioni presidenziali che opposero Viktor Juščenko, sostenitore di un orientamento filo-occidentale ed ex direttore della Banca nazionale ucraina, a Viktor Janukovyč, espressione di una linea più favorevole al mantenimento di stretti legami con Mosca e apertamente finanziato dal colosso energetico a controllo statale Gazprom. Al termine del primo turno elettorale, pur in un contesto mediatico-televisivo largamente controllato da Janukovyč, Juščenko risultò in lieve vantaggio, rendendo necessario il ricorso al ballottaggio fissato per il 21 novembre. L’annuncio ufficiale dei risultati sembrò inizialmente attribuire la vittoria a Janukovyč, tuttavia, nelle prime ore del 22 novembre, Juščenko denunciò pubblicamente la manipolazione dei dati diffusi dalla commissione elettorale. Da quel momento ebbero inizio imponenti mobilitazioni di protesta e le successive verifiche

⁸⁰ Alberto Leoni, *La guerra tra Russia e Ucraina. Le origini, le battaglie, la posta in gioco*, Ares, Milano, 2024, cap. 1, [edizione digitale].

misero in luce irregolarità estese e sistematiche a favore di Janukovyč. Come osserva lo storico Francesco Maria Feltri: “risultò decisamente sospetto che nella regione di origine di Janukovyč, il bacino del Donec'k, risultasse una affluenza alle urne eccezionalmente alta (96%) e che tutti gli elettori senza eccezione (100%) avessero votato per lui”.⁸¹ Quando emerse con chiarezza che erano stati compiuti clamorosi brogli elettorali, esplosero manifestazioni e proteste, nelle quali i manifestanti esibivano sciarpe arancioni, dal colore della coalizione partitica di Juščenko e, per questo motivo, ricevette il nome di Rivoluzione arancione. Il 3 dicembre 2004 la Corte Suprema annullò le elezioni precedenti e ne ordinò la ripetizione: alla consultazione elettorale partecipò il 77% degli aventi diritto e Juščenko ottenne il 51,99% dei voti, sintomo di un paese diviso a metà fra est filorusso e ovest atlantista. Come sottolinea Leoni, la vittoria di Juščenko fu percepita da Mosca come il risultato di un'ingerenza occidentale, acuendo l'irritazione di Putin. Il sostegno politico e retorico degli Stati Uniti, inserito nella più ampia contrapposizione tra Occidente e Russia, contribuì a trasformare l'episodio in uno dei primi segnali del progressivo collasso delle relazioni russo-ucraino-occidentali.⁸²

Alle elezioni del 2010, Janukovyč tornò al potere prevalendo sulla nuova candidata dell'opposizione, Julija Tymošenko. La vittoria fu ottenuta con uno scarto molto contenuto, circa tre punti percentuali e mise ulteriormente in evidenza la profonda frammentazione del Paese. La distribuzione territoriale del voto confermò infatti una netta divisione: Janukovyč risultò particolarmente forte nelle regioni orientali e meridionali, mentre Tymošenko raccolse la maggior parte dei consensi nelle aree centrali e occidentali. La presidenza di Janukovyč si caratterizzò per un progressivo irrigidimento autoritario, per un rigoroso controllo dell'economia e della magistratura, per il rafforzamento del potere oligarchico e per un riavvicinamento strategico alla Federazione Russa, culminato nella firma degli Accordi di Charkiv del 2010; quest'ultimi prorogavano fino al 2042 la permanenza della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli in cambio di agevolazioni sul prezzo del gas. Inoltre, come nota Graziosi, la classe dirigente e politica del governo filorusso non celò il disprezzo verso la cultura e l'identità ucraina: il ministro dell'Istruzione, Dmytro Tabačnyk, sostenne apertamente l'inesistenza dell'Ucraina come nazione storicamente definita

⁸¹ Francesco Maria Feltri, *Ucraina. Dalla rivoluzione rossa, all'arancione ad oggi*, Infinito Edizioni, Modena, 2017, cap. “La rivoluzione arancione”, [edizione digitale].

⁸² Leoni, op. cit., cap. 3, [edizione digitale].

e il primo ministro, Mykola Azarov, considerato un forte alleato di Janukovyč, non era in grado di parlare ucraino.⁸³ Parallelamente, il processo di integrazione europea dell'Ucraina, formalmente mantenuto in agenda, procedette in modo incerto e contraddittorio, alimentando una crescente frustrazione in ampi settori della società civile. Il punto di rottura si verificò nel novembre 2013, quando il governo di Janukovyč annunciò la sospensione della firma dell'Accordo di associazione con l'Unione Europea, prevista per il vertice di Vilnius. La decisione, maturata in un contesto di forti pressioni economiche e politiche esercitate da Mosca, fu percepita da una parte significativa dell'opinione pubblica come un atto di subordinazione geopolitica e come il tradimento di un percorso di avvicinamento all'Europa inteso non soltanto in termini economici, ma anche come scelta valoriale e identitaria. Le proteste scoppiate a Kiev, inizialmente circoscritte e di carattere prevalentemente europeista, si trasformarono rapidamente in un movimento di massa noto come Euromajdan. Con il passare delle settimane, le rivendicazioni si ampliarono, includendo la volontà di dimostrare il proprio supporto a favore dell'accordo con l'UE e la denuncia della corruzione sistemica, dell'autoritarismo presidenziale e della concentrazione del potere nelle mani di una ristretta élite politico-economica. La repressione violenta delle manifestazioni, culminata negli scontri dell'inverno 2013–2014, radicalizzò ulteriormente il conflitto politico e delegittimò definitivamente il governo. Nel febbraio 2014, a seguito dell'escalation della violenza e del collasso dell'ordine pubblico, Janukovyč abbandonò Kiev e fuggì dal paese. Il Parlamento votò la sua destituzione e si avviò un processo di transizione politica che fu immediatamente interpretato in modo diametralmente opposto dai diversi attori internazionali: mentre in Occidente Euromajdan venne rappresentato come una mobilitazione popolare a favore della democrazia e dello Stato di diritto, la Federazione Russa lo qualificò come un colpo di Stato incostituzionale, sostenuto e orchestrato da attori occidentali e atlantici. Fu in questo contesto di vuoto di potere e polarizzazione interna che la crisi russo-ucraina assunse una dimensione apertamente conflittuale. Tra febbraio e maggio 2014, scoppiarono a Odesa, Charkiv e Donbas scontri tra sostenitori di Majdan e nazionalisti russi, giunti al loro apice col rogo della Casa dei sindacati, in cui morirono circa 40 filorussi. Tra il 20 e il 27 febbraio la Russia invase la Crimea, inviando i cosiddetti "omini verdi", ossia soldati

⁸³A tal riguardo, si veda *Andrea Graziosi, L'Ucraina e Putin. Tra storia e ideologia*, Editori Laterza, Bari, 2022, cap. 1, [edizione digitale].

privi di insegne e mostrine che potessero ricondurli ad un corpo di appartenenza. Il 16 marzo 2014 la Federazione Russa procedette all'annessione della Crimea, giustificandola attraverso un referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale, richiamandosi a una narrazione storica fondata sull'unità culturale e politica tra Russia e Ucraina. Occorre precisare che la penisola si trovava sotto il controllo militare dei russi e il referendum si svolse in un clima di terrore e coercizione. Come precisato da Bellezza, i dati ufficiali sul referendum in Crimea indicarono un'ampia affluenza e un sostegno quasi unanime all'annessione alla Russia, ma informazioni successivamente emerse attestavano che si registrò il 30% di affluenza e che solo il 15% si espresse a favore dell'annessione a Mosca.⁸⁴ Nelle regioni orientali del Donbas, invece, si sviluppò un conflitto armato tra le truppe secessioniste filorusse e le forze governative ucraine, che assunse progressivamente i tratti di una guerra ibrida e non dichiarata e fu sostenuto politicamente e militarmente da Mosca. Le autoproclamate repubbliche separatiste di Donec'k e Luhans'k divennero il teatro di un confronto militare e politico prolungato, caratterizzato da combattimenti irregolari, disinformazione e forte pressione diplomatica. Gli accordi di Minsk del 2014 e del 2015 riuscirono a congelare solo parzialmente le ostilità, senza risolverne le cause strutturali, trasformando il Donbas in un conflitto latente e permanentemente riattivabile. In questa fase, va evidenziato che il conflitto assunse anche una dimensione simbolica e narrativa: mentre la Russia presentava l'intervento come una forma di tutela delle popolazioni russofone, l'Ucraina e i suoi partner occidentali lo interpretarono come una violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale. L'elezione di Volodymyr Zelens'kyj alla presidenza nel 2019, inizialmente interpretata come un tentativo di superare la frammentazione politica interna e di avviare una soluzione negoziata del conflitto nel Donbas, non modificò in modo sostanziale gli assetti strutturali del confronto con la Federazione Russa. Il conflitto rimase irrisolto, costituendo uno dei principali antecedenti dell'invasione su larga scala avviata nel 2022. Come emerge dall'analisi di Graziosi, Vladimir Putin ha giustificato l'invasione dell'Ucraina facendo ricorso a un insieme coerente di argomentazioni volte a presentare l'azione militare come necessaria e preventiva: in primo luogo, la rivendicazione di una difesa preventiva nei confronti di una NATO descritta come intenzionata a colpire la Russia; in

⁸⁴ Si veda, Simone Attilio Bellezza, *Ucraina. Insorgere per la democrazia*, Editrice La scuola, Brescia, 2014, cap. 5, [edizione digitale].

secondo luogo, la presunta necessità di impedire un genocidio in atto ai danni delle popolazioni russofone del Donbas; infine, l'obiettivo dichiarato di "denazificare" l'Ucraina, impedendo che l'Occidente potesse consolidare nel Paese una piattaforma ostile da utilizzare strategicamente contro Mosca.⁸⁵

Gli eventi qui ricostruiti non intendono fornire una spiegazione esaustiva delle cause del conflitto russo-ucraino, né una ricostruzione dettagliata degli sviluppi più recenti. La selezione degli episodi chiave analizzati: dall'indipendenza del 1991 alla Rivoluzione arancione, dall'Euromajdan all'annessione della Crimea e al conflitto nel Donbas, risponde a una precisa scelta metodologica: tali snodi costituiscono infatti i principali riferimenti storici e le coordinate simboliche attorno ai quali si sono costruite le narrazioni contrapposte del conflitto nello spazio mediatico russo, ucraino e occidentale. L'analisi delle rappresentazioni, delle cornici interpretative e delle strategie comunicative legate alla guerra iniziata nel 2022 sarà pertanto affrontata nel capitolo successivo. Il presente capitolo ha dunque la funzione di fornire un'infrastruttura storica e concettuale di riferimento, mettendo a disposizione gli strumenti storici essenziali per comprendere il modo in cui le suddette narrazioni vengono costruite, mobilitate, strumentalizzate e rese intelligibili nello spazio mediatico contemporaneo.

⁸⁵ In proposito, si veda Andrea Graziosi, *L'Ucraina e Putin. Tra storia e ideologia*, Editori Laterza, Bari, 2022, cap. 3, [edizione digitale].

Capitolo 3 – Il conflitto russo-ucraino nell'informazione televisiva italiana

3.1 Premesse metodologiche: corpus, criteri e obiettivi

Il seguente capitolo costituisce il cuore analitico dell'intero elaborato e ha l'obiettivo di analizzare il modo in cui è stato proposto e raccontato il conflitto russo-ucraino nel panorama informativo italiano. L'oggetto di indagine sono i meccanismi, le logiche e le strategie mediatiche attraverso cui i media selezionano, orientano e organizzano i contenuti informativi. Sotto il profilo metodologico, l'indagine si basa su un approccio qualitativo e comparativo allo studio del discorso mediatico. Il corpus preso in esame comprende due tipologie di media: i telegiornali nazionali e i talk show di approfondimento politico. Ho scelto di includere questi due contesti mediatici perché sono di particolare rilievo nella costruzione e nell'orientamento dell'opinione pubblica italiana e consentono anche di esplorare e analizzare formati di comunicazione diversi, ciascuno strutturato e connotato da linguaggi, ritmi, codici e cifre narrative specifici. L'insieme dei contenuti analizzati non pretende di essere né esaustivo né rappresentativo dell'intero sistema mediatico italiano, ma si propone come un campione significativo, tramite il quale è possibile mettere in luce una serie di meccanismi e logiche ricorrenti nel discorso mediatico contemporaneo e, allo stesso tempo, osservare come questi si intersechino con le forme tradizionali della comunicazione e della propaganda di guerra; pur senza stabilire un'equivalenza diretta tra propaganda e informazione moderna, il capitolo mira a evidenziare come determinati schemi narrativi, dicotomie morali e processi retorici si riproducano, evolvendosi e adattandosi ai formati dei media contemporanei; questi elementi vanno intesi come strumenti e cornici interpretative per comprendere il modo in cui vengono rappresentati e descritti gli attori principali del conflitto, le cause sottese, il retroscena storico e identitario e i processi di attribuzione di responsabilità e colpe.

3.2 I telegiornali italiani tra l'agenda setting e il framing

Il 24 febbraio 2022 il presidente russo Vladimir Putin annuncia, in un discorso mandato in onda alle quattro del suo mattino su *Rossija-24*, l'invasione dell'Ucraina, o meglio, come da lui stesso definita, "un'operazione militare speciale". Questo giorno, di drammatica importanza per i cittadini ucraini, rappresenta uno spartiacque anche per il panorama mediatico dell'informazione italiana: da quel momento, e per diversi mesi, il conflitto russo-ucraino risulterà centrale e nevralgico, in quanto tema più frequente, dominante e ricorrente dell'agenda informativa. Proprio questa data risulta fondamentale per osservare in che modo i telegiornali nazionali italiani abbiano costruito, confezionato e selezionato accuratamente il racconto della guerra sin dai suoi albori. L'analisi comparata delle edizioni trasmesse dalle tre principali redazioni⁸⁶: TG1, TG5 e TG La7 permette di mettere in risalto i meccanismi e le strategie adottate nell'architettura del racconto, tra cui la gerarchizzazione delle notizie, l'agenda setting, la spettacolarizzazione dell'informazione, ma anche le differenze di narrazione e i diversi orientamenti editoriali. Prima di procedere con l'analisi comparata, però, occorre fare riferimento al solido quadro teorico enucleato da Mauro Wolf nel libro *Teorie delle comunicazioni di massa*, che offre strumenti concettuali per analizzare il funzionamento dei telegiornali e il loro ruolo nella narrazione dei conflitti armati. La prima nozione da introdurre è l'agenda setting, teoria postulata già negli anni Settanta da McCombs e Shaw e il cui assunto di partenza è: "la comprensione che la gente ha di gran parte della realtà sociale è mutuata dai media".⁸⁷ Pertanto, potremmo definire l'agenda setting il processo con cui i media selezionano, danno rilevanza e gerarchizzano determinate tematiche; proprio questo esercizio è alla base del lavoro svolto dai telegiornali: la ripetitività quotidiana di certe notizie, la posizione scelta all'interno della scaletta e il tempo concesso a disposizione contribuiscono a costruire nelle menti dei telespettatori una classificazione d'importanza degli eventi, nella quale alcuni sono ritenuti centrali e urgenti, a discapito di altri considerati marginali o irrilevanti. Come osservato da Wolf, questa costante enfaticizzazione conduce alla creazione di una cornice interpretativa,

⁸⁶ Secondo i dati forniti dal Reuters Institute for the Study of Journalism, nel 2025 il gruppo dei notiziari Rai ha coperto circa il 37% dell'audience totale, il gruppo Mediaset ha totalizzato il 38% e il TG La7 si è assestato sul 13%, <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2025/italy>.

⁸⁷ Wolf cita lo studio dei media condotto da Shaw, si veda Mauro Wolf, *Teorie delle comunicazioni di massa*, Strumenti Bompiani, Milano, 2013, p. 135, [edizione digitale].

un *frame*, che si applica per categorizzare e dare senso a ciò che osserviamo; in altre parole: “i media forniscono qualcosa di più che non solo un certo numero di notizie. Essi forniscono anche le categorie in cui i destinatari possono facilmente collocarle in modo significativo”.⁸⁸ In letteratura, il framing è da intendersi come il processo mediante il quale i media selezionano alcuni aspetti della realtà e li rendono più salienti in un testo comunicativo, influenzando l’interpretazione degli eventi da parte del pubblico.⁸⁹ Questo meccanismo appare evidente se applicato all’analisi comparativa delle edizioni del 24 febbraio dei tre TG selezionati come corpus.⁹⁰ Le tre redazioni collocano all’interno delle loro edizioni l’evento in posizione prioritaria e centrale: tutte e tre le testate dedicano l’intera edizione al tema della guerra russo-ucraina e delle sue implicazioni, pur declinandolo in maniere differenti. Ciò consente di comprendere che il conflitto costituisca il pilastro dell’agenda informativa di quella giornata, eliminando totalmente lo spazio a qualsiasi altro tema. In questo contesto si inserisce la riflessione di Wolf, secondo cui esistono effetti di agenda setting propri per ogni medium e per ogni potenzialità e specificità di esso. Il mezzo televisivo, attraverso la rottura della programmazione ordinaria con le cosiddette edizioni straordinarie per informare su eventi eccezionali, l’uso di effetti visivi efficaci e coinvolgenti e la copertura in diretta grazie alla presenza sul campo degli inviati, delinea un effetto di agenda setting peculiare e specifico del medium televisivo.⁹¹ Un altro elemento che influenza le scelte di agenda setting dei telegiornali è la componente politica, o meglio partitica, del sistema informativo italiano. Per comprendere questo aspetto mi rifarò all’utile contributo di Hallin e

⁸⁸ Ivi, p. 136.

⁸⁹ Si veda Robert M. Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, *Journal of Communication*, vol. 43, n. 4, 1993, pp. 51–58, p. 52, https://commsociety.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/01/entman_framing.pdf (ultimo accesso il 9/2/2026).

⁹⁰ Le edizioni dei telegiornali analizzate sono reperibili online: TG1, edizione delle ore 20:00 del 24 febbraio 2022, disponibile in formato video su YouTube (caricamento non ufficiale), <https://www.youtube.com/watch?v=deQFwoTsf6o> (ultimo accesso 7/2/2026); TG La7, edizione delle ore 20:00 del 24 febbraio 2022, consultabile nell’archivio ufficiale del sito La7, <https://www.la7.it/tgla7/rivedila7/tg-la7-edizione-delle-2000-24-02-2022-425079> (ultimo accesso 7/2/2026); TG5, non è disponibile una versione integrale dell’edizione, ma sono reperibili i singoli servizi che compongono l’intera edizione delle 8:00 del 24 febbraio 2022 su Mediaset Infinity, https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/tg5/kirov-invasione-russa-iniziata_F311547801217C01, https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/tg5/ucraina-in-diretta-dal-donbass_F311547801217C02, https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/tg5/attacco-russo-condanna-del-presidente-ucraino-zelenskyy_F311547801217C03, https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/tg5/ONU-e-nato-chiedono-di-fermare-immediatamente-il-conflitto_F311547801217C04, https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/tg5/il-governo-italiano-condanna-lattacco-russo_F311547801217C05 (ultimo accesso 7/2/2026).

⁹¹ Mauro Wolf, *Teorie delle comunicazioni di massa*, Strumenti Bompiani, Milano, 2013, pp. 141-142, [edizione digitale].

Mancini nel libro *Modelli di giornalismo. Mass media e politica nelle democrazie occidentali*. Come sottolineato dagli autori, il sistema televisivo italiano si è sviluppato storicamente all'interno di un contesto fortemente politicizzato: negli anni Cinquanta e Sessanta, la vita politica era dominata dai democristiani e la televisione pubblica rifletteva questa predominanza cattolica sia a livello politico sia a livello culturale. Negli anni Settanta, la Democrazia cristiana ha dovuto condividere il potere con i cosiddetti partiti laici e il controllo della Rai è passato dal governo al Parlamento; dunque, si è verificato un processo di lottizzazione, per mezzo del quale i partiti avevano comunque una posizione dominante. Così, negli anni Ottanta si impose un sistema di divisione che assegnava il controllo di Rai 1 alla Democrazia cristiana, Rai 2 ai partiti laici e Rai 3 all'opposizione comunista. La lottizzazione riguardava non solo le cariche del Consiglio d'Amministrazione della Rai e i direttori delle tre reti principali, ma anche le nomine di gran parte dei funzionari. Pertanto, i notiziari di ogni canale riflettevano appieno la linea politica dei partiti di riferimento. Come sottolinea Mancini, il format tipico dei telegiornali negli anni Ottanta era quello di riassumere gli eventi e poi presentare i commenti dei vari partiti politici in base ai loro ideali e alla loro agenda politica. Negli anni Novanta, con l'indebolimento del sistema partitico in Italia e della partecipazione politica da parte dei cittadini, unitamente alla fine della guerra fredda, lo status quo è in parte mutato.⁹² Ad oggi il Consiglio di Amministrazione della Rai è composto da 7 membri: quattro eletti dal Parlamento, due designati dal Consiglio dei Ministri e uno eletto dai dipendenti Rai. Tuttavia, nonostante non ci sia più una divisione netta tra i tre principali canali della Rai, come in passato, l'ingerenza politica e le linee politico-editoriali continuano a riverberare. Per concludere, Mancini e Hallin affermano che:

in tutti i paesi mediterranei la logica politica tende a rivestire il ruolo principale nella televisione, in particolar modo nei telegiornali e nei programmi di approfondimento. Questo significa che l'agenda dell'informazione non è dettata da giudizi puramente giornalistici su ciò che fa notizia, bensì il frutto di una determinata linea politica.⁹³

Alla luce di queste premesse teoriche e concettuali, è ora possibile passare all'analisi empirica delle edizioni dei telegiornali italiani trasmesse il 24 febbraio 2022.

⁹² Per un approfondimento del tema si veda Daniel C. Hallin, Paolo Mancini, *Modelli di giornalismo. Mass media e politica nelle democrazie occidentali*, Editori Laterza, Bari, 2015, cap.5, [edizione digitale].

⁹³Ivi, cap.5, [edizione digitale].

3.2.1 TG1

Il TG1 è, per definizione, il telegiornale di tutti, è un notiziario dell'ente pubblico televisivo e il suo approccio si rifà a un modello "generalista" e "oggettivo". Generalista perché si rivolge a un pubblico ampio e variegato, senza distinzioni di età, provenienza o livello socio-culturale. Oggettivo perché privilegia la rappresentazione degli eventi in quanto "oggetti dell'informazione", mostrando il tempo, lo spazio e gli attori dell'evento; i servizi, che sono il cuore pulsante del telegiornale, non si presentano come l'interpretazione di un giornalista su un determinato avvenimento, bensì illustrano brani di realtà, filtrati da una visione diretta e speculare, attraverso dichiarazioni ufficiali e collegamenti sul campo.⁹⁴ L'edizione delle ore 20:00 del 24 febbraio 2022 ha registrato 6 milioni e 156 mila spettatori e ha totalizzato uno share del 25,8%, collocandosi fra i due programmi più visti della giornata insieme all'edizione delle 13:30; a conferma dell'attenzione e del forte interesse del pubblico italiano verso la copertura mediatica del conflitto.⁹⁵ La struttura narrativa è ordinata su più livelli di narrazione. Il TG si apre con un montaggio serrato che comunica immediatamente lo stato di urgenza ed eccezionalità dell'evento: si alternano immagini di bombardamenti, aerei ed elicotteri precipitati, lunghe code sulle autostrade per fuggire dalle città ucraine e cittadini al riparo nelle stazioni metropolitane, a riprese dei principali leader politici internazionali tra cui Putin, Biden e Draghi. Il primo focus è dedicato al presidente statunitense Biden: la conduttrice rimanda alla conferenza stampa in corso in quel momento, nella quale Biden condanna l'invasione russa e mostra solidarietà nei confronti dell'Ucraina. Il primo collegamento dal vivo avviene con l'inviato Valerio Nicolosi, che si trova a Kiev, ed è utile a rafforzare l'effetto di agenda setting di simultaneità tipico del mezzo televisivo. Il servizio seguente illustra la ricostruzione dell'offensiva militare russa, presentata come un'opera di accerchiamento o "a tenaglia"; lo scopo è mostrare le mire strategiche di Putin attraverso mappe e immagini. A questo segmento segue un esplicito framing istituzionale di tipo polarizzato: viene mostrato dapprima il discorso

⁹⁴ A tal riguardo si veda Grazia Boemia, "Il TG1: evoluzione comunicativo-linguistica in 30 anni di storia (1976-2006)", *Lunario Nuovo*, maggio 2012, n. 50/53, <https://www.lunarionuovo.it/il-tg1-evoluzione-comunicativo-linguistica-in-30-anni-di-storia-1976-2006-2/> (ultimo accesso 8/2/2026).

⁹⁵ Il dato è fornito dal sito ufficiale Rai Ufficio Stampa, "ascolti tv di giovedì 24 febbraio", <https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=%2Farticoli%2F2022%2F02%2FAscolti-tv-di-giovedi-24-febbraio-fc26cbe1-94fa-474a-8b3e-6d2eeba412ce-ssi.html&>.

registrato di Putin, che definisce l'escalation "un'operazione militare speciale", presenta l'intervento bellico come una operazione in difesa delle "popolazioni vessate e soggette a genocidio da parte del regime di Kiev per 8 anni" e come un processo per la "demilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina"; successivamente le parole del presidente ucraino Zelensky, che esordisce affermando che "la Russia è dalla parte del male" e invita i cittadini russi "che non hanno perso il loro onore" a protestare contro la guerra in Ucraina. Il secondo collegamento in diretta avviene da Mosca con Marc Innaro, che illustra la riunione di Putin con imprenditori e oligarchi preoccupati per le conseguenze del conflitto, introducendo per la prima volta il frame economico, affiancato però da immagini delle manifestazioni di protesta nella capitale russa, sintomo di dissenso interno. Segue un collegamento con Stefania Battistini da Slovjansk, che descrive la situazione sul campo: bancomat presi d'assalto, file interminabili ai distributori di benzina, chiari segnali del collasso della vita quotidiana. A rafforzare il frame umanitario, centrato sulla sofferenza e l'instabilità che la guerra arreca ai civili, è una serie di interviste a sfollati e cittadini in fuga, che raccontano la propria esperienza personale. Il racconto ritorna poi su un frame istituzionale: vengono presentate le dichiarazioni di Biden e quelle da Bruxelles, in occasione del Consiglio europeo straordinario, di Von der Leyen, che sono focalizzate sul tema delle sanzioni finanziarie. Dopo i politici internazionali si passa alle parole delle autorità religiose: Papa Francesco e il cardinale Parolin condannano l'invasione e manifestano solidarietà al popolo ucraino. Il collegamento a Rostov con Sergio Pains reintroduce il frame geopolitico e strategico, mentre il frame istituzionale rimane dominante attraverso le dichiarazioni di Di Maio, Draghi e Mattarella. Il frame che viene successivamente sviluppato è quello economico, analizzando i pacchetti sanzionatori, esplorando le possibili contromisure russe e gli eventuali effetti sul mercato dell'energia, del petrolio e del gas, con il contributo di imprenditori e economisti che paventano ripercussioni interne rilevanti. Segue un frame strategico-militare, nel quale interviene l'ex ministro della difesa Di Paola, che chiarisce le dinamiche dell'offensiva russa e le implicazioni militari. L'edizione si chiude con un ritorno al frame umanitario: si mostrano immagini di bambini sfollati, materassi improvvisati e condizioni di vita precarie per riportare l'attenzione sulle conseguenze umane del conflitto. Nella sua complessità il TG1 predilige una narrazione asciutta e strutturata, nella quale il frame dominante è quello istituzionale e diplomatico, affiancato da frame umanitari, strategico-militari e di carattere

economico, al fine di restituire un quadro fedele e variegato, pienamente in linea con l'agenda informativa di un notiziario di servizio pubblico.

3.2.2 TG5

L'edizione mattutina del TG5 dell'8:00 del 24 febbraio 2022 apre con la notizia dell'attacco russo all'Ucraina. Non disponendo dell'edizione integrale in un unico video, procederò all'analisi attraverso la sequenza dei cinque servizi che compongono l'intera edizione. Il primo contributo ha carattere introduttivo e un taglio nettamente cronachistico. L'autrice del servizio, Laura Riccetti, esordisce con l'annuncio: "Kiev, invasione russa iniziata", descrivendo la situazione nelle aree colpite in quelle prime ore dell'offensiva. Il focus narrativo è posto su Kiev, allarmata all'alba dai segnali antiaerei, e sui principali punti d'interesse e snodi strategici bersagliati dalle forze russe. Il racconto è confezionato con le dichiarazioni ufficiali di Putin, Zelensky e Biden, per fornire una panoramica iniziale della postura degli attori coinvolti. Il secondo servizio è un collegamento dal Donbass di Fausto Biloslavo, che introduce il frame umanitario e descrive ciò che vede: "La situazione è molto tesa, la gente sta fuggendo, non c'è nessuno per strada, solo ambulanze e macchine della polizia"; successivamente, lo stesso inviato, illustra attraverso una cartina geografica i punti in cui le forze militari russe stanno avanzando, fornendo un quadro complessivo dell'avanzata militare e indicando come obiettivo primario delle milizie russe Mariupol. Il terzo servizio è di Alberto Duval ed è dedicato al presidente ucraino Zelensky, che, in un videomessaggio rivolto alla popolazione, condanna con fermezza l'invasione russa e invita i cittadini alla calma e alla tranquillità, per quanto possibile, e a restare a casa: "niente panico, siamo pronti a tutto e sconfiggeremo tutti"; segue l'esortazione a Biden e agli altri leader politici internazionali a tutelare l'Ucraina e condannare l'operato di Putin. L'uso combinato delle voci di Putin, Zelensky e Biden produce un effetto di polarizzazione degli attori coinvolti, che sono presentati, sin dalle prime battute, come antagonisti, ma simmetricamente centrali nel racconto. A questo proposito, trovo utile riportare la riflessione di David Colon in *La guerra dell'informazione. Gli Stati alla conquista delle nostre menti*. In relazione alla perpetrazione di una comunicazione volta a conquistare il sostegno dell'opinione pubblica occidentale, afferma: "nel febbraio del 2022 Volodymyr Zelensky ha immediatamente contrapposto alla comunicazione fredda e verticale di Vladimir Putin

un'immagine calda e paritaria, mostrandosi in maglietta militare a fianco dei membri del suo governo o dei soldati".⁹⁶ Il quarto servizio di Marcella Ferraro introduce la cornice interpretativa diplomatica, legata al fronte europeo e atlantista. Le dichiarazioni di Von Der Leyen sono di condanna ed esecrazione dell'invasione russa, alle quali seguono quelle del segretario generale della NATO, Stoltenberg: "la Russia ha scelto la via dell'aggressione contro un paese sovrano e indipendente, questa è una violazione del diritto internazionale e una seria minaccia all'alleanza euroatlantica". In tale servizio appare chiara l'intenzione di consolidare un frame diplomatico allineato alla posizione dell'Unione Europea e della NATO, eliminando l'approfondimento geopolitico e lo spazio per eventuali letture alternative o neutrali del conflitto, che evidentemente non facevano parte dell'agenda setting del telegiornale. Il quinto e ultimo servizio inquadra il frame istituzionale nazionale: le parole di Tajani, del ministro degli Esteri Di Maio e del presidente del Consiglio Draghi testimoniano la ferma presa di posizione contro l'invasione russa e il pieno allineamento alla posizione europea e atlantica. Attraverso questa chiusura, il TG5 consolida una cornice istituzionale compatta e coerente, che colloca l'Italia all'interno di un fronte occidentale politico unitario e privo di fratture interne; allo stesso modo, in termini di agenda setting, la scelta di concludere l'edizione con le voci delle massime cariche dello Stato rafforza l'idea di una linea nazionale condivisa e presentata come naturale e necessaria. In linea generale, nonostante storicamente il TG5 prediliga un frame sensazionalistico e umanitario, nell'edizione in esame appare maggiormente orientata alla costruzione di una narrazione cronachistica, scevra di alcun tipo di frame economico e orientata quasi esclusivamente alla dimensione diplomatica.

3.2.3 TG La7

L'edizione del TG La7 delle ore 20:00 del 24 febbraio 2022, diretto da Enrico Mentana, è completamente dedicata al conflitto appena scoppiato. Il notiziario si apre con un breve commento di Mentana, che conduce al primo servizio, ovvero il "film della giornata": l'esordio è con l'annuncio del videomessaggio di Putin; successivamente si illustrano i punti geografici coinvolti dalla guerra, da Odessa a

⁹⁶ David Colon, *La guerra dell'informazione. Gli Stati alla conquista delle nostre menti*, Einaudi Editore, Torino, 2024, cap. 11, [edizione digitale].

Kiev, da Kharkiv a Dnipro, da Mariupol ai confini col Donbass; si quantificano le prime vittime da entrambe le fazioni e si procede a una ricostruzione delle infrastrutture strategiche bersagliate dai missili russi. Il primo collegamento è di Francesca Mannocchi, da Kramatorsk, e aggiunge ulteriori numeri al resoconto di questa prima giornata di guerra: 75 bombe, tra medie e pesanti, e 100 missili lanciati dall'esercito russo sull'Ucraina. Seguono il servizio di Adalberto Baldini, dedicato alle dichiarazioni di Biden in merito alle sanzioni e quello di Flavia fratello che ricostruisce la giornata diplomatica di vertici internazionali e introduce il tema del cruciale sistema di pagamenti internazionali SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), utilizzato da circa undicimila banche in tutto il mondo: " se la Russia ne venisse esclusa sarebbe completamente isolata dalla comunità finanziaria". Riguardo la possibile interdizione dalla piattaforma, il cancelliere Scholz ha mostrato riserve, mentre il presidente britannico Johnson si è mostrato pienamente d'accordo. Entrambi i servizi si inscrivono nel frame politico e delle relazioni internazionali, con analisi geopolitiche e geoeconomiche che confermano la natura di approfondimento e di predilezione della comprensione contestuale rispetto alla mera esposizione degli eventi. Il notiziario si sposta dal fronte internazionale al fronte nazionale con il servizio realizzato da Giancarlo Feliziani, che riporta le dichiarazioni di Mattarella, Draghi, Salvini, Meloni, Letta, Conte e Berlusconi, riassumibili in un unico coro di dissenso per l'azione militare russa e di solidarietà per il popolo ucraino. Segue la prospettiva economica, con un focus narrativo sulle ripercussioni del conflitto sui mercati azionari e sui costi delle materie energetiche. L'ultima notizia comunicata è quella delle proteste contro la guerra di alcuni cittadini russi a Mosca: "secondo molte fonti gli arresti sono stati più di mille". Valutandola nel complesso, l'edizione del TG La7 propone una ricostruzione del conflitto che va dalla cronaca iniziale all'analisi politica, strategica e economica; l'obiettivo è fornire strumenti cognitivi utili allo spettatore per la comprensione del conflitto a tutto tondo, marginalizzando, quasi totalmente, l'aspetto emotivo e sensazionalistico.

3.2.4 L'analisi comparativa dei TG

Il confronto tra le edizioni del TG1, del TG5 e del TG La7 relative all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina mi consente di segnalare analogie e differenze nelle modalità di costruzione dell'agenda informativa e del framing del conflitto. In tutti e tre

i casi, il conflitto russo-ucraino occupa l'intera edizione, anche se con delle divergenze e delle peculiarità narrative tipiche di ciascun notiziario. Il TG1 propone un resoconto dei fatti lineare e completo; prospetta, tra i notiziari presi in esame, l'agenda setting più completa e articolata, includendo una pluralità di frame che spazia dal diplomatico-istituzionale a quello umanitario, dal frame militare-strategico a quello geoeconomico. Un altro elemento di distinzione rispetto agli altri TG è, senza dubbio, la copertura capillare del territorio ucraino, poiché grazie ai collegamenti in diverse città riesce a fornire una rappresentazione più stratificata ed estesa. Il TG5 presenta un'architettura apparentemente simile al TG1, sebbene, in relazione ai due TG, offra la versione più semplificata e superficiale del racconto bellico. L'agenda setting si limita alla cronaca degli eventi, l'unico frame sviluppato è quello diplomatico, in particolare quello nazionale, e risultano assenti frame geopolitici e geoeconomici. Rispetto al TG1 e al TG5, il TG La7 riserva uno spazio più limitato alla cronaca degli eventi, confinata principalmente all'apertura dell'edizione. Nella parte restante del notiziario, la narrazione è prevalentemente orientata all'approfondimento di prospettive geopolitiche, economiche e geostrategiche, attraverso le interpretazioni di diversi studiosi, esperti e inviati sul campo. In altre parole, la comprensione dei processi prevale sulla mera cronaca sequenziale degli eventi. Alla luce di questa comparazione qualitativa, ritengo che il TG1 emerga come lo strumento più adatto ed efficace per una prima messa a fuoco del conflitto; Il TG La7, invece, si configura come un dispositivo di approfondimento e interpretazione, più adatto a una fruizione successiva, quando si ha già una buona conoscenza degli eventi.

Le considerazioni emerse dall'analisi qualitativa dei telegiornali trovano riscontro anche nei dati quantitativi relativi alla copertura mediatica del conflitto russo-ucraino nel 2022, come mostrano i grafici riportati di seguito.

Fig. 2 – Tipologia di temi esteri nei TG di prima serata (Rai, Mediaset, La7), gennaio-dicembre 2022.⁹⁷

Grafico 6.
La visibilità degli esteri nei telegiornali di prima serata (Rai, Mediaset e La7), confronto tra network (gennaio-dicembre 2022), in % sul totale delle notizie
[BASE: RAI (21.210 NOTIZIE), MEDIASET (17.408), LA7 (3.653)]

Fig. 2.1 – Visibilità dei temi esteri nei TG di prima serata (Rai, Mediaset, La7), gennaio-dicembre 2022.⁹⁸

⁹⁷ COSPE; Osservatorio di Pavia, Illuminare le periferie. Osservatorio esteri. Rapporto 2023 – 5ª edizione, 2023, Grafico 3, p. 14, https://www.osservatorio.it/wp-content/uploads/2023/06/illuminare-le-periferie_ESTERI_2023-2.pdf (ultimo accesso il 10/2/2026).

Fig. 2.2 – I 13 paesi più coperti nelle pagine estere dei TG di prima serata (Rai, Mediaset, La7), gennaio-dicembre 2022.⁹⁹

⁹⁸ COSPE; Osservatorio di Pavia, Illuminare le periferie. Osservatorio esteri. Rapporto 2023 – 5ª edizione, 2023, Grafico 6, p. 16,

https://www.osservatorio.it/wp-content/uploads/2023/06/illuminare-le-periferie_ESTERI_2023-2.pdf (ultimo accesso il 10/2/2026).

⁹⁹ COSPE; Osservatorio di Pavia, Illuminare le periferie. Osservatorio esteri. Rapporto 2023 – 5ª edizione, 2023, Grafico 11, p. 20,

https://www.osservatorio.it/wp-content/uploads/2023/06/illuminare-le-periferie_ESTERI_2023-2.pdf (ultimo accesso il 10/2/2026).

3.3 I talk show politici tra polarizzazione e spettacolarizzazione

“La mediatizzazione della scena pubblica ha nella televisione la principale protagonista e nel talk show il suo principale strumento creativo”.¹⁰⁰ Il talk show televisivo trae origine dalla radio e si afferma negli Stati Uniti negli anni Cinquanta del Novecento. Si basa sulla dicotomia spettacolo e parola e sviluppa format e grammatica da programmi storici come *The Tonight Show* o *Broadway Open House*. I tratti peculiari: esperti e intellettuali sono posti sullo stesso livello del pubblico; il conduttore è un volto noto della televisione e detta i ritmi del dibattito; le puntate singole sono dedicate a temi politici e sociali, spesso già sollevati dagli altri organi d'informazione, quindi si configura come uno spazio di approfondimento e dialogo; la discussione si nutre della polarizzazione delle tematiche e della contrapposizione degli ospiti. Il talk show giunge in Italia nel 1976 con *Bontà Loro*, condotto da Maurizio Costanzo, e mescola la politica con altri linguaggi e generi televisivi. Una delle puntate più emblematiche è quella dove viene intervistato l'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Grazie allo straordinario successo del programma, il talk show si afferma e si diffonde nei seguenti anni, conservando formula e struttura originarie, anche in virtù del bassissimo costo per realizzarlo, e diventa uno dei generi portanti del palinsesto televisivo. Se i telegiornali per natura, funzione e formato si basano sulla selezione, gerarchizzazione e cronaca delle notizie; i talk show si presentano come spazio di commento, dialogo e interpretazione. Così, se il conflitto russo-ucraino per i TG è un evento da raccontare e documentare, per i talk show rappresenta un oggetto discorsivo da interpretare, spiegare e decodificare. Dunque, nel caso oggetto di esame, è rapida la transizione dalla cronaca degli eventi: bombardamenti, offensive militari, strategie di difesa, sanzioni e negoziati al problema della colpe e della causalità, ossia: “a chi va attribuita la responsabilità della guerra?”, “per quale motivo si è giunti a tal punto?”. Pertanto, il risultato è che si sviluppano due cornici interpretative, due frame principali, che inevitabilmente polarizzano il discorso televisivo. Il primo è quello dell'aggressione unilaterale: la guerra è frutto di un'invasione illegittima a uno Stato sovrano e indipendente e la responsabilità è attribuita a Vladimir Putin e al governo russo; il substrato storico e geopolitico non può né motivare né giustificare la violazione del diritto internazionale.

¹⁰⁰ Edoardo Novelli, *La democrazia del talk show. Storia di un genere che ha cambiato la televisione, la politica, l'Italia*, Carocci Editore, Roma, 2016, cap. 1, [edizione digitale].

Il frame opposto è quello geostorico e relativo alle relazioni internazionali: il conflitto è il risultato di una serie di esiti e circostanze: l'allargamento della NATO a est, le competizioni geopolitiche e diplomatiche e le logiche di potenza; in questa cornice d'interpretazione la responsabilità della Russia non viene del tutto esclusa, ma risulta inserita in un quadro di corresponsabilità che coinvolge anche la NATO e l'Occidente. Dunque, il frame dell'aggressione unilaterale è associabile a posizioni pro-occidentali o pro-NATO favorevoli ai pacchetti di sanzione e all'invio delle armi in Ucraina; al contrario, il frame geostorico si lega a posizioni contro l'UE e la NATO propense al negoziato diplomatico e alla de-escalation. Il talk show, per sua natura, si nutre proprio di questa polarizzazione, mettendo in competizione diretta queste cornici. Occorre precisare, però, che l'effetto collaterale di questa contrapposizione così netta e marcata è proprio la semplificazione di un discorso molto complesso, che finisce per ridurre il dibattito a delle tifoserie da stadio. Questo è uno dei motivi per il quale iscriviamo il talk show nella macro-categoria dell'*infotainment*, cioè una combinazione fra informazione giornalistica e puro intrattenimento. Questa sezione dell'elaborato è dedicata all'analisi di tre talk show: *DiMartedì*, *Dritto e Rovescio* e *PiazzaPulita* ed è stata possibile anche grazie all'illuminante contributo della professoressa Giovanna Cosenza in *Showar. La guerra in Ucraina come spettacolo*. Inoltre, verranno presi in esame alcuni casi paradigmatici emersi all'interno delle puntate dei talk show, attraverso l'esame di dibattiti fortemente polarizzati tra posizioni filorusse e posizioni filo-atlantiste. Nei programmi analizzati, il conflitto russo-ucraino occupa una posizione centrale all'interno della scaletta e viene trattato come tema cardine attorno al quale organizzare l'intero svolgimento della puntata. Il talk show, in questo senso, non si limita a riprendere l'agenda dei TG, ma la rielabora in chiave polemica, riconfigurando le notizie come materiale di discussione argomentativa e come problemi di interpretazione. I programmi televisivi analizzati sono quelli che nel periodo compreso da gennaio e novembre 2022 hanno ottenuto i migliori dati audience.¹⁰¹ “Per quel che riguarda le tendenze politico-mediatiche, *DiMartedì* e *Piazzapulita* possono essere attribuiti al centrosinistra, mentre *Dritto e*

¹⁰¹ *DiMartedì* ha ottenuto un dato medio di 1 218 000 spettatori, pari al 6,51% di share; *Dritto e Rovescio* ha totalizzato 1 001 000 di telespettatori, pari al 6,50% di share; *Piazzapulita* ha registrato 889 000 spettatori, pari al 5,66% di share. I dati sono stati estrapolati dal libro Anna Maria Lorusso, Marco Santoro (a cura di), *Showar. La guerra in Ucraina come spettacolo*, Donzelli Editore, Roma, 2025, cap. 2, [edizione digitale].

Rovescio e Fuori dal coro si attestano sul centrodestra”.¹⁰² Una prima osservazione, di carattere formale, riguarda il fatto che, nonostante l’eccezionalità dell’evento bellico, nessuna delle redazioni dei talk show analizzati ha modificato in modo significativo l’impianto del programma: restano immutati la struttura della copertina, lo stile di conduzione, il commento musicale, l’alternanza tra ospiti in studio e collegamenti con inviati e anche gli spazi pubblicitari. Proprio a conferma della rigidità e della riconoscibilità del format come elemento centrale della loro identità televisiva.

3.3.1 *DiMartedì*

La puntata di *DiMartedì* del 1° marzo 2022¹⁰³, condotta da Giovanni Floris su La7, include una vasta gamma di ospiti: politici, tra cui Di Maio, Di Battista, Tabacci, Cuperlo, editorialisti e giornalisti, tra cui Sallusti, Vergalli, Politi, Damilano, Senaldi, analisti strategici, tra cui Luttwak e Massolo, commentatori e intellettuali, tra cui Saviano e Parenzo e figure non strettamente politiche come Donghi, Mikhelidze e Tosca. Questa ricca pluralità di voci testimonia l’ambizione del talk show a rappresentare un’eterogeneità di prospettive all’interno dello stesso episodio, pur mantenendo un formato di confronto serrato e polarizzato. In un segmento della puntata, è possibile rintracciare un classico esempio della dinamica polarizzante tipica del talk show politico: Sallusti e Cottarelli discutono circa l’efficacia o meno delle sanzioni economiche alla Russia. Questo scambio è usato per introdurre il frame geostorico e geoeconomico. Riporto qui l’intervento di Di Battista:

Guardate, dal punto di vista storico, io vorrei chiedervi, quando nella storia delle sanzioni siano state capaci di rovesciare un governo o un regime o di porre fine a una guerra rapidamente? L’Iran è sotto sanzione da 43 anni, dalla rivoluzione islamica, tra l’altro, è bloccato anche il codice Swift e alle ultime elezioni Rouhani, moderato, ha perso e le sanzioni sono state utilizzate dalla frangia più estremista per vincere le elezioni. Il Venezuela è sotto sanzione, tra l’altro non per questioni legate ai diritti umani, questa è la verità storica, ma per aver nazionalizzato l’industria petrolifera e tuttora c’è il governo Maduro. La Russia è stata sotto sanzioni, più blande per l’amor di Dio, dal 2014, dopo la crisi del Donbass. Cuba è

¹⁰² Anna Maria Lorusso, Marco Santoro (a cura di), *Showar. La guerra in Ucraina come spettacolo*, Donzelli Editore, Roma, 2025, cap. 2, [edizione digitale].

¹⁰³ La puntata è disponibile integralmente all’indirizzo: <https://www.la7.it/dimartedi/rivedila7/dimartedi-puntata-del-132022-02-03-2022-426250> (ultimo accesso 9/2/2026).

sotto un embargo, per me tra l'altro vergognosamente illegale, da 63-64 anni e tuttora al governo ci sono gli stessi che stanno al governo dagli ultimi 60 anni. Allora, io ho visto con i miei occhi, anche in Iran, spesso e volentieri, governanti utilizzare il tema delle sanzioni per rafforzarsi internamente, per dire alla pubblica opinione che ce l'hanno tutti con noi e se l'obiettivo oggi è quello di spostare una parte di pubblica opinione contro Putin, io starei soltanto cauto, anche in virtù del fatto, dottor Cottarelli, che obiettivamente è evidente che ci sono le importazioni di gas. Nell'ultimo anno, le imprese italiane, soprattutto la piccola e media impresa del nord, ha esportato in Russia circa 10 miliardi di euro. Io vorrei soltanto che si comprendesse che, sanzioni oggi alla Russia non colpiscono gli Stati Uniti d'America, anzi potrebbero avere il vantaggio di vendere il gas scisto, gas liquido, tra l'altro molto molto negativo dal punto di vista ambientale all'Europa, all'Italia e alla Germania. Colpiscono senz'altro la Germania, la quale però oggi, sta ottenendo dal punto di vista politico la possibilità di riarmarsi e tornare ad essere una grande potenza militare, cosa che non è stata in questi anni dopo la seconda guerra mondiale in poi. La Francia non è colpita perché ha una autosufficienza energetica in virtù del nucleare, eccetera eccetera. Io credo che con queste decisioni la guerra non si fa finire nel breve, ma dal punto di vista economico, ancora di più in virtù dopo una fase pandemica, quelli che saremo maggiormente colpiti siamo noi.

Questa la risposta di Cottarelli:

Che ci sia un costo per il paese non c'è dubbio, dal punto di vista economico, è anche vero che ci può essere questo effetto di rinsaldare la nazione, è colpa degli altri, i guai economici dell'Iran, si dice, non sono dovuti al fatto che l'Iran ha un'economia che comunque era disastrosa, si dice è colpa degli altri, quindi non c'è questo effetto. Il punto fondamentale è: ma che facevamo allora? Non facevamo niente, ce ne stavamo zitti? Serve comunque per fare una pressione, per dare un messaggio. Che facciamo, mettiamo le armi in campo? Allora rispetto alle armi in campo comunque qualcosa fa.

Questo scambio è particolarmente rilevante perché propone il dialogo tra frame alternativi e contrastanti: Di Battista rappresenta una prospettiva spesso descritta come filorusa, come emerge anche dal titolo del suo libro *La Russia non è il mio nemico* e dalle accuse ricevute in tal senso, mentre Cottarelli incarna il frame occidentale, pro-NATO e pro-UE, favorevole alle sanzioni come strumento di pressione contro la Russia. Inoltre, dimostra che nel contesto del talk show il dibattito riguardo alle sanzioni economiche non è affrontato come una questione tecnica di politica economica, ma rappresenta un crocevia discorsivo per inquadrare responsabilità, mescolare il discorso con priorità politiche e linee di schieramento; il

problema posto, complesso da un punto di vista tecnico, viene tradotto in una scelta dicotomica: sanzionare o non sanzionare, enfatizzando la polarizzazione del confronto televisivo. Continuando l'analisi di *DiMartedì*, reputo interessante segnalare un episodio emblematico, in cui il formato del talk show mostra i propri limiti. Nel corso della puntata del 1° marzo 2022, la consueta "copertina" satirica affidata ai comici Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu mette in luce una tensione significativa tra intrattenimento e informazione. Nel suo contributo, Giovanna Cosenza riporta uno stralcio della copertina di Luca e Paolo, qui citato fedelmente secondo la trascrizione proposta dall'autrice:

Stasera è complicato, c'è la guerra e... come si fa a far ridere? Trovare il lato ridicolo di una tragedia è dura, bisogna cercarlo bene e a volte non esiste, proprio non viene... ma se c'entra l'Italia, prima o poi... [si sente la risata di Floris] lo trovi. Prima di cominciare la copertina di stasera, pensiamo un attimo a quelli che ora stanno veramente soffrendo... [pausa] i virologi, poveretti da un giorno all'altro non se li caca più nessuno, da un giorno all'altro il Covid è sparito. [...] Sono partite le sanzioni economiche da parte dell'Europa, ma c'è una sanzione, la più dura di tutte, che ha messo letteralmente in ginocchio la Russia, anche se nessuno ne parla, e non l'ha fatta l'Europa, no, l'ha fatta... [pausa] Pornhub [...]. Allora spieghiamo Pornhub [dice Paolo]: Pornhub è un sito Internet... Ma cosa fai, spieghi Pornhub a Floris? [lo interrompe Luca]... No, lo spiego a Tabacci. Al che, la telecamera inquadra in studio Bruno Tabacci, mentre ride e fa la faccia ammiccante, per cui Luca riprende la parola: «Ah, lo sa? Lo sa...». E così, mentre poco prima nessuno aveva riso e molti si erano trattenuti, tutti finiscono per ridere di gusto, Tabacci per primo.¹⁰⁴

Questo segmento risulta particolarmente significativo perché evidenzia una frizione strutturale e intrinseca del talk show politico, che è sospeso tra la necessità di mantenere una dimensione di intrattenimento e l'esigenza di adeguarsi alla gravità del contesto informativo. La copertina satirica, che in condizioni ordinarie costituirebbe un elemento identitario e riconoscibile del programma, finisce per produrre un effetto di disallineamento emotivo e cognitivo. A questo proposito Cosenza scrive:

Il problema non è quel singolo presentatore, né quella sola puntata. Chiunque conduca un programma di infotainment, infatti, deve mantenere un difficile equilibrio, nello stile di conduzione, fra espressioni facciali e atteggiamenti adatti all'intrattenimento (occhi e bocca

¹⁰⁴ Anna Maria Lorusso, Marco Santoro (a cura di), op. cit., cap. 2, [edizione digitale].

sorridenti, volume della voce alto, tono squillante, parlata spedita, postura e gestualità vivaci) e un contegno più consono all'informazione giornalistica di qualità (faccia seria, volume basso, inflessione grave e calma, gesti controllati). Questo equilibrio, in contenitori televisivi che costitutivamente prevedono un'altalena di cattive notizie e intrattenimento, di tragedie e leggerezza, non è mai semplice da trovare.¹⁰⁵

Le dinamiche osservate in *DiMartedì* non costituiscono un'eccezione, ma si ritrovano, con modalità e accenti differenti, anche negli altri talk show osservati.

3.3.2 *Dritto e Rovescio*

Nel caso di *Dritto e Rovescio*, la polarizzazione e l'emotività del dibattito fanno da padroni. Un primo esempio riguarda il modo in cui il tema delle sanzioni economiche viene trattato: sovente vengono inquadrare non tanto come strumenti di pressione geopolitica da valutare nei loro effetti di medio-lungo periodo, bensì come decisioni calate dall'alto, imputabili alle élite europee e percepite come dannose per i cittadini italiani. Pertanto, il dibattito tende a spostarsi dal tema delle responsabilità internazionali del conflitto alle ricadute interne: aumento dei costi dell'energia, inflazione, difficoltà economiche delle famiglie e delle imprese. Il frame dominante diventa così quello della penalizzazione dell'interesse nazionale, che finisce per oscurare la dimensione geopolitica e diplomatica. A mio avviso, questa scelta narrativa non è casuale, ma risponde a una logica di adattamento al pubblico di riferimento del programma. *Dritto e Rovescio* sembra, infatti, privilegiare frame capaci di attivare un coinvolgimento immediato dello spettatore, facendo leva su esperienze quotidiane e preoccupazioni materiali piuttosto che su conoscenze storiche o competenze geopolitiche. La strategia è intercettare un pubblico disinteressato alla materia storica e geopolitica e che tende a focalizzarsi sull'evento bellico soprattutto in base ai suoi effetti diretti sulla vita economica interna. Un tratto distintivo del programma è l'uso sistematico di un linguaggio emotivamente connotato, consolidato dall'intervento diretto del conduttore, che incalza gli ospiti e sollecita prese di posizione nette. Per dimostrarlo ritengo utile riportare un dibattito avvenuto il 17 marzo 2022. Sebbene l'oggetto della discussione sia di carattere storico e politico, il confronto risulta fortemente viziato dall'emotività della narrazione

¹⁰⁵ Ibidem.

con cui viene messo in scena. Del Debbio cede la parola a Natalia, una donna ucraina presente tra il pubblico, che si alza ed esordisce in questo modo:

Allora, io dal 24 febbraio non vivo più. So le notizie secondo per secondo che arrivano. Ho gli amici in sette città ucraine e ho i parenti, maggior parte a Kharkiv, quella città più colpita. Io sono da vent'anni che vivo in Italia e volevo dire che a Kharkiv ci sono tantissime, è una città ai confini con Russia, quindi ci sono tantissimi russi, mia mamma è russa. Io ho scelto quando dovevo prendere il passaporto, mi hanno chiesto che nazionalità volevo chiedere, al momento ho lanciato una monetina perché era lo stesso. Non è questione di nazionalità. Quando è iniziata la seconda fase della guerra, perché la guerra è iniziata nel 2014 con l'annessione di Crimea e con l'invasione di Donbass e con i militari russi in Donbass e di questo posso parlare dopo. Comunque, con la seconda fase di questo 24 febbraio, io ero molto preoccupata perché la mia città...

al che, interrompe e interviene l'altro attore del dibattito, il giornalista, Fulvio Grimaldi, che replica con tono perentorio:

La crisi del 2014 è iniziata con un colpo di Stato armato, pieno di cecchini e con Biden che girava per la piazza ad armare la folla che si ribellava, con reparti, che sono stati filmati e fotografati, che speravano addosso alla polizia e addosso ai manifestanti, una tecnica adoperata in tutte le altre guerre iniziate dalla NATO. È un colpo di stato e quei signori del Donbass non si sentivano di obbedire a un governo nato da un colpo di Stato. È un colpo di Stato, da noi vengono biasimati come antidemocratici i colpi di Stato e i governi che poi ne nascono sono prodotti e protetti da una potenza straniera che ha deciso questo.

Appena terminato il discorso di Grimaldi, si alza dal pubblico una donna, che particolarmente inalberata tira via la mascherina anti-Covid e dice:

Io non posso permettere che lei, con questo intervento, giudichi ciò che sta succedendo nel mio paese. Allora, la signora si sta esprimendo, e sta facendo la sua storia. Sta raccontando i fatti come sono. Guardi, con tutto il rispetto, non mi piace parlare sopra, ma la rispetto in ogni caso. Io so perfettamente, riesco a capire e comprendo la posizione che lei ha. E la voglio rispettare anche, va bene? Però io non permetto, perlomeno qui, la disinformazione o chi racconta delle cose che non sono vere, perché le informazioni che lei ha sono quelle informazioni che hanno loro tutti. Loro tutti vivono perché hanno questa come informazione, e con questa gli piace vivere. Poi, va bene così? Giustificiamo allora tutto ciò che accade? No, io voglio chiedere, lei vuole giustificare tutto ciò che accade con questo intervento?

Grimaldi replica: “Non ci sono i nazisti? Non ci sono i reparti militari nazisti?” Immediatamente, Del Debbio riprende in mano le redini del discorso e, probabilmente per evitare di entrare in un terreno scivoloso, cambia argomento, rivolgendo la parola al giornalista Antonio Caprarica.¹⁰⁶

Ritengo che questo dialogo enuclei i tratti peculiari dell’infotainment proposto da *Dritto e Rovescio*. Nonostante la discussione vertesse formalmente sugli eventi del 2014 e la legittimità dello Stato ucraino, il confronto degenera in una dinamica nettamente emotiva e testimoniale, nella quale l’argomentazione razionale lascia spazio allo scontro identitario. La presenza di cittadini comuni chiamati a confrontarsi con giornalisti e opinion maker e l’uso di un linguaggio colloquiale, semplificato e sensibilmente emotivizzato producono un effetto di drammatizzazione del dibattito, che non lascia spazio alla mediazione e alla comprensione analitica dei fatti. Inoltre, il rapido intervento del conduttore, che interrompe il dialogo e sposta l’attenzione su un altro tema, è un chiaro sintomo di uno dei diversi problemi e limiti del format: la difficoltà di gestire e contenere un confronto eccessivamente carico di emotività, con il rischio che sfugga al controllo del conduttore e degeneri.

3.3.3 *Piazzapulita*

Nel caso di *Piazzapulita*, il registro comunicativo adottato nelle modalità di comunicazione della guerra tra Russia e Ucraina privilegia una dimensione analitica e argomentativa, decisamente più strutturata di quella osservata in *DiMartedì* e *Dritto e Rovescio*. Il programma, con la conduzione di Corrado Formigli, spicca per una forte impronta autoriale e una chiara direzione tematica impressa dal conduttore. Il dibattito è costruito attorno all’alternanza di confronti politici, dibattiti tra esperti e intellettuali, inchieste, servizi giornalistici, interviste, collegamenti in diretta e monologhi. La guerra in Ucraina è inquadrata come una crisi dell’ordine internazionale liberale e i temi attorno al quale il dibattito si dipana sono la sovranità statale, l’autodeterminazione dei popoli e il rispetto del diritto internazionale. Il frame prevalente è quello dell’aggressione unilaterale, che attribuisce la responsabilità primaria del conflitto alla Russia e alla leadership di Vladimir Putin. Tuttavia, le

¹⁰⁶ L’episodio di cui si sta trattando è disponibile all’indirizzo: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/drittoerovescio/scontro-in-studio-tra-ucraini-e-filo-putin_F311546701010C17 (ultimo accesso 10/2/2026).

posizioni contro l'atlantismo e l'UE non sono escluse a priori, ma anzi godono di un discreto spazio d'argomentazione e costituiscono la linfa vitale per il dibattito polarizzato. I frame a cui si fa più ricorso sono quello diplomatico e delle relazioni internazionali e quello geopolitico e geostorico. Se il frame dell'emotività non viene costruito attraverso lo scontro dialettico tra gli ospiti, come avviene invece in *Dritto e Rovescio*, viene, però, evocato e attivato mediante il linguaggio audiovisivo, in particolare, attraverso i filmati, i collegamenti con gli inviati e il montaggio delle immagini provenienti dai luoghi del conflitto. Come segnala Cosenza, nella puntata del 3 marzo 2022 Formigli introduce un servizio dal fronte con un'espressione che promette allo spettatore un'immersione diretta nell'evento bellico: "Vi porteremo dentro la guerra". Segue un reportage da Kiev, costruito secondo precise tecniche di montaggio emotivo. Nella prima parte vengono mostrate immagini di devastazione urbana come veicoli distrutti, edifici sventrati e strade deserte, accompagnate da due suoni ambientali: le sirene antiaeree e il rumore delle esplosioni; nella seconda parte cessano i rumori di fondo ed entra in scena una musica drammatica, mentre la telecamera indugia sui volti di donne giovani e anziane, che piangono e si coprono gli occhi o la faccia; il filmato si chiude con la riproposizione di alcune immagini della devastazione di Aleppo e con una voce fuori campo che, mentre scorrono foto di bambini sanguinanti, feriti, sporchi o piangenti, dice: "Ve la ricordate la Siria?".¹⁰⁷ In questo modo l'audiovisivo catalizza la narrazione e sollecita un'intensa risposta emotiva e affettiva nel telespettatore. A proposito dell'uso strumentale del sottofondo musicale, Cosenza scrive:

L'obiettivo è sottolineare il dolore e suscitare nel pubblico più empatia di quanto le sole immagini farebbero. Ma è lo stesso genere di musica che accompagna le scene drammatiche nei film e nelle serie televisive, i momenti di suspense nei thriller, e persino gli spot commerciali cosiddetti emozionali. Risultato: ancora una volta, le immagini dall'Ucraina perdono realtà invece di acquisirne.¹⁰⁸

Pertanto, il frame emotivo non è esplicitato, ma incorporato nella grammatica audiovisiva del programma. La strategia del programma è tentare di conciliare due esigenze potenzialmente discordanti: da un lato, costruire un dialogo interpretativo fondato sulle argomentazioni analitiche, storiche e politiche; dall'altro salvaguardare il

¹⁰⁷ In merito, si veda Anna Maria Lorusso, Marco Santoro (a cura di), *Showar. La guerra in Ucraina come spettacolo*, Donzelli Editore, Roma, 2025, cap. 2, [edizione digitale].

¹⁰⁸ Ivi, cap. 2, [edizione digitale].

coinvolgimento empatico e l'attenzione del telespettatore avvalendosi dei codici e delle risorse del linguaggio audiovisivo.

Un ulteriore elemento di interesse nell'analisi di *Piazzapulita* è rappresentato dalla presenza ricorrente di Alessandro Orsini, professore di Sociologia del terrorismo alla LUISS di Roma e direttore del Centro studi sul terrorismo internazionale della stessa università, le cui posizioni hanno generato uno dei dibattiti più controversi all'interno del panorama dei talk show italiani durante le prime fasi del conflitto, trasformandolo in un vero e proprio fenomeno mediatico. Orsini si colloca stabilmente all'interno del frame geopolitico e delle relazioni internazionali, proponendo una lettura del conflitto, che azzarderei a definire di ispirazione filorusa¹⁰⁹ e che enfatizza le responsabilità sistemiche dell'Occidente, l'allargamento della NATO a est e le dinamiche di sicurezza percepite dalla Russia. Questo slittamento tematico, sebbene sia fondato su riferimenti storici documentati, viene talvolta percepito come elusivo rispetto alla questione specifica del conflitto in corso. La prima polemica attorno al professore è stata sicuramente legata al suo curriculum: esperto di terrorismo nazionale più che di guerra e diplomazia internazionale, si è trovato a confrontarsi con questioni di politica estera a seguito del suo massiccio coinvolgimento televisivo, prima a La7 con *Piazzapulita*, poi su Rai 3 e infine su Rete 4 a *Cartabianca*. Un altro aspetto particolarmente rilevante è il modo in cui le posizioni di Orsini vengono discorsivamente trattate dal programma di Formigli: non vengono semplicemente avallate, escluse o marginalizzate, ma sono sottoposte a un processo di problematizzazione pubblica, ovvero vengono messe alla prova attraverso domande mirate e legittime obiezioni degli altri ospiti. Proprio a questo proposito, ritengo opportuno riportare la trascrizione di uno scontro dialettico avvenuto nel programma condotto da Formigli il 20 marzo 2025. In risposta a una delle ormai classiche filippiche contro-occidentali del professore Orsini, la giornalista Tonia Mastrobuoni asserisce:

è una deduzione la sua, non dispone di una fonte che dica che Putin non attaccherà mai l'Europa. E poi vorrei dire, in relazione a quanto ha detto, la fonte della sua affermazione,

¹⁰⁹ A tal proposito, si veda Monica Guerzoni, Fiorenza Sarzanini "La rete di Putin in Italia: chi sono influencer e opinionisti che fanno propaganda per Mosca", Corriere della Sera, 5 giugno 2022, https://www.corriere.it/politica/22_giugno_05/rete-putin-italia-chi-sono-influencer-opinionisti-che-fanno-propaganda-mosca-fce2f91c-e437-11ec-8fa9-ec9f23b310cf.shtml (ultimo accesso 10/2/2026).

che con grande sicurezza afferma che Putin non attaccherà mai l'Europa, qual è ? I servizi segreti russi ?

Orsini replica: “Mi scusi, lei evidentemente non sa come sia il lavoro di un accademico, però io adesso non glielo posso spiegare in due secondi. Magari può leggere i miei libri.” Mastrobuoni lo interrompe dicendo: “guardi, lei non risolve i problemi con l'arroganza. Risponda a una domanda, è semplicissima”. Al che Orsini, abbastanza infastidito ribatte: “secondo me lei deve stare un po' calma, così a occhio” e Mastrobuoni: “ e lei un po' meno arrogante, forse”. Dopo questo scambio di convenevoli, il professore riprende il suo discorso e dichiara:

Quando è scoppiata la guerra, siccome io studiavo i rapporti di forza tra Russia e Ucraina, feci questa previsione sotto forma di proposizione bivariata. Dissi: per ogni proiettile della NATO che l'Ucraina lancerà contro la Russia, la Russia lancerà 10 proiettili contro l'Ucraina. Lo sa che cosa dicono i generali ucraini del fronte? Parole testuali, virgoletto? Dicono: il rapporto tra i colpi d'artiglieria pesante nostri e quelli russi è di 1 a 10 a volte di 1 a 12. Secondo lei come faceva a sapere queste cose?

La risposta di Mastrobuoni:

aldilà delle sue illazioni, che sono chiaramente delle illazioni, l'unico politico che negli ultimi vent'anni ha sempre mentito è stato Wladimir Putin. L'Ucraina, come lei sa, nel 1994 ha consegnato tutte le sue armi atomiche alla Russia.

Al che interviene Orsini e le chiede: “lo sa perché le ha consegnate? Lo sa perché le ha consegnate? Lo sa perché?”. Mastrobuoni risponde: “perché la Russia promise all'Ucraina: noi non vi attaccheremo più”. Il professore tenta nuovamente di interrompere, le voci si sovrappongono e, come nelle più classiche dinamiche del talk show, il conduttore è costretto ad intervenire, restituendo la parola a Mastrobuoni; segue un ulteriore rapido scambio e Formigli, probabilmente per ragioni legate alle tempistiche e alla scaletta, tronca il confronto e lancia un servizio documentario sulla guerra.¹¹⁰ Questo scambio risulta particolarmente significativo perché consente di osservare in modo ravvicinato il funzionamento discorsivo di *Piazzapulita*, nel momento in cui il frame geostorico e contro-NATO/UE entra in conflitto diretto con il frame dell'aggressione unilaterale. Il confronto tra Orsini e Mastrobuoni non si gioca

¹¹⁰ L'intero confronto tra Orsini e Mastrobuoni è reperibile all'interno della puntata del 20 marzo 2025 di *Piazzapulita*, che è disponibile integralmente all'indirizzo: <https://www.la7.it/piazzapulita/rivedila7/piazzapulita-21-03-2025-587336> (ultimo accesso 10/2/2026).

sul piano emotivo, anche se ci sono cenni in tal senso, vedi “secondo me lei deve stare un po’ calma, così a occhio”, “e lei un po’ meno arrogante, forse”, bensì su quello dell’autorità epistemica, ciò che è in discussione non è soltanto che cosa si afferma, ma anche su quali basi e con quali fonti lo si faccia. L’insistenza della giornalista sulla mancanza di fonti acclamate o verificabili e la richiesta reiterata di chiarimenti metodologici mettono in crisi la postura da esperto assunta da Orsini, che risponde richiamando il proprio status accademico, anziché fornendo prove empiriche immediatamente controllabili. Lo spostamento continuo verso le responsabilità storiche dell’Occidente rappresenta, in termini retorici, un esempio di *whataboutism*, che orienta il dibattito verso episodi passati, senza affrontare direttamente il conflitto attuale. Un’ultima osservazione che si può trarre da questo scambio riguarda il clima complessivo in cui il confronto prende forma, che può essere efficacemente descritto come una rissa dialettica e dialogica. L’interazione tra gli interlocutori è caratterizzata da sovrapposizioni di voce, interruzioni, delegittimazioni personali e richiami al tono e al comportamento dell’altro; elementi che contribuiscono a trasformare il confronto razionale in una dinamica conflittuale spettacolarizzata. L’uso che ho fatto del termine rissa non è casuale ed è proprio Cosenza a spiegare il perché:

«risse», perché hanno tratti di aggressività e prepotenza che giustificano il termine: continue interruzioni e sovrapposizioni nei turni di parola, volume delle voci alto, espressioni facciali di rabbia, fastidio, disgusto, disprezzo, gesti poco controllati, linguaggio non sempre consono o addirittura scurrile. E anche quando il conduttore e la conduttrice di turno sembrano mal tollerare questi toni e modi («Se continuate così, faccio silenziare il microfono»), in realtà il talk show è concepito proprio per fomentarli, nell’idea che possano attirare l’attenzione e alzare l’audience. Inoltre, in tutti i talk le risse sono ripetute, ripetute, ripetute. Puntata dopo puntata, su ogni canale, a ogni ora.¹¹¹

Per concludere l’analisi qualitativa di *Piazzapulita*, ritengo si possa affermare che rappresenti il tentativo più compiuto, tra i programmi analizzati, di coniugare l’approfondimento argomentativo con le logiche televisive e spettacolari proprie del talk show. Il programma si distingue per una maggiore strutturazione del dibattito; per la centralità riconosciuta a studiosi ed esperti; per un uso strumentalizzato e strategico dei contributi audiovisivi; per una conduzione incalzante che valorizza il

¹¹¹ Anna Maria Lorusso, Marco Santoro (a cura di), op. cit., cap. 2, [edizione digitale].

confronto tra frame interpretativi antagonisti. Ne emerge un programma che, pur aspirando a una maggiore densità informativa rispetto ad altri talk show, resta iscritto pienamente nella logica dell'infotainment: oscillare costantemente tra analisi critico-razionale e spettacolarizzazione del conflitto.

3.3.4 L'analisi comparativa dei talk show

Il confronto tra *DiMartedì*, *Dritto e Rovescio* e *Piazzapulita* consente di cogliere in modo chiaro come il talk show politico italiano declini in forme differenti la medesima tensione strutturale tra informazione e intrattenimento. Pur condividendo una struttura e una grammatica di base, i tre programmi divergono per scelte narrative, strategie discorsive e modalità di coinvolgimento del pubblico. *DiMartedì* si colloca in una posizione intermedia: propone una pluralità di voci e un confronto relativamente bilanciato tra i frame interpretativi, ma tende a tradurre questioni complesse in opposizioni dicotomiche facilmente riconoscibili. La presenza della copertina satirica evidenzia in modo paradigmatico la difficoltà di tenere insieme registro informativo d'intrattenimento in un contesto di emergenza bellica. *Dritto e Rovescio*, invece, estremizza la dimensione emotiva e testimoniale del talk show politico. Qui la guerra viene prevalentemente filtrata attraverso le sue ricadute interne e materiali, e il dibattito è costruito per attivare un coinvolgimento empatico, emotivo e immediato dello spettatore. Il ricorso a cittadini comuni, l'uso di un linguaggio colloquiale e l'incalzare del conduttore producono una drammatizzazione dello scontro che comprime l'interpretazione dei processi storici e sacrifica l'analisi razionale. *Piazzapulita*, infine, rappresenta il modello più ambizioso sul piano analitico, ma non per questo meno spettacolare. La polarizzazione non è affidata alla testimonianza emotiva, ma allo scontro tra autorità epistemiche; mentre la spettacolarizzazione è frutto del ricorso a tecniche di narrazione e montaggio dei contributi audiovisivi, componente fondamentale del programma. Invece, un elemento di convergenza tra *DiMartedì*, *Dritto e Rovescio* e *Piazzapulita* riguarda la scelta di declinare le puntate, soprattutto nei primi mesi del conflitto, quasi esclusivamente attorno alla guerra russo-ucraina. Nel loro insieme, i tre programmi mostrano come il talk show politico non si limiti a riflettere l'agenda informativa dei telegiornali, ma la riconfiguri secondo logiche di intrattenimento, dialogo polarizzato e racconto del conflitto

spettacolarizzato. La guerra tra Russia e Ucraina non è solo un evento da spiegare, ma un oggetto discorsivo da mettere in scena.

In continuità con l'analisi svolta sui telegiornali, all'approccio qualitativo e comparativo si affianca qui una lettura quantitativa dei dati. I grafici permettono di evidenziare come nel corso del 2022 l'agenda setting dei talk show analizzati sia stata in larga misura dominata dal conflitto russo-ucraino.

Fig. 3 – Tempo di argomento nei talk show Mediaset, dati relativi al mese di marzo 2022¹¹²

¹¹² AGCOM, Monitoraggio del pluralismo politico-istituzionale in televisione. Dati del mese di marzo 2022, p.62, <https://www.agcom.it/sites/default/files/migration/monitoraggio/Dati%20monitoraggio%2012-04-2022.pdf> (ultimo accesso 10/2/2026).

Fig. 3.1 – Tempo di argomento nei TG e nei talk show La7, dati relativi al mese di marzo 2022¹¹³

Conclusioni

In conclusione, questa tesi ha inteso esplorare il nesso indissolubile tra guerra e media, focalizzandosi sull'analisi storico-comunicativa del conflitto russo-ucraino nel panorama televisivo italiano. Partendo da una prospettiva teorica che concepisce la guerra non solo come evento materiale, ma come costruzione narrativa e simbolica, come evidenziato dalle riflessioni di Scurati sul "criterio della visibilità", si è giunti alle analisi di Habermas e Lippmann sulla sfera pubblica e gli stereotipi. Poi, l'elaborato ha ricostruito i principi della propaganda bellica sistematizzati da Morelli, rivelandone la persistenza diacronica nei conflitti moderni. Il secondo capitolo ha fornito il substrato storico-geopolitico essenziale, tracciando le radici del movimento nazionale ucraino e le tensioni con la Russia, dalla Rus' di Kiev all'invasione tataro-mongola del 1240, dal nazionalismo ottocentesco alle guerre mondiali, dall'indipendenza post-sovietica all'annessione della Crimea nel 2014, fino all'invasione su larga scala del 2022. Questo sfondo ha permesso di contestualizzare l'analisi empirica del terzo capitolo, dedicata alla rappresentazione mediatica italiana. Attraverso un esame qualitativo e comparativo dei principali telegiornali: *TG1*, *TG5*, *TG La7* e talk show politici: *DiMartedì*, *Dritto e Rovescio*, *Piazzapulita*, è emerso come il conflitto sia stato confezionato nei TG attraverso lenti, in larga misura istituzionali e diplomatiche, ma anche umanitarie e con un'agenda setting dominata dall'urgenza cronachistica e dalla polarizzazione tra aggressore e vittima. Nei talk show, invece, prevale una spettacolarizzazione del dibattito, nutrita da dinamiche di infotainment: la polarizzazione tra frame di aggressione unilaterale e interpretazioni geostoriche genera confronti accesi, spesso ridotti a scontri emotivi o risse dialettiche, come osservato nei casi paradigmatici oggetto di analisi. I risultati complessivi confermano che i media italiani, pur con divergenze stilistiche, dal taglio analitico di La7 alla drammatizzazione di Mediaset, hanno contribuito a una narrazione eurocentrica del

¹¹³ AGCOM, Monitoraggio del pluralismo politico-istituzionale in televisione. Dati del mese di marzo 2022, p.66, <https://www.agcom.it/sites/default/files/migration/monitoraggio/Dati%20monitoraggio%2012-04-2022.pdf> (ultimo accesso 10/2/2026).

conflitto, allineata in larga misura alle posizioni atlantiste, ma non immune da semplificazioni, filorussismi e meccanismi propagandistici. Tale rappresentazione non solo orienta l'opinione pubblica, ma amplifica la dimensione simbolica della guerra, rendendola un oggetto discorsivo e mediatico. In ultima analisi, questa indagine ribadisce che comprendere un conflitto contemporaneo richiede di interrogare criticamente la sua mediatizzazione: la guerra russo-ucraina non è solo un evento geopolitico, ma un fenomeno comunicativo da studiare e analizzare in tutte le sue angolazioni. In un'epoca di ibridazione tra informazione e spettacolo, resta imperativo promuovere un giornalismo libero, critico e riflessivo, capace di resistere alle agende politiche e di favorire un dibattito razionale e plurale.

Bibliografia

Acquarelli Luca, *Il fascismo e l'immagine dell'impero*, Donzelli Editore, Roma, 2022.

Bellezza Simone Attilio, *Ucraina. Insorgere per la democrazia*, Editrice La scuola, Brescia, 2014.

Bellezza Simone Attilio, *Identità ucraina. Storia del movimento nazionale dal 1800 a oggi*, Editori Laterza, Bari, 2024.

Boemia Grazia, "Il TG1: evoluzione comunicativo-linguistica in 30 anni di storia (1976-2006)", *Lunario Nuovo*, maggio 2012, n. 50/53, <https://www.lunariounovo.it/il-tg1-evoluzione-comunicativo-linguistica-in-30-anni-di-storia-1976-2006-2/>.

Carabba Claudio, *Il fascismo a fumetti*, Bompiani, Milano, 2024.

Cella Giorgio, "La mina vagante delle ultradestre ucraine", 18/12/2014, <https://www.limesonline.com/rivista/la-mina-vagante-delle-ultradestre-ucraine-14625696/>.

Cella Giorgio, *Storia e geopolitica della crisi ucraina. Dalla Rus' di Kiev a oggi*, Carocci Editore, Roma, 2022.

Cerruti Luigi, "Il famigerato appello An die Kulturwelt. Un autoritratto degli intellettuali tedeschi", in *Atti del XXXV Convegno annuale SISFA – Arezzo 2015*, Pavia University Press, Pavia, 2015. <https://www.paviauniversitypress.it/HandlerObjectFile.ashx?id=a5c77f67-72ac-404e-94d7-e5aaf4aec931>.

Chomsky Noam, *Perché l'Ucraina*, Ponte alle Grazie, Milano, 2022.

Colon David, *La guerra dell'informazione. Gli Stati alla conquista delle nostre menti*, Einaudi Editore, Torino, 2024.

Curi Umberto, *Pensare la guerra. L'Europa e il destino della politica*, Dedalo, Bari, 1999.

De Angelis Enrico, *Guerra e mass media*, Carocci Editore, Roma, 2007.

Del Boca Angelo, *I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra in Etiopia*, Editori Riuniti, Roma, 1996.

Eco Umberto, *A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico*, Bompiani, Milano, 2006.

Entman Robert M., "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm", *Journal of Communication*, vol. 43, n. 4, 1993, pp. 51–58, p. 52, https://commsociety.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/01/entman_framing.pdf.

Feltri Francesco Maria, *Ucraina. Dalla rivoluzione rossa, all'arancione ad oggi*, Infinito Edizioni, Modena, 2017.

Graziosi Andrea, *L'Ucraina e Putin. Tra storia e ideologia*, Editori Laterza, Bari, 2022.

Hallin Daniel C., Mancini Paolo, *Modelli di giornalismo. Mass media e politica nelle democrazie occidentali*, Editori Laterza, Bari, 2015.

Kellner Douglas, *The Persian Gulf TV*, Westview Press, Boulder, 1992.

Leoni Alberto, *La guerra tra Russia e Ucraina. Le origini, le battaglie, la posta in gioco*, Ares, Milano, 2024.

Lippmann Walter, *L'opinione pubblica*, Donzelli Editore, Roma, 2004.

Lorusso Anna Maria, Santoro Marco (a cura di), *Showar. La guerra in Ucraina come spettacolo*, Donzelli Editore, Roma, 2025. Melchior Claudio, Pocecco Antonella (a cura di), *Guerra di propaganda. Semiotica e comunicazione nei teatri di crisi*, Forum Edizioni, Udine, 2016.

Mazzucco Massimo, *Ucraina. L'altra verità*, Byoblu Edizioni, Milano, 2023.

McCarthy Thomas, "Jürgen Habermas", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 15/09/2023, <https://plato.stanford.edu/entries/habermas/>.

McQuail Denis, *Enciclopedia delle scienze sociali, Propaganda*, 1997, [https://www.treccani.it/enciclopedia/propaganda_\(Enciclopedia-delle-scienze-sociali\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/propaganda_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/).

Morelli Anne, *Principi elementari della propaganda di guerra*, Futura Editrice, Roma, 2024.

Novelli Edoardo, *La democrazia del talk show. Storia di un genere che ha cambiato la televisione, la politica, l'Italia*, Carocci Editore, Roma, 2016.

Pachlovska Oxana, *La russificazione dell'Ucraina nel Novecento: obiettivi, modalità, risultati*, in L. Calvi, G. Giraudò (a cura di), *L'Ucraina del xx secolo*, Atti del secondo congresso della Associazione italiana di studi ucraini (Venezia, 3-5 dicembre 1995), Eva, 1998.

Plochij Serhij, *Il ritorno della storia. Il conflitto russo-ucraino*, Mondadori, Milano, 2023.

Scurati Antonio, *Guerra. Il grande racconto delle armi da Omero ai giorni nostri*, Bompiani, Milano, 2022.

Wolf Mauro, *Teorie delle comunicazioni di massa*, Strumenti Bompiani, Milano, 2013.

Zola Matteo, *Ucraina. Alle radici della guerra*, Castelvecchi, Roma, 2022.

Sitografia

AGCOM, Monitoraggio del pluralismo politico-istituzionale in televisione. Dati del mese di marzo 2022, <https://www.agcom.it/sites/default/files/migration/monitoraggio/Dati%20monitoraggio%2012-04-2022.pdf>.

Centro di ateneo per i diritti umani Antonio Papisca, “Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione”, gennaio 2024, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/convenzione-sulla-proibizione-dello-sviluppo-produzione-stoccaggio-ed-uso-di-armi-chimiche-e-sulla-loro-distruzione>.

COSPE, Osservatorio di Pavia, Illuminare le periferie. Osservatorio esteri. Rapporto 2023 – 5^a edizione, 2023, https://www.osservatorio.it/wp-content/uploads/2023/06/illuminare-le-periferie_ESTERI_2023-2.pdf.

Enciclopedia dell'Olocausto, <https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/protocols-of-the-elders-of-zion>.

Luigi Bonanate, Il futuro della guerra e le guerre del futuro, ottobre 2015, ([https://www.treccani.it/enciclopedia/il-futuro-della-guerra-e-le-guerre-del-futuro_\(XXI-Secolo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/il-futuro-della-guerra-e-le-guerre-del-futuro_(XXI-Secolo)/)).

“Meeting of the Presidium of the USSR Supreme Soviet”, Wilson Center Digital Archive, 10/03/2014, <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/meeting-presidium-supreme-soviet-union-soviet-socialist-republics>.

Miriam Di Carlo, consulenza linguistica dell'Accademia della Crusca, luglio 2023, <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/propaganda/27357>.

Monica Guerzoni, Fiorenza Sarzanini “La rete di Putin in Italia: chi sono influencer e opinionisti che fanno propaganda per Mosca”, Corriere della Sera, 5 giugno 2022, https://www.corriere.it/politica/22_giugno_05/rete-putin-italia-chi-sono-influencer-opinionisti-che-fanno-propaganda-mosca-fce2f91c-e437-11ec-8fa9-ec9f23b310cf.shtml.

NATO, “Difesa collettiva e articolo 5”, <https://www.nato.int/en/what-we-do/introduction-to-nato/collective-defence-and-article-5>.

Rai Ufficio Stampa, “ascolti tv di giovedì 24 febbraio”, <https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=%2Farticoli%2F2022%2F02%2FAscolti-tv-di-giovedi-24-febbraio-fc26cbe1-94fa-474a-8b3e-6d2eeba412ce-ssi.html&>.

Redazione Tempi, “Putin firma l'accordo per l'annessione della Crimea. Gorbaciov: Corretto un errore storico del partito comunista”, Tempi, 18/03/2014,

<https://www.tempi.it/putin-firma-l-accordo-per-l-annezione-della-crimea-gorbaciov-corretto-un-errore-storico-del-partito-comunista/>.

Reuters Institute for the Study of Journalism,
<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2025/italy>.

Altri siti web consultati

<https://www.la7.it/>.

<https://mediasetinfinity.mediaset.it/>.

<https://www.youtube.com/>.

